

Abstract

Die vorliegende Arbeit widmet sich der geistigen Behinderung im Märchen. Nach einer allgemein gehaltenen, an der Literaturwissenschaft angelehnten Einleitung in das deutsche Volksmärchen wird das Menschenbild im Märchen skizziert, anschliessend wird das Bild von Menschen mit einer Behinderung im Märchen geschildert.

Danach nähern wir uns über verschiedene Ansätze der Märchenforschung der Deutung des Psychologen Carl Gustav Jung und des Soziologen Ernst Bloch an. Jung widmet sich in seinem Ansatz vor allem den Archetypen, während Bloch primär nach den Hoffnungen der Menschen fragt. Anschliessend werden die Deutungsweisen von Jung und Bloch auf drei ausgewählte Märchen angewendet. Im empirischen Teil dieser Arbeit werden die erwähnten Märchen drei Schülern vorgelesen. Ihre eigenen Deutungen der Märchen werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. In den Schülerdeutungen kommen eigene Themen zur Sprache, wie Liebe oder der Wunsch, der Normalität zu entsprechen. Weiter wird eruiert, inwiefern die Aussagen der Schüler mit den Ergebnissen der Märchenforschung übereinstimmen. Hier kommt vor allem bei der Schilderung von persönlichen Erlebnissen Archetypisches hervor. Und die Wünsche der Schüler an die handelnden Personen lassen auf Hoffnungen in Bloch'schem Sinne schliessen.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studienschwerpunkt SHP: Menschen mit Geistiger Behinderung BB 07/10

Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit

Das Bild der geistigen Behinderung im deutschen Volksmärchen

Eingereicht von:

Emanuel Guggenheimer

Studiengruppe PMGB 10/2

emanuel.guggenheimer@bluemail.ch

Begleitung: lic. phil. Albin Dietrich

Datum der Abgabe: 15.1.2010

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
TEIL 1: THEORIE	11
1. VOM WESEN DER MÄRCHEN.....	11
1.1 Was sind Märchen?	11
1.1.2 Das Märchen als Gattung	12
1.2 Entstehung und Alter unserer Märchen.....	14
1.3 Das deutsche Volksmärchen.....	18
1.4 Charakteristika des Märchens nach Max Lüthi	20
1.4.1 Eindimensionalität	20
1.4.2 Flächenhaftigkeit	21
1.4.3 Abstrakter Stil	21
1.4.4 Isolation und Allverbundenheit	22
1.4.5 Sublimation und Welthaltigkeit	22
1.5 Menschen im Märchen	23
1.5.1 Das Menschenbild im Märchen 1: der König, das Königtum	24
1.5.2 Das Menschenbild im Märchen 2: der Held, ein Wanderer	24
1.5.3 Das Menschenbild im Märchen 3: der Mensch, ein Mangelwesen.....	24
1.6 Menschen mit einer Behinderung im Märchen.....	25
1.6.1 Bucklige.....	26
1.6.2 Hinkende	26
1.6.3 Kleinwüchsige	26
1.6.3 Blinde	26
1.6.4 Einäugige	26
1.6.5 Verstümmelte	27
1.6.6 Krüppel.....	27
1.6.7 Zusammenfassung: Körperliche Behinderung im Märchen.....	27
1.7 Geistige Behinderung im Märchen	27
2. DEUTUNGSWEISEN VON MÄRCHEN	30
2.1 Verschiedene Ansätze von Deutungsweisen der Märchen.....	31
2.1.1 Anthroposophische Deutungsweise.....	31
2.1.2 Kulturhistorische Deutungsweise.....	32
2.1.3 Feministische Deutungsweise.....	32
2.1.4 Pädagogische Deutungsweise.....	33
2.1.5 Psychologische Deutungsweise	35
2.2 Die psychologische Deutungsweise der Märchen nach Carl Gustav Jung.....	36
2.3 Die sozialkritische Deutungsweise der Märchen nach Ernst Bloch	38
TEIL 2: FORSCHUNG	40
3. INTERPRETATION.....	40
3.1 Methode zur psychologischen Interpretation.....	40

3.2 Methode zur sozialkritischen Interpretation.....	41
4. IN DIESER UNTERSUCHUNG INTERPRETIERTE MÄRCHEN.....	42
4.1 Der gescheite Hans (KHM 32).....	42
4.1.1 Zum Märchen „Der gescheite Hans“ (KHM 32)	43
4.1.2 „Der gescheite Hans“ psychologisch gedeutet	43
4.1.3 „Der gescheite Hans“ sozialkritisch gedeutet.....	44
4.2 Die drei Federn (KHM 63)	45
4.2.1 Zum Märchen „Die drei Federn“ (KHM 63)	46
4.2.2 „Die drei Federn“ psychologisch gedeutet	47
4.2.3 „Die drei Federn“ sozialkritisch gedeutet	49
4.3 Der arme Junge im Grab (KHM 185)	50
4.3.1 Zum Märchen „Der arme Junge im Grab“ (KHM 185)	51
4.3.2 „Der arme Junge im Grab“ psychologisch gedeutet	52
4.3.3 „Der arme Junge im Grab“ sozialkritisch gedeutet	53
5. DEUTUNGEN DER AUSGEWÄHLTEN MÄRCHEN DURCH DREI MEINER SCHÜLER.....	55
5.1 Persönliche Gewichtung der Märchen durch die Schüler	56
5.1.1 Schüler B.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden.....	56
5.1.2 Schüler B.: Bevorzugtes Märchen	56
5.1.2 Schüler K.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden.....	56
5.1.3 Schüler K.: Bevorzugtes Märchen	57
5.1.4 Schüler D.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden.....	57
5.1.5 Schüler D.: Bevorzugtes Märchen	57
5.2 Vergleichende Analyse der Interviews zu den einzelnen Märchen.....	57
5.2.1 Das Erleben.....	58
5.2.2 Die Bezeichnungen für das Erleben	59
5.2.3 Die Wünsche	60
5.2.4 Die Fremdsicht	61
5.2.5 Die persönliche Sicht	61
5.2.6 Die Ratschläge	62
5.2.7 Die persönlichen Erlebnisse.....	63
5.3 Vergleichende Analyse der Interviews über alle Märchen	64
5.4 Persönliche Deutung	65
5.4.1 Deutung des „gescheiten Hans“ durch Schüler B.....	65
5.4.2 Deutung der „drei Federn“ durch Schüler K.....	66
5.4.3 Deutung des „armen Jungen im Grab“ durch Schüler D.	66
5.5 Einordnung in theoretische Modelle	67
5.5.1 Bezug zur Lebenswelt.....	67
5.5.2 Bezug zur Theorie von Max Lüthi	68
5.5.3 Bezug zur Theorie von Carl Gustav Jung	69
5.5.4 Bezug zur Theorie von Ernst Bloch	70
5.6 Über Interviews mit Kindern mit einer geistigen Behinderung	71

6. VERGLEICH DER DEUTUNGEN.....	72
6.1 Vergleich der Deutungen zum „gescheiten Hans“	72
6.2 Vergleich der Deutungen zu den „drei Federn“	72
6.3 Vergleich der Deutungen zum „armen Jungen im Grab“	73
7. FAZIT	75
8. AUSBLICK	77
9 ANHANG.....	78
9.1 Der gescheite Hans (KHM 32).....	78
9.2 Die drei Federn (KHM 63)	79
9.3 Der arme Junge im Grab (KHM 185)	81
9.4 Märchen auf Schweizerdeutsch	83
9.5 Interview 1: Der gescheite Hans (KHM 32)	88
9.5.1 Interview mit Schüler B.	88
9.5.2 Interview mit Schüler K.	91
9.5.3 Interview mit Schüler D.	94
9.6 Interview 2: Die drei Federn (KHM 63).....	98
9.6.1 Interview mit Schüler B.	98
9.6.2 Interview mit Schüler K.	101
9.6.3 Interview mit Schüler D.	103
9.7 Interview 3: Der arme Junge im Grab (KHM 185).....	106
9.7.1 Interview mit Schüler B.	106
9.7.2 Interview mit Schüler K.	109
9.7.3 Interview mit Schüler D.	112
9.8 Zusammengestellte Aussagen der Interviews.....	114
9.8.1 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 1	114
9.8.2 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 2	116
9.8.3 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 3	117
10. LITERATURVERZEICHNIS.....	120

Einleitung

1. Themenstellung

Märchen las und lese ich immer wieder gerne. Es gab Phasen in meinem Leben, da las ich nur Märchen. Mein Interesse galt dann Märchen aus Europa. Dabei unterschied ich aber nicht zwischen Volksmärchen und Märchen, die von einem Autor geschrieben wurden, so genannte Kunstmärchen. Es war immer wieder faszinierend, in die Welt des Wunderbaren abtauchen zu können, in eine Welt, in der so viel Unerklärliches geschieht, und man sich im Schicksal der handelnden Personen in den Märchen gespiegelt sieht. In dieser besonderen Märchenwelt geschehen immer wieder wunderliche Dinge und meist kann man sich vergewissern, dass es trotz der vielen Steine, die den handelnden Personen in den Weg gelegt werden, zu einem guten Ende kommt.

Vor etwa zwei Jahren stiess ich auf ein irisches Märchen, durch das ich auf das Thema der vorliegenden Arbeit gekommen bin. In diesem bekommt eine Frau einen Sohn, „[...] der war der erbärmlichste, hässlichste und missgestaltete Wicht, dem Gott je Leben verliehen hatte, so ungestalt, dass er nicht fähig war, allein zu stehen oder seine Wiege zu verlassen. Er hatte [...] Augen wie feurige Kohlen, die immer hin und her blickten und in ständiger Bewegung waren [...] und sein Mund hörte nicht auf zu bellen, zu kreischen und zu heulen.“ (Hauptmann, 2007, S.14 f). Dieser Junge, der in diesem irischen Märchen beschrieben wurde – so dachte ich bei mir – würde heutzutage wahrscheinlich als Mensch mit einer geistigen und körperlichen Behinderung angesehen werden. Ich machte mich danach in meinen Märchenbüchern auf die Suche nach weiteren Märchen, in denen möglicherweise Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung erwähnt werden. Nach einigen Funden war mir klar, dass ich dieser Frage noch genauer nachgehen möchte. Es war mir auch klar, dass ich im Speziellen den Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen nachgehen möchte. Dies vor allem, aufgrund meiner Arbeit an einer heilpädagogischen Schule, wo ich fast täglich mit diesen Menschen zu tun habe.

In der vorliegenden Arbeit geht es deshalb darum, wie diese Menschen im Märchen dargestellt werden, und anhand welcher Theorien man eine Interpretation über Märchen, in denen Menschen mit einer geistigen Behinderung geschildert werden, anstellen könnte.

1.2 Forschungsstand

Zwei grundsätzliche Themengebiete bilden den theoretischen Rahmen dieser Arbeit. Erstens die Märchenforschung im Allgemeinen und Untersuchungen darüber, wie Menschen mit einer Behinderung darin beschrieben werden. Und zweitens dasjenige der Interpretationsarten von Märchen. Verschiedene Wissenschaftsgebiete haben sich mit dem Märchen auseinandergesetzt und dieses auf ihre Weise gedeutet. So die Pädagogik, die Literaturwissenschaften, die Volkskunde, die Psychologie und die Soziologie, um nur einige zu nennen. Für die vorliegende Arbeit wählte ich einen psychologischen und einen soziologischen (sozialkritischen) Ansatz. Die Psychologische Interpretationsart interessierte mich, weil sie sich mit dem Individuum und der Art, wie das Märchen auf jenes wirkt, beschäftigt. Die soziologische fand ich sinnvoll, weil sie das Märchen gesellschaftskritisch betrachtet und über dessen Wirkung auf den Einzelnen und die Gesellschaft nachdenkt.

Die Märchenforschung besteht, seit die Brüder Grimm ihre erste Märchensammlung zum Beginn des 19. Jahrhunderts herausgegeben haben. Bis heute geht es darin vor allem darum, das Alter der einzelnen Märchen und ihre Herkunft zu bestimmen. Die Methoden dazu sind ein exaktes Quellenstudium der Angaben zur Textveröffentlichung oder Niederschrift sowie der verschiedenen historischen und literarischen Quellen über die einzelnen Märchen. Es werden quellenkritische, historische Methoden und interpretierende Verfahren angewendet, um die historische Einordnung verifizieren zu können. (Pöge-Alder, 2007, S. 116). Des Weiteren wurden vor allem Versuche unternommen, das Märchen stilistisch einzuordnen, es von den volkstümlich-literarischen Gattungen des Mythos, der Fabel, der Sage oder des Witzes abzugrenzen. In diesen Versuchen tat sich vor allem André Jolles hervor. (Jolles, 1930). Auch wurden die Charakteristika des Märchens, dies vor allem von Max Lüthi – erstmals im Jahre 1947 – festgelegt. Er analysierte Stil und das Menschenbild der Märchen. (Lüthi, 1947).

Die Forschung über Menschen mit einer Behinderung im Märchen kam in den 1970er- und 1980er-Jahren auf. Dies durch Max Lüthi und Hans-Jörg Uther, die sich den Menschen mit einer Behinderung in der populären Literatur widmeten. (Lüthi, 1970, Uther, 1981). Des Weiteren sammelte Christian Mürner in den 90er-Jahren mehrere Märchen, in denen Menschen mit einer Behinderung eine wichtige Rolle spielen. (Mürner, 1997). Auch eine Gruppe von Schweizer Autoren befasste sich anfangs des neuen Jahrtausends mit verschiedenen Behinderungen im Märchen. (Fitzgerald, 2007). Auch sie kamen zum Schluss, dass in den Märchen Menschen mit einer Behinderung vorkommen und untersuchten, welche Gruppen von ihnen dabei vertreten sind. Eine weitere wichtige Studie dazu lieferte A. Läwen (2001), die eine quantitative Studie über Behinderungen im europäischen und afrikanischen Volksmärchen erhob. Sie analysierte, welche Behinderungen quantitativ am meisten in welchen Märchen vertreten sind. Interessant war dabei, dass die geistige Behinderung im afrikanischen Märchen fast keine Rolle spielte, hingegen in den europäischen Märchen die geistige Behinderung am meisten vorkommt.

Die psychologische Märchendeutung nach Carl Gustav Jung – nach dieser interpretierte ich drei Märchen – geht davon aus, dass im Märchen die Darstellung von seelischen Prozessen, die im Menschen vorgehen, gut abzulesen sind, dass also die Seele darin über sich selbst etwas aussage. (Jung, 1976, S. 233). Die Märchen, so Marie-Louise von Franz, stellen kollektiv-unterbewusste Prozesse, die es zu deuten und zu analysieren gilt, dar. (von Franz, 1986, S. 11). Es können danach Aussagen über Archetypen – Urbilder, die sich nach Carl Gustav Jung in allen von uns befinden – gefunden werden. Und es können unterbewusste Wünsche und Ängste der Leser- oder Hörerschaft durch die Arbeit mit Märchen ans Licht geholt werden.

Die sozialkritische Deutungsweise der Märchen beschäftigt sich mit der Gesellschaft und dem Bild, das sich diese von Menschen mit einer geistigen Behinderung macht. Auch setzt sie sich mit den Hoffnungen der Menschen mit einer geistigen Behinderung an die Gesellschaft auseinander. Dabei stütze ich mich vor allem auf die Gedanken des Philosophen und Soziologen Ernst Bloch. (Bloch, 1959).

1.3 Fragestellung

Aus diesen theoretischen Überlegungen zum Märchen ergeben sich die Fragen der vorliegenden Arbeit. Einerseits wird untersucht, was das Bild der geistigen Behinderung im Märchen ist, das heisst, wie Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen dargestellt werden. Es werden generelle Anschauungen zu diesem Thema gemacht, anhand von drei Märchen wird das jeweilige Bild noch genauer untersucht. Was übernehmen geistig Behinderte Menschen für eine Rolle in den Märchen? Werden sie nur negativ oder auch positiv dargestellt? Dienen sie nur zur Belustigung der Hörer und Leser oder können sie uns auch zum Nachdenken anregen?

Andererseits werden diese drei ausgewählten Märchen psychologisch und sozialkritisch analysiert. Die Fragestellung in einem ersten Teil dazu lautet, wie das Bild von Menschen mit einer geistigen Behinderung durch die psychologische und soziologische Deutungsweise von Märchen gesehen werden kann. Im Weiteren wird gefragt, was sich aus einem Vergleich dieser Deutungsweisen mit den Deutungen der ausgewählten Märchen von Schülern mit einer geistigen Behinderung sagen lässt. Und es wird über die Wirkung von Märchen in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der eigenen geistigen Behinderung nachgedacht.

Es soll in diesem Sinne eine Forschungslücke erschlossen werden, da es in meiner Arbeit um die Archetypen geht, die Menschen ohne eine Behinderung von Menschen mit einer Behinderung haben. Es sollen Archetypen gefunden werden, die in Menschen mit einer geistigen Behinderung herrschen könnten. Es sollen generelle Aussagen über ihre Wünsche und Bedürfnisse gemacht werden. Die psychologische Deutungsweise hat sich bis anhin mit gesunden Menschen oder mit Menschen mit psychischen Problemen auseinandergesetzt, nicht aber mit dem Menschen mit einer geistigen Behinderung. Auch sollen die potenziellen Wünsche von Menschen mit einer geistigen Behinderung – bezogen auf die Gedanken von Ernst Bloch – an die Gesellschaft an die Oberfläche befördert werden. Was wünschen sie sich an die jetzige und vielleicht an eine zukünftige Gesellschaft und was sind ihre persönlichen Vorstellungen von Glück? In Blochs Gedanken finden sich Hoffnungen des Menschen ohne eine Behinderung an sein persönliches Glück und an eine zukünftige Gesellschaft. Diese Gedanken sollen auf Menschen mit einer geistigen Behinderung angewendet werden.

1.4 Forschungsmethoden

Mehrere Methoden kamen in der vorliegenden Arbeit zur Verwendung. Zum ersten wird anhand einer Literaturanalyse das Bild der geistigen Behinderung im deutschen Volksmärchen und die Deutungen der erwähnten drei ausgewählten Märchen dargelegt. Dazu werden in der Märchenforschung bereits bestehende Überlegungen mit eigenen Überlegungen zu Märchen vervollständigt. Bei der Arbeit mit meinen Schülern mit drei ausgewählten Märchen werden Befragungen qualitativ ausgewertet. Die Antworten werden in ihnen entsprechende Raster eingeteilt und qualitativ ausgewertet. Dabei stütze ich mich auf die qualitative Auswertung von Interviews nach Philipp Mayring (Mayring, 2008 & 2002). Weitere wertvolle Tipps verdanke ich Albin Dietrich.

1.5 Quellenlage und Auswahl der Quellen

Als Quellen für die ausgewählten Märchen dienten mir die Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm (Zürich: Manesse Verlag, 1987) sowie die Sammlung Deutscher Märchen und Sagen, herausgegeben von Hans-Jörg Uther, 2004. Ich beschränkte mich also vollständig auf deutsche Volksmärchen, im Besonderen auf jene der Brüder Grimm. Ich traf diese Auswahl vor allem deshalb, weil diese Sammlung die meistverbreitete ist, diese Märchen im heilpädagogischen und sonstigen Unterricht deshalb wohl am meisten verwendet werden und von potentiellen Lesern dieser Arbeit am ehesten gekannt werden.

1.6 Aufbau der Arbeit

Im ersten theoretischen Teil befassen wir uns mit Begriffsdefinitionen, die für diese Arbeit von tragender Bedeutung sind. Es geht darum, was das Wort Märchen überhaupt bedeutet, und wie es von anderen literarischen Gattungen abgegrenzt werden kann. Des Weiteren soll erklärt werden, was das deutsche Volksmärchen im speziellen ausmacht und es wird erklärt, warum es schwierig ist, etwas über die genaue Entstehung der Märchen zu sagen. Die Charakteristika und das Menschenbild der Märchen werden darauffolgend beschrieben. Dabei stütze ich mich auf die Erkenntnisse von Max Lüthi, der diese sehr genau beschrieben hat. Im letzten Teil des ersten Kapitels dieser Arbeit werden die verschiedenen Behinderungen, von denen im Märchen die Rede ist, genauer vorgestellt und ein besonderes Augenmerk auf die geistige Behinderung im Märchen geworfen. Dabei stütze ich mich auf Erkenntnisse von Max Lüthi (1970), Hans-Jörg Uther (1981), Irene Geldern-Egmond (2000), Anja Läwen (2001) und auf das Buch des Herausgebers Fitzgerald Crain (2007).

Im zweiten theoretischen Teil geht es darum, die beiden Deutungsweisen – die psychologische und sozialkritische Betrachtungsweise von Märchen – genauer vorzustellen und zu erklären. Bei dieser Gelegenheit werden auch andere Deutungsweisen kurz gestreift.

Im darauf folgenden Teil dieser Arbeit werden drei ausgewählte Märchen auf ihr Bild der Behinderung analysiert. Anschliessend werden die drei Märchen jeweils psychologisch und sozialkritisch gedeutet. Mit diesem Teil wird die Literaturliteraturarbeit abgeschlossen.

Danach folgt der empirische Teil. Im fünften Kapitel dieser Arbeit werden Interviews, die ich mit meinen Schülern zu den drei ausgewählten Märchen geführt habe, ausgewertet. Dabei wird unter anderem folgendes untersucht: Nach welchen Kriterien betrachteten meine Schüler die ausgewählten Märchen, was fiel ihnen auf, als sie diese Märchen hörten? Im letzten Teil der Arbeit wird meine Interpretationsweise den Interpretationen meiner Schüler gegenüber gestellt und verglichen. Es soll herausgefunden werden, inwiefern die Antworten meiner Schüler sich decken mit meiner Interpretationsweise, und wo Unterschiede zu finden sind.

1.7 Dank

Nachfolgend möchte ich bei allen bedanken, die mich in der Phase der Masterthese auf verschiedenste Weise unterstützt haben; sei es konzeptionell oder auch inhaltlich. Danken möchte ich mich auch jenen, die durch konstruktive Gespräche inhaltliche Fragen zu lösen halfen oder durch Lektüre und Korrigierhilfe wertvolle Hinweise lieferten. Natürlich bedanke ich mich auch bei meinen drei Schülern, die bereit waren, sich die drei ausgewählten Märchen anzuhören und dazu Fragen zu beantworten. Ebenfalls danke ich jenen, die mir jeweils Mut und Kraft zusprachen. Es waren dies (in alphabetischer Reihenfolge):

Lic. phil. Albin Dietrich, lic. phil. Dorothee Guggenheimer, Regula Guggenheimer, Claudia Saborowski und lic. theol. Klaus Zemp.

Teil 1: Theorie

1. Vom Wesen der Märchen

1.1 Was sind Märchen?

Märchen sind Geschichten, in denen Wunderbares, Unerklärliches, Zauberhaftes geschieht. Das Wort Märchen stammt vom althochdeutschen Wort *mârî* und dem mittelhochdeutschen Wort *maere* ab, was soviel wie Kunde oder Nachricht bedeutet. Das Märchen ist eine „[...] phantasievoll ausgeschmückte, kürzere Prosaerzählung, in der die Naturgesetze aufgehoben sind, und das Wunder vorherrscht. Tiere, Pflanzen und Gegenstände aller Art sprechen und verkehren mit den Menschen auf einer Ebene. Es gibt zaubermächtige Helfer und wunderbare Hilfsmittel. Der Abschluss des Märchens ist [...] von ausgleichender Gerechtigkeit.“ (dtv Lexikon, 1999, Bd. 11, S. 255).

Das deutsche Wort Märchen ist die Verkleinerungsform zu *Mâr*, (*mârî*, *maere*), also ursprünglich, eine kurze Erzählung. Wie so oft bei Wörtern, die man in ihrer verkleinerten Form ausspricht, unterlag das Märchen schon früh einer Verminderung in seiner Bedeutung. „Es wurde zunehmend auf unwahre und erfundene Geschichten angewandt und bekam einen negativen Beiklang. Dieser übertrug sich auch auf das Grundwort ‚Mâr‘.“ (Läwen, 2001, S. 9). Von da scheint auch unsere bisweilen negative sowie positive Einstellung gegenüber dem Märchen zu kommen. Unsere Umgangssprache bedient sich der Ausdrücke „Erzähl mir keine Märchen“ bis „märchenhaft“, für „etwas aussergewöhnlich Schönes“. (Lüthi, 1983, S. 5).

Das eigentliche Märchen gehört zur Volksliteratur, denn es wurde zuerst mündlich überliefert, bevor es zu einem gewissen Zeitpunkt schriftlich festgehalten wurde. Dies unterscheidet es vom so genannten Kunstmärchen, das von einem Autor verfasst wurde. Das Volksmärchen kennt im Vergleich zum Kunstmärchen weder Autor noch Autorin. Volksmärchen sind Geschichten, die im Volksmund entstanden sind, die weitererzählt, verformt und daher immer wieder anders dargeboten wurden. „Zum Begriff des Volksmärchens gehört, dass es längere Zeit in mündlicher Tradition gelebt hat und durch sie mitgeformt worden ist [...]“ (Läwen, zit. nach Lüthi, 2001, S. 11). Auch Felix Karlinger, ein anderer Märchenforscher, stellt in seiner Erörterung den Aspekt der oralen Erzähltradition als ein unbedingtes Kriterium für das Volksmärchen heraus. (Läwen, 2001, S.11). So ist es nicht verwunderlich, dass, wenn wir heute Märchentexte gleichen Inhalts aus verschiedenen Märchensammlungen vergleichen, diese sich nicht genau decken. Denn jeder Erzähler, der ein Märchen aufschreibt, bringt persönliche Nuancen in die Geschichte ein. „Das Charakteristikum des traditionellen [...] ‚Volks‘-märchen[s] [...] zeichnet den Erzähler als Gestalter und Vermittler innerhalb einer Überlieferungskette aus. [...]. Erst ein Vergleich der Versionen eines Märchentyps zeigt Veränderungen auf und weist den Anteil [...] der Mündlichkeit auf.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 28). So können wir zum Beispiel das Rotkäppchen aus der Sammlung von Ludwig Bechstein mit dem gleichnamigen Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm vergleichen, und stellen Abweichungen in der Art der Erzählung fest. Und dies zeigt nur die Abweichung zweier Erzähler auf, die ein Märchen niedergeschrieben haben. Die Abweichung innerhalb der Erzähltradition in mündlicher Art wird dabei nur angedeutet. „Kollektive und individuelle Anteile im Märchen vermischen sich daher je nach Grad, in dem sich ein Erzähler als Neu-Schöpfer für sein Publikum betätigt und nach dem Kontext seiner Darbietungen. Der Hörende ist aufgrund

dieser Performanz in das Erzählen selbst in Form eines ‚Miterlebensvorgangs‘ einbezogen.“ (Pöge-Alder, 2007, S.28).

Das Kunstmärchen hingegen wurde von einem namentlich bekannten Autor schriftlich verfasst. Im Kunstmärchen kann der Autor „[...] eigene Reflexionen, Rückblenden, Beschreibungen und Kommentare einfügen [...].“ (Pöge-Alder, 2007, S.27). Auf Kunstmärchen wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, ich werde mich nur mit dem Volksmärchen auseinandersetzen.

Das traditionelle Märchen, das Volksmärchen zeichnet sich durch eine „klare Strukturierung“ (V. Propp), durch einen „klaren Bau“ (M. Lüthi), der immer etwa gleich ist, aus. Das Geschehen entspinnt sich, nach V. Propp, in einer Mangelsituation, worauf der Held oder die Heldin ausziehen müssen, Abenteuer bestehen oder scheinbar unlösbare Aufgaben lösen sollen. Das Ende der Geschichte ist positiven Ausgangs, so dass das glückliche Ende am Schluss der Handlung als Ziel des Geschehens für den Glücklichen und Begnadeten durch die vorher bewältigten Konfliktsituationen deutlich akzentuiert wird. (Pöge-Alder, 2007, S. 27).

1.1.2 Das Märchen als Gattung

Aus Sicht der Literaturwissenschaft vertritt das Märchen eine eigene Literaturgattung, „[...] die sich durch eigene Stilelemente, Charakteristika, eigene Funktion und Bedeutung auszeichnet.“ (Läwen, 2001, S. 16). Das Märchen unterscheidet sich von der Sage, dem Mythos, der Legende, der Fabel und dem Schwank. Alle haben sie gemeinsam, dass in ihnen Wunder geschehen, dass Zauber und übernatürliche Phänomene an der Tagesordnung sind. Im Folgenden soll eine Übersicht über die oben genannten Erzählgattungen gemacht werden, womit sich weiter herauschälen soll, was das Märchen auszeichnet und worin es sich eben von jenen anderen Gattungen unterscheidet.

Die Sage (althochdeutsch saga) ist ein Sammelbegriff für verschiedene Volkserzählungen. „Man unterscheidet drei Grossgruppen: die dämonische oder Glaubenssage, die historische oder Wissenssage und die [...] Erklärungssage.“ (dtv Lexikon, 1999, Bd. 15, S. 331). Zu den dämonischen oder Glaubenssagen zählen Sagen, die „[...] die Auseinandersetzungen des Menschen mit der Welt der Jenseitigen (Wasser-, Wind- oder Waldgeister, Zwerge, Riesen, Drachen) oder mit Menschen, die auf der Grenze zum Unheimlichen (Hexen, Zauberer, Wiedergänger, Werwölfe) stehen [...]“, schildern. (dtv Lexikon, 1999, Bd. 15, S. 331). Zur zweiten Gruppe zählen Sagen, die von „Gestalten oder Ereignisse[n] vergangener Zeiten (Kaiser, Helden, Kriege, [...]) oder [von] [...] Menschen, die besonders Furcht, Grauen oder Bewunderung erregten [...]“ erzählen. (dtv Lexikon, 1999, Bd. 15, S. 331). Die dritte Art repräsentiert die Gruppe, die „[...] Fabuleien über das Woher der Dinge[...]“ anstellt. (dtv Lexikon, 1999, Bd. 15, S. 331). Wichtig zu sagen ist vor allem, dass die Sage meist an (real existierende) Orte und Zeiten gebunden ist, nicht wie das Märchen, das irgendwo und irgendwann in der Zeit spielt. Die Tellsage zum Beispiel ist an real existierende Orte gebunden. Charakteristisch für die Sage ist eine genaue Lokalisierung und Datierung des Beschriebenen, sie besitzt also einen höheren Realitätsanspruch als das Märchen. (Läwen, 2001, S. 17). Die Sage erhebt den Anspruch auf einen gewissen Teil an Glaubwürdigkeit, was das Märchen nicht verlangt. Verankert wird der Eindruck des Realen durch die erzählerische Integration von Angaben und Gewährspersonen, Ort und Zeit des Geschehens. (Pöge-Alder, 2007, S. 33).

Der Mythos (griechisches Wort für Rede, Erzählung), ist eine Erzählung, eine Aussage „[...] über die Zusammenhänge der Welt [...], eine rational nicht beweisbare Aussage über Göttliches, doch mit [dem] Anspruch auf Wahrheit.“ (dtv Lexikon, 1999, Bd. 12, S. 276). Im Mythos treten meist göttliche Mächte, handelnd als Personen oder Tiere auf. Darin erfährt die Leserschaft etwas über ihre Schöpfungen und ihr Wirken. Einige Mythen erzählen vom Ursprung der Welt oder von deren Untergang und Erneuerung. Der Mythos erzählt von Göttern und nicht von Menschen, diese spielen darin keine oder eine untergeordnete Rolle. Nicht so das Märchen: Dieses erzählt vom Menschen und dessen Sicht auf die Jenseitigen oder was ihm Göttliches widerfahren ist. Die handelnden Figuren im Mythos sind selbst Götter. Das Geschehen im Mythos wird gänzlich aus den irdischen Sphären herausgehoben. (Läwen, 2001, S. 18 f.)

Die Legende, lateinisch *legenda*, das zu Lesende, ist eine „unverbürgte Erzählung [...] aus dem Leben der Heiligen [...].“ (dtv Lexikon, 1999, Bd. 10, S. 313). Meist erzählt die Legende von religiösem Wundergeschehen und soll Zeugnis Gottes oder von dessen Autorität und Authentizität ablegen. Sie erzählt von einer vorbildhaften Lebensführung eines Protagonisten und vertritt religiöse Wertsysteme. Diesen Anspruch erhebt das Märchen nicht. Und im Märchen sind Wunder an der Tagesordnung, sie sind nichts besonderes, was sie in der Legende durchaus sind. „Im Gegensatz zum Märchen ist das Wunder und Übernatürliche der Legende also nicht selbstverständlich, sondern es ist Zeugnis Gottes, Bestätigung der göttlichen Autorität Heiliger oder lokaler Helden, und steht ähnlich wie bei der Sage im Zentrum.“ (Läwen, 2001, S.18). Zur Sage und Legende meint Lüthi, dass das Wunder darin fasziniert, erschüttert, oder es beseligt wird. Im Märchen ist es aber selbstverständlich geworden. „In Sage und Legende ist das *Miraculum* [...] Kraftmittelpunkt der ganzen Erzählung, im Märchen ist es eingebaut in einen grösseren Ablauf, es wird zur Episode und verliert schon dadurch an Gewicht.“ (Lüthi, 1983, S. 29).

Weiter erhebt die Legende ursprünglich den Anspruch, erbaulich zu sein, dem Leser in schweren Zeiten eine Stütze zu sein. Der Heilige darin soll erbauen, helfen können. „Legenden folgen einem Erbauungsanspruch: von der Verdeutlichung göttlichen Heils bis zur Trostspendung, der moralischen Stärkung, dem Erweis und der Erinnerung an die Kultwürdigkeit und Hilfsbereitschaft eines Heiligen.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 38 f.). Das Märchen hingegen unterhält und hat keinen Anspruch, Zeugnis abzulegen oder moralisch zu erbauen.

In der Fabel können Tiere sprechen, sie verfügen über Vernunft, und meist vertritt die Fabel eine Moral. Die Fabel ist „[...] eine Erzählung [...], die den Naturwesen, besonders den Tieren, Vernunft und Sprache verleiht, um sie zum Spiegel des Menschlichen zu erheben und so Moral und Lebensklugheit anschaulich vorzuführen.“ (dtv Lexikon, 1999, Bd. 5, S. 203). Aus der Fabel soll der Mensch etwas lernen, es soll nach der Lektüre eine daraus ableitbare Lebensweisheit zu verstehen sein. „Leserin, Erzähler und Zuhörerschaft sind sich bewusst, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelt, die zu einem gewissen Zweck und Nutzen erdacht wurde. Die Fabel will belehren und eine Moral übermitteln, sie will übertragen und auf ihre praktische Bedeutung hin befragt werden.“ (Läwen, 2001, S. 19). Sie hat dem Märchen insofern Ähnlichkeit, als dass in ihr auch Dinge geschehen, die in der Natur nicht möglich sind. Hingegen unterscheidet sie sich vom Märchen darin, dass in ihr immer ein Gleichnis zu finden ist.

Der Schwank ist eine kurze Erzählung, der belustigend wirken soll. Meist macht er sich über Einzelpersonen oder Personengruppen lustig. Er zielt immer auf einen Schluss ab, bei dem gelacht werden soll. „Im Unterschied zum Märchen bezeichnet die Form ‚Schwank‘ eher kurze, auf eine Pointe hin erzählte Geschichten, deren Struktur weniger festgelegt ist“, als beim Märchen. (Pöge-Alder, 2007, S. 41). Und im Unterschied zum Märchen will er seine Zuhörerschaft zum Lachen bringen. (Läwen, 2001, S. 20). Er ist dem Märchen aber dadurch nahe, dass auch er von unmöglichen Dingen berichtet, Erfundenes auftischt und eben im Volksmund ausgetauscht wird. „Der Austausch von Spott- und Witzgeschichten, die aus Dummheit [...] und menschlichen Untugenden genährt werden, gehört zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen. Das Erzählen von Schwänken zielt [...] immer auf das Lachen des Publikums ab. Die häufige Derbheit resultiert aus dem Bruch von Tabus und sozialen Normen vorzugsweise im sexuellen, obszönen [...] Bereich.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 41). Das Märchen ist nicht obszön, sexuelle Aspekte werden höchstens angedeutet, und Erotik fehlt dem Märchen.

Es muss nach dieser Übersicht aber auch festgehalten werden, dass diese einzelnen Gattungen ein „[...] Idealtypus, eine literaturwissenschaftliche Theorie [sind], die aber immer auch ihre Grenzen in der Anwendbarkeit in der Praxis und in ihrer absoluten Gültigkeit finden.“ (Läwen, 2001, S. 20). Das Märchen enthält durchaus Elemente von Legenden (Legendenmärchen), Schwänken (Schwankmärchen), Fabeln (Tiermärchen) und den anderen erwähnten Gattungen. Die Elemente dieser einzelnen Gattungen führen also zu Überschneidungen. Hier nur wenige Beispiele für Überschneidungen aus den Märchen der Brüder Grimm. Ein Legendenmärchen finden wir zum Beispiel im Märchen „Die Sterntaler“ (KHM 153). Ein Beispiel für ein schwankartiges Märchen ist „Hans im Glück“ (KHM 83). Tiermärchen sind „Der Wolf und die sieben Geisslein“ (KHM 5) und „Der Wolf und der Mensch“ (KHM 72). Lüthi dazu: „Dass es Mischformen von Märchen und Sage, von Märchen und Legende, von Märchen und Fabel gibt, ist ebenso selbstverständlich wie die Vermischung von Lyrik und Epik oder Epik und Dramatik.“ (Lüthi, 1992, S. 98).

1.2 Entstehung und Alter unserer Märchen

Immer wieder beschäftigten sich verschiedene Forscherinnen und Forscher mit der Frage, wie alt unsere Märchen sind. Stoffe, Themen aus denen Märchen bestehen, sind menschliche Themen, also Themen die uns schon seit Generationen beschäftigen. Daher auch die Annahme einzelner Forscher, dass Märchen schon tausende Jahre alt sein könnten. „Während die einen Forscher Grund zu haben glauben, die Entstehung der Gattung Märchen in die jüngere Steinzeit zu legen, sehen andere erst im späten Mittelalter den Nährboden, der das eigentliche Märchen erwachsen liess.“ (Lüthi, 1976, S. 21). Die Brüder Grimm gingen davon aus, dass die Märchen ein Puzzle, zusammengetragen aus einem alten Mythos, sind. Sie stellten sich das Bild eines „zersprungenen Edelsteins“ (Pöge-Alder, 2007, S. 67) vor, der sich in den einzelnen Märchen widerspiegelt. Sie „[...] gingen [...] von einem Fortbestehen der Reste alter Mythen [...] in den zeitgenössischen mündlichen Erzählungen aus. Sie nutzten für die ursprüngliche Gesamtheit der ‚Volksliteratur‘ das Bild des zersprungenen Edelsteins, modifiziert als ‚Brunnen, dessen Tiefe man nicht kennt‘ oder als ‚alter Strom‘ und ‚nie stillstehender Fluss‘.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 66 f.). Die Märchen sind nach ihnen Mosaiksteinchen eines früher zusammenhängenden Mythos vergangener Zeiten (Läwen, 2001, S.11). Es fanden sich aber nie direkte Verbindungen von Märchen zu einem Urmythos, da sich zwar Parallelen zwischen

verschiedenen Motiven aus Mythen und aus denen der Märchen herstellen lassen. Es ist aber keine direkte Verbindungsgeschichte zwischen Mythos und Märchen durch Quellen nachweisbar. (Läwen, 2001, S. 11). Es sind also vor allem Motive und Themen der Menschheit, die sich in beiden zeigen. „Dass Verbindungen der Märchen in die mythologische Vorzeit tatsächlich bestehen, lässt sich [...] nicht belegen. Ihre bloße Benennung lässt keine Rückschlüsse auf das Alter und die Gültigkeit für einen Märchentext zu. Den Belegen fehlt der Gesamtzusammenhang.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 80). Wehse hält dazu fest, dass bei der Märchenforschung, wenn es um das Alter der Märchen geht „[...] die Begriffe ‚Element‘, ‚Motiv‘, ‚Gattung‘ und ‚Stoff‘ vermischt werden. ‚Märchen‘ ist ein Gattungsname. Unangreifbar steht die Tatsache, dass diese Gattung erst seit dem Mittelalter verbreitet ist. Das Märchen ist also jung. Älter dagegen können Stoff, Motive oder einzelne Elemente sein.“ (Wehse, 1990, S. 12).

Der mythologischen Theorie der Brüder Grimm (anfangs des 19. Jahrhunderts) folgte die Theorie über die Migration der Märchen. Diese wurde Mitte des 19. Jahrhunderts begründet, vor allem durch Theodor Benfey. Er ging davon aus, dass die Märchen ursprünglich aus Indien stammten und sich von da aus verbreiteten. Ihr Urstoff soll die indische Pañcatantra (altindisch für Lehre in fünf Büchern) sein. „Es handelt sich um einen Fürstenspiegel zur Prinzipienerziehung in fünf Büchern mit [...] Tierfabeln im Stil der [...] Kunstdichtung.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 82). Sie wurde von einem unbekanntem Dichter zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert nach Christus verfasst. Von da aus seien diese Märchen und Erzählstoffe seit dem 10. Jahrhundert über die ganze Welt verbreitet worden, so die Theorie Benfey's. Heute scheint diese Theorie aber widerlegt zu sein, da Benfey und andere Vertreter dieser Theorie nicht beachtetten, dass „Östliche Länder [...] seit viel längerer Zeit schriftliche Quellen [kennen] als weite Teile Europas. Man schloss aus dem ersten Auftauchen eines Stoffs in der Literatur, dass dort auch sein Ursprung liegen müsse, und vergass dabei die undokumentierte mündliche Überlieferung, die zur schriftlichen Aufzeichnung parallel laufen oder ihr vorausgegangen sein kann.“ (Wehse, 1990, S.15). Es sind also nicht nur die indischen Erzählstoffe, die den Märchen zugrunde liegen. Auch ist erwiesen, dass sowohl eine Wanderung östlicher Stoffe in den Westen als auch in umgekehrter Richtung stattgefunden hat. (Wehse, 1990, S.15)

Eine weitere Bewegung der Märchenforschung trat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Die so genannte Finnische Schule, nach ihrem regionalen Entstehungsgebiet benannt. Diese wollte eine neue „[...] Arbeitsgrundlage schaffen, um die Herkunft des überlieferten Materials aufzuklären.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 87). Die Forschungsannahme dieser Schule war, dass eine Erzählung einmal an einem bestimmten Ort entstanden sei (Monogenese). Davon ausgehend habe sie sich durch Wanderbewegungen in nachvollziehbarer Weise verbreitet (Diffusion). „Die Determinanten Ort und Zeit bestimmten die Veränderungen und Abweichungen von der ursprünglichen Form. Daher gleichen einander in Ort und Zeit näher stehende Varianten in grösserem Masse.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 87). Die Methode dieser geographisch-historischen Forschung war es, alle existierenden Aufzeichnungen eines Märchens zu sammeln und zu kennen, und diese Zug für Zug miteinander zu vergleichen und dabei Ort und Zeit der Aufzeichnung jeder Variante zu beobachten. (Pöge-Alder, 2007, S. 87). Der geographisch-historischen Methode ging es nicht wie der mythologischen Theorie darum, die Märchen in den Mythen anzusiedeln. Sie wollte eine möglichst genaue Datierung des ursprünglichen Märchentypus erarbeiten. Sie „[...] betont in ihrer Vorgehensweise die Historizität der Erzählungen.

Eine weite Rückdatierung ist nicht das Ziel, sondern es geht um konkrete Fragen und Antworten entgegen mythologischer Spekulation.“ (Pöge-Alder, 2007, S.89). Ein ermittelbares Original eines Märchens war das Ziel. Dieses wurde dann als Grundlage für alle darauf folgenden Versionen angesehen.

Auch diese Theorie hatte ihre Kritiker. Denn die Rekonstruktion auf einen Archetypus, eine Urform eines Märchens, ist stark vom Verfasser dieser Rekonstruktion abhängig und von dem, was er für die Interpretation über das Alter des vorliegenden Märchens für wichtig erachtet. „Entgegen dem Forschungsansatz einer objektiven Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sind die vorstehenden Kriterien von weitreichender Erfahrung und subjektiver Einschätzung bestimmt.“ (Pöge-Alder, 2007, S.92). Der Archetypus eines Märchens ist eben kein realer, sondern bloss ein „hypothetischer Text“. (Röhrich, 1990, S. 65). Was diese Methode auch nicht berücksichtigte, war die mündliche Überlieferung und Veränderung eines Märchens. Sie ging nur von vorliegenden verschriftlichten Märchen aus. „So gelangte man auch nicht zu Einsichten in die Kommunikations- und Vermittlungssysteme mündlicher Überlieferungen.“ (Röhrich, 1990, S. 66).

Eine weitere Theorie über die Entstehung und das Alter der Märchen war die so genannte Theorie der Polygenese. Diese Theorie erhielt Anstösse aus der Philosophie, der Anthropologie und der Völkerkunde. Man ging darin davon aus, dass alle Menschen auf der Erde gemeinsame Eigenschaften haben. Aus diesen gleichartigen Elementen, die den Menschen als Wesen charakterisieren, „[...] hätten sich unabhängig voneinander an verschiedenen Orten der Erde Märchen herausgebildet, die daher übereinstimmende Merkmale tragen. Bei allen Völkern gefundene, gleiche oder parallele Märchenvarianten wurden auf diese allen Menschen gemeinsamen Eigenschaften zurückgeführt.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 98). So sollten also die Märchen in einem gewissen Entwicklungsstadium jedes Volkes entstanden sein. Der Bremer Schiffsarzt und Völkerkundler Adolf Bastian verstand Märchen „[...] als phantastische Geschichten, die auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des Menschen entstanden waren. Durch ihre Eigenschaften böten sie Verarbeitungsmöglichkeiten von Umwelteinflüssen. Sie entsprächen den Gegebenheiten der menschlichen Seele auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der menschlichen Psyche.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 103). Edward B. Tylor, ein britischer Ethnologe, untersuchte die Anfänge der menschlichen Sprache, der Sitten und des Glaubens auf der ganzen Welt. „Dabei stiess er auf das überraschende, immer wieder neu bestätigte Ergebnis, dass sehr alte Vorstellungen bei vielen Völkern dieselben sind: über Geister und Zauberei, Gesundheit und Krankheit, Schlaf und Traum, über die Natur und das Weiterleben nach dem Tod.“ (Wehse, 1990, S. 16). Dies auch bei Völkern, die in ihrer Geschichte nie miteinander zu tun hatten. Es bestünden also universelle Vorstellungen der Menschheit über Dinge, wie zum Beispiel den Tod oder das Weiterleben nach dem Tod. „Das Erstaunen an diesen Entdeckungen wuchs, als man feststellte, dass eine Menge davon, verhüllt oder unverhüllt, noch im Volksglauben der Gegenwart auch bei uns lebt, bis in die allerhöchsten Schichten.“ (Wehse, 1990, S. 16). So entwickelte er die Theorie des „survivals“. Das heisst, er ging davon aus, dass alle menschlichen Kulturen dieselben Entwicklungen durchmachen müssen. Das Stadium der „primitiven“ Kultur helfe uns, unsere eigene, in gewissen Teilen immer noch archaische Kultur und Vorstellungen besser zu verstehen. Dadurch könnten wir unsere Herkunft besser nachvollziehen. „Tylor definierte ‚primitive‘ Züge der gegenwärtigen europäischen Kultur als ‚survivals‘ [...] früherer kultureller Stadien.

Die Volkserzählung z.B. wurde als ein solches survival betrachtet.“ (Wehse, 1990, S. 16). Er erklärte vor allem die Entstehung einzelner Motive im Märchen als polygenetisch. Einzelne Motive im Märchen stünden im Zusammenhang mit einer gewissen Kulturstufe eines Volkes. „Das darin formulierte Geschehen entspräche einer auf einer bestimmten Kulturstufe natürlichen Idee und einem ‚primitiven‘ geographischen Kenntnisstand.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 106). Der Ansatz dieser Forschung über die Rückdatierung von Märchen und Volkserzählung bis in ungenau benennbare Anfänge der Menschheit wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verfolgt. Dabei war diese Rückdatierung bis in ungenaue Zeiten ihr grosser Kritikpunkt. Diese Forschungsmethode hatte vor allem Einfluss auf die Märchenforschung im Zusammenhang mit der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass der menschliche Embryo verschiedene Entwicklungsstadien durchmacht, ganz ähnlich wie die Entwicklung vom primitiven Menschen bis zum heutigen hoch spezialisierten Lebewesen.

Danach wurde dieser Ansatz von der Kulturkreislehre überlagert. Diese Methode versuchte Motive aus den Märchen kulturhistorisch in gewissen Zeiträumen anzusiedeln. „Will-Erich Peuckert suchte nach kulturhistorischen Zeiträumen, in denen die Motive verstanden wurden und kulturhistorisch verortet seien.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 112). Auch Vladimir Propp oder Pierre Saintyves versuchten, das Märchen kulturhistorisch in alten Ritualen oder Initiationsritualen anzusiedeln. Auch diese Theorie beeinflusste die Psychologie, versuchten doch Psychologen im Märchen alte Pubertätsriten für Mädchen zu belegen. Dies zum Beispiel in den Märchen Rapunzel (KHM 12) oder Dornröschen (KHM 50). „Tatsächlich finden sich kulturhistorische Züge in den Märchen. [...]. Einige Märchenstrafen wie das Blenden, Vierteilen, Abhauen von Fuss oder Hand [...] gehören zu kulturhistorischen Stufen des Strafrechts.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 113). Dabei gelte, je jünger die Aufzeichnung sei, desto wahrscheinlicher sei ihre kulturhistorische Datierbarkeit, so Pöge-Alder. Aber auch hier scheint das Problem zu sein, dass Märchen und ihre Rückdatierung in Stadien der Menschheit verlegt werden, über die man praktisch nichts weiss. „Die Hypothese ist damit schon bei ihrer Entstehung zur Nichtbeweisbarkeit verdammt, ist fast reine Spekulation und somit unwissenschaftlich.“ (Wehse, 1990, S. 24).

Die zeitgenössische Methode bedient sich einer Mischform der Forschung. Eine Alterbestimmung der Märchentexte kann einerseits durch feststehende Angaben zur Textveröffentlichung oder Niederschrift sowie aus verschiedenen historischen und literarischen Quellen erfolgen. Tatsächlich, so Pöge-Alder, führe aber nur eine Mischung verschiedener Methoden zum Ziel. Indem empirische Techniken, quellenkritische und historische Methoden sowie interpretierende Verfahren angewendet werden, kann die Deutung und historische Einordnung verifiziert werden. (Pöge-Alder, 2007, S. 116). Es kann also weiterhin nicht von einem Urteil ausgegangen werden, dass die Märchen uralt sind, durchaus finden sich aber im Märchen Erzählstoffe eines kollektiven Gedächtnisses sowie auch Erfahrungen und menschlichen Verhaltens früherer Zeiten. Die Herkunft und das Alter der Märchen lassen sich also nicht eindeutig einer gewissen Zeit oder einem gewissen Volk zuordnen. Wichtig ist: sie sind erst seit dem späten Mittelalter allgemein verbreitet und sie sind, wie Ranke sagt, „gemeinmenschlich“. (Wehse, zit. nach Ranke, 1990, S. 27).

1.3 Das deutsche Volksmärchen

Wie schon weiter oben erwähnt, gibt es „das Märchen“ nicht. Im Märchen schwingt etwas aus Legenden, Fabeln, Schwänken mit. Der Begriff Märchen dient als Sammelbegriff für Erzählungen, denen Wunderbares anhaftet, in denen Zauberhaftes geschieht. Es sind Geschichten, „[...] die meist durch das Element des ‚Wunderbaren‘ miteinander verbunden sind und einen Anteil an geglaubter Unglaubwürdigkeit haben.“ (Pöge-Alder, 2007, S.45). Auch ist es nicht ganz einfach, vom deutschen Märchen zu sprechen. Entstehungsgeschichten der Märchen sind oft verwoben, Motive übernommen. Schon in der Sammlung der Brüder Grimm finden sich zum Beispiel auch Schweizer Märchen (Der Vogel Greif KHM 165). Daher müsste man besser vom deutschsprachigen Märchen reden.

Doch was zeichnet das deutsche Volksmärchen aus? In diesem Kapitel soll darüber Auskunft gegeben werden.

Deutsche Märchen als solche sind die Märchensammlungen der Brüder Grimm oder diejenigen von Bechstein oder Musäus. Nur kommt natürlich hinzu, dass, wie wir oben gesehen haben, der Stoff der Märchen wandert. Es ist also schwierig, Märchen exakt als deutsch zu bezeichnen. Da Stoffe und Inhalte miteinander verwoben wurden, gleichen sich die Märchen in Europa. Wahrscheinlich können nur wenige Märchen in der Sammlung der Brüder Grimm als deutsche Märchen bezeichnet werden. Friedrich von der Leyen sieht in einigen Märchen Parallelen zu alten Heldendichtungen. Zum Beispiel die „Jungfrau Maleen“ (KHM 198) oder das Märchen „Von dem Machandelboom“ (KHM 47) führt er auf diese zurück. (von der Leyen, 1917, S. 156 ff.). Das deutsche Märchen kann aber nicht exakt von anderen europäischen Märchen abgesetzt werden. Inhalte, Figuren und Handlungen gleichen sich in sämtlichen europäischen Volksmärchen. Wenn also im folgenden Abschnitt vom deutschen Volksmärchen die Rede ist, ist häufig der Fall, dass diese oder ähnliche Motive auch in anderen europäischen Märchen vorkommen.

In der Vorrede der Ausgabe von 1816 zu den Deutschen Sagen erklären die Brüder Grimm, dass das Märchen „poetischer“ und die Sage „historischer“ ist. Die Sage verlangt von seinem Leser, seiner Leserin oder seinem Zuhörer, seiner Zuhörerin, dass sie/ er eigentlich glaubt, was ihnen da erzählt wird, auch wenn sie dem „objektiven Wirklichkeitscharakter“ (Röhrich, 2001, S. 9) nicht entspricht. Das Märchen tut das im Vornherein nicht. Das Märchen ist eine phantastische Geschichte, die ursprünglich von Erwachsenen an andere Erwachsene erzählt wurde. Es diente zur „[...] Unterhaltung für Erwachsene an Winterabenden, bei eintönigen Gemeinschaftsarbeiten (z.B. Spinnstuben) [...]“ und wurde erst mit dem Titel der Brüder Grimm (Kinder- und Hausmärchen) dazu angesehen, als Literatur für Kinder zu dienen. (Läwen, 2001, S.23).

Meistens geht das Märchen von einer Situation aus, in der etwas nicht stimmt, in der Chaos oder Unordnung herrschten. „An seinem Anfang steht nicht die Ordnung, sondern, um es einmal etwas übertrieben auszudrücken, das Chaos.“ (von der Leyen, 1964, S. 22). Der alte König stirbt und will nun sein Reich übergeben. Oder der Held wird vor unlösbare Aufgaben gestellt. Am Ende der Geschichte wird die Ordnung wieder hergestellt. Das Reich ist gerettet, die unlösbaren Aufgaben gelöst. Das Märchen geht von einer Situation der sittlichen Unordnung aus und stellt nach Beseitigung der Konflikte die Ordnung wieder her. (Röhrich, 2001, S. 13). Meist sind die Märchen von einem guten Schluss geprägt, nur selten gehen sie traurig aus. Das Märchen klingt harmonisch aus. Das Märchen

führt aus der Verwirrung heraus, der Märchenheld löst die Aufgaben, ist am Schluss mit Gaben oder Fähigkeiten gesegnet, die ihm zu Beginn der Handlung niemand gegönnt hätte.

In der Märchenwelt ist die diesseitige und die jenseitige Welt miteinander verbunden, sie existiert nebeneinander, ohne dass das als komisch erachtet würde. Der diesseitige Märchenheld trifft auf Jenseitige, ohne es zu merken. Den Jenseitigen haftet oft nichts an, was sie als solche darstellt, oder der Märchenheld merkt nicht, dass er einen Jenseitigen (eine Hexe, einen Zwerg oder Riesen) trifft. „Der Märchenheld empfängt gelassen ihre Ratschläge [...]. Die Andersartigkeit der Jenseitigen kümmert ihn nicht [...]. Er weiss nicht, woher sie kommen und wohin sie wieder verschwinden [...]“. (Lüthi, 1992, S. 11). In der Sage wollen die Verzauberten wieder zurück verwandelt werden. Sie kennt „[...] handgreiflich und materiell aufgefasste Erlösungspraktiken.“ (Röhrich, 2001, S. 15). Im Märchen wird oft beiläufig und ohne Schmerzen verwandelt, der Verwünschte hat nicht unter seiner Verwandlung zu leiden. Verwünschung und Erlösung verlaufen oft ganz unbewusst. Bisweilen zufällig oder spielerisch. (Röhrich, 2001, S. 15). Das gleiche gilt auch für die Rückverwandlung. Die Prinzessin verwandelt den Froschkönig nicht willentlich wieder in einen Prinzen, der Prinz muss das Dornröschen küssen, weil sie so schön ist, dann erwacht sie, ohne dass der Prinz sie mit Absicht durch diesen Kuss wieder erwecken wollte. Der Märchenheld wird zum Helden, indem er Verwandelte erlöst. Er „[...] erlöst den für ihn bestimmten Partner und erringt sich damit selbst das Glück.“ (Röhrich, 2001, S. 16). Seine Taten mögen ihm nicht immer gelingen, sein Weg führt über Hindernisse, die er nicht immer oder erst nach einigen Anläufen bewältigen kann. Aber als Leser wissen wir, dass er es am Schluss doch schaffen wird. Röhrich dazu: „[...] der Held findet, selbst wenn er einen falschen oder gefährlichen Weg geht, oder wenn er ein Verbot übertritt, doch mit nachtwandlerischer Sicherheit und Selbstverständlichkeit das Richtige, d.h. sein Glück.“ (Röhrich, 2001, S. 16). Oft nimmt der Held die Bedrohung, die von einer Situation oder einer Person ausgeht, gar nicht wahr. Er begegnet seinem Gegenüber in Selbstverständlichkeit, auch wenn dieses gefährlich ist. Er merkt oft gar nicht, dass sein Leben gefährdet ist, dass sein Schicksal oft nur an einem seidigen Faden hängt

Verwunschene, Verwandelte werden im Märchen oft in Tiere oder tierähnliche Gestalten verwandelt. „Die in Tiere verwunschenen Menschen sind dem Menschen an Kraft überlegen.“ (von der Leyen, 1964, S. 28). Sie helfen dem Helden bei seinen unlösbaren Aufgaben und werden oft wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt. Von der Leyen betont, dass im deutschen Märchen vor allem Tiere des Abendlandes auftreten, wie der Wolf und der Hund, die Katze und Maus, Esel und Pferd. (von der Leyen, 1964, S. 28). Und abgesehen von den Tieren „[...] haben Blut und Speichel, Haar und Knochen [...] zauberische Kräfte [...]“. (von der Leyen, 1964, S. 29). Klare Gegenstände, die in uns klar vorstellbare Bilder auslösen.

Das zauberhafte Geschehen steht im Gegensatz zum Alltag und der Erfahrungswelt im Märchen. Real sind dabei die sozialen und interpersonalen Verhältnisse in Familien und Gesellschaftskonstellationen geschildert. (Pöge-Alder, 2007, S. 25). Es gibt die Stiefschwester und ihre gemeinen Halbschwestern, den zurückgesetzten Jüngsten und seine älteren Brüder, den sozial übergeordneten, habgierigen König, den Waisen und Armen und viele mehr.

Die Welt der Märchen verliert eigentlich das Schreckhafte, was der Sage noch anhängt. Das Dämonische in der Sage wird ausführlich und sehr gefährlich geschildert, während im Märchen das Dämonische, Zauberhafte, neben der normalen Welt existiert und nicht danach gefragt wird, woher es

kommt und warum es da ist. „Das Märchen lebt nur in einer einzigen Welt, in der Reales und Transzendentes nebeneinander wohnen; Welt und Überwelt sind gleich berechtigt, und es gibt deshalb auch keine numinose Scheu vor einer jenseitigen Welt im Märchen.“ (Röhrich, 2001, S. 23). Dadurch verliert das Märchen auch oft an Schreckhaftem, was im Gegensatz dazu die Sage ausdrückt. Der Held will das Gruseln lernen, weil er davon gehört hat und nicht weiss, was das ist. In seiner Begegnung mit dem Schauerhaften verliert dieses alles Schauerhafte, da er es als natürlich anschaut. Die Phantasie steigert noch die Angst in der Sage. Im Märchen ist sie das Ventil der Angst und öffnet so die Tür aus dem numinosen Empfinden. (Röhrich, 2001, S. 23). Vielleicht gerade deshalb scheint das Märchen doch für Kinder geeignet zu sein. Es löst die Angst, da mit ihr spielerisch umgegangen wird und ihr begegnet wird, als gäbe es sie nicht.

Das deutschsprachige Märchen ist an keinen genauen Ort gebunden. Es könnte sich überall ereignen. Städte, Länder, Orte sind nicht benannt. Das Märchen sagt uns nichts von der Stadt oder dem Dorf, in dem sein Held aufgewachsen ist. Im Gegenteil, es zeigt ihn uns am liebsten gerade in dem Augenblick, wo er seine Stadt verlässt und in die Welt hinauswandern muss. (Lüthi, 1992, S. 17). Es finden sich genügend Gründe, warum er sein Dorf verlassen muss. Die Not seiner Eltern, die Bosheit der Stiefmutter, eine von einem König gestellte Aufgabe oder irgendein Wettbewerb oder einfach seine Abenteuerlust.

„Schliesslich fehlt in der [...] Welt des Märchens auch die Dimension der Zeit.“ (Lüthi, 1992, S. 20). Wenn es um das Überwinden von langen Reisen geht, wird das kurz und prägnant beschrieben. Das Ziel des Weges ist wichtiger als der Weg selber. Es gibt im Märchen Menschen verschiedenen Alters. Junge Prinzen, alte Könige, Töchter und Mütter, alte Zwergen und Hexen. Klare Adjektive wie „jung“ oder „steinalt“ geben kurze Auskunft über ihr Alter. Der König, der Prinz und die Diener können beliebig lange Zeit in Tiere, Pflanzen oder Steine verzaubert sein – wenn sie erlöst werden, sind sie genau so alt oder jung wie damals, als sie verzaubert wurden.

1.4 Charakteristika des Märchens nach Max Lüthi

In diesem Teil der Arbeit wird auf die Theorie von Max Lüthi eingegangen und diese erläutert. Er analysierte das europäische Volksmärchen und strich wichtige Merkmale davon heraus.

1.4.1 Eindimensionalität

Die Eindimensionalität wurde im obigen Kapitel schon angedeutet, wenn auch nicht benannt. Mit der Eindimensionalität, die das Märchen nach Lüthi auszeichnet, meint er, dass im Märchen die diesseitige und die jenseitige Welt nebeneinander existieren, ohne dass sie einander in die Quere kommen. In der Sage „[...] blickt [man] gebannt nach der anderen Welt hin.“ (Lüthi, 1992, S. 8). Sie ist Gegenstand von Fürchterlichem, das gefährlich ist. Aber die Menschen des Märchens, Helden wie Unhelden, verkehren mit diesen Jenseitigen Wesen, als ob sie ihresgleichen wären. Die Jenseitigen helfen dem Menschen im Märchen oder schädigen ihn, sie sind aber „[...] nicht interessant als Erscheinung.“ (Lüthi, 1992, S. 9). Der Märchenheld erfährt das Phantastische ohne grosse Anteilnahme. Nicht als Staunender, sondern als Handelnder tritt er den Jenseitigen gegenüber. Er gebraucht sie als Helfer, oder sie sind seine Widersacher, ohne dass er sich fragt, woher sie kommen, und wohin sie gehen. Auch sind meist die Mittel und Gaben, die er von einem Jenseitigen erhält nur einmal von Bedeutung. Wenn der Held etwas geschenkt bekommt, das ihm spezielle Fähigkeiten

verleiht, „[...] probiert [er] die Wunderdinge nicht aus, sondern verwendet sie erst, wenn er sie nötig hat, und das ist in den meisten Märchen für jedes Wunderding nur ein einziges Mal der Fall [...]“ (Lüthi, 1992, S. 9). Danach wird das Wunderding nicht mehr gebraucht, es ist nicht mehr wichtig für die Handlung. Im Märchen wird nicht nach dem Wunderbaren gefragt, es soll nicht ergründet werden. „Das Wunderbare ist dem Märchen nicht fragwürdiger als das Alltägliche.“ (Lüthi, 1992, S. 11). So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Märchenheld die Verwunschene, die er erlöst hat, heiratet und nicht davor zurückschreckt. Der Märchenheld hat nicht das Gefühl, in den jenseitigen Wesen einer anderen Dimension zu begegnen. Die Jenseitigen und die Diesseitigen stehen im Märchen nebeneinander und verkehren miteinander. In diesem Sinne spricht Lüthi von der Eindimensionalität des Märchens.

1.4.2 Flächenhaftigkeit

Die Flächenhaftigkeit des Märchens drückt sich nach Lüthi dadurch aus, dass die Figuren im Märchen keine seelische und geistige Tiefe besitzen. Die Figuren des Märchens sind „[...] Figuren ohne Körperlichkeit, ohne Innenwelt [...]“ (Lüthi, 1992, S. 13). Sie sind ausführende Personen, die kein Schmerz, keine Trauer verspüren. „Eigenschaften und Gefühle sprechen sich in Handlungen aus – das heisst aber: sie werden auf dieselbe Fläche projiziert, wo sich auch alles andere abspielt.“ (Lüthi, 1992, S. 15). Handlungen drücken die Eigenschaften einer Person aus. In den Figuren drücken sich mögliche Verhaltensmuster aus. Geistige oder seelische Entfernung von handelnden Personen wird durch „äussere Entrückung“ (Lüthi, 1992, S. 23) dargestellt. Gefühle, Eigenschaften und Schmerz werden nur genannt, wenn sie den Fortgang der Geschichte beeinflussen. Durch diese Flächenhaftigkeit, diese Projektion von allen Dingen auf eine „hell beleuchtete Fläche“ (Lüthi, 1992, S. 24) wird dem Märchen eine „Wirklichkeitsferne“ (Lüthi, 1992, S. 25) verliehen. Das heisst, es geht dem Märchen nicht darum, die Welt in ihren vielen Dimensionen nachzustellen, sondern eine eigene Welt „völlig eigenen Gepräges“ (Lüthi, 1992, S. 25) zu schaffen.

1.4.3 Abstrakter Stil

Als ein weiteres Merkmal des Märchens nennt Lüthi den „abstrakten Stil“ (Lüthi, 1992, S. 25). Der abstrakte Stil des Märchens zeichnet sich dadurch aus, dass „[...] die einzelnen Figuren [sich] durch scharfe Kontur und reine Farbe äusserlich voneinander ab[trennen].“ (Lüthi, 1992, S. 25). Die Fläche des Märchens ist diejenige, die nach scharfen „Konturen und Farbe“ ruft, so Lüthi. Das heisst, die Elemente des Märchens sind mit festem Umriss gekennzeichnet. Das Märchen beschreibt kurz und prägnant Personen oder gibt ihnen Dinge in die Hand, die klar gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel das Schwert, goldene Ringe, Geldbeutel oder Äpfel. Die scharfe Kontur kommt im Märchen schon nur dadurch zustande, dass es einzelne Dinge nicht schildert, sondern sie nur nennt. Handlungsfreudig, wie das Märchen ist, führt es seine Figuren von Punkt zu Punkt, ohne irgendwo schildernd zu verweilen. Adjektive benennen Gegenstände und Personen kurz und eindeutig. Wie zum Beispiel der alte Mann, der junge König, der blutige Kampf. „Diese echt epische Technik der blossen Benennung lässt uns alles Benannte als endgültig erfasste Einheit erscheinen.“ (Lüthi, 1992, S. 26). Auch hat das Märchen, so Lüthi, die Tendenz, Dinge und Lebewesen zu „metallisieren und mineralisieren“. „Nicht nur Städte, Brücken und Schuhe sind steinern, eisern, gläsern, nicht nur Häuser und Schlösser sind golden oder diamanten, auch Wälder, Pferde, Enten, Menschen können golden, silbern, [...] oder plötzlich zu Stein werden.“ (Lüthi, 1992, S. 27). Fast in jedem Märchen, so Lüthi, kommen metallische

Ringe, Schlüssel, Glocken, goldene Kleider vor. Auch beliebt im Märchen sind krasse Gegensätze. Schön, hässlich, alt, jung sind nur zwei dieser Gegensätze, die auch scharfe Konturen zwischen den handelnden Personen aufzeigen. Das gleiche gilt für Extreme, die das Märchen uns gerne aufzeigt. Zur Belohnung seiner Aufgaben bekommt der Held die Prinzessin, oder es erwartet ihn den Tod. Die vielen Verbote und scharfen Bedingungen tragen auch zur Ausprägung des präzisen Stiles bei. Lüthi vergleicht dieses Bild mit der Malerei. Auf der Fläche des Bildes heben sich die Personen und Gegenstände, die kurz und prägnant beschrieben werden, klar von einander ab. Auch ist der Weg, den die Märchenfigur in ihrer Geschichte zu begehen hat, klar bestimmt. „Der Held ist ein Wanderer, spielend bewegt er sich über weite Flächen, oft von fliegenden Pferden, Wagen, [...] mit Windeseile dahin getragen; aber die Bewegung ist keine willkürliche, ihre Form und ihre Richtung, ihre Gesetze sind scharf bestimmt. [...]. Rein und klar, mit freudiger, leichter Beweglichkeit erfüllt das Märchen strengste Gesetze.“ (Lüthi, 1992, S. 36).

1.4.4 Isolation und Allverbundenheit

Die „Isolation“ (Lüthi, 1992, S. 37) gilt nach Lüthi als beherrschendes Merkmal des „abstrakten Stils“. Da die handelnden Personen im Märchen keine Charaktere verkörpern, sondern als isolierte Typen auftreten, ist ihnen ein müheloses Zusammentreffen und Auseinandergehen möglich. „Isolierte Diesseitige und isolierte Jenseitige begegnen sich, verbinden sich, trennen sich; es besteht keine dauernde Beziehungsspannung zwischen ihnen. Sie berühren sich nur als Handelnde; kein wesenhaftes und deshalb dauerndes Interesse vereinigt sie.“ (Lüthi, 1992, S. 37). Ausprägungen, Bilder für die Isolation sind nach Lüthi das Seltene wie Gold und Diamanten oder der Waise, das einzige Kind oder die einzelne Stieftochter. Die Handlungsträger sind auch dadurch isoliert, indem sie in keiner lebendigen Beziehung zu ihrer Familie, ihrem Volk oder irgendeiner anderen Art von Gemeinschaft stehen. Zwischen ihnen herrschen nur „Handlungs- oder Kontrastbeziehungen“. (Lüthi, 1992, S. 37). Müheloses und elegantes Zusammenspiel zwischen ihnen wird dadurch möglich. Auch lernen die Figuren des Märchens nichts, machen keine Erfahrungen, so Lüthi. „Sie achten nicht auf die Ähnlichkeit der Situationen, sondern handeln immer wieder neu aus der Isolation heraus.“ (Lüthi, 1992, S. 38). Diese „sichtbare Isolation“ (Lüthi, 1992, S. 49) wird durch die „unsichtbare Allverbundenheit“ (Lüthi, 1992, S. 49) ausgeglichen. „Nur was nirgends verwurzelt, weder durch äussere Beziehung noch durch Bindung an das eigene Innere festgehalten ist, kann jederzeit beliebige Verbindungen eingehen und wieder lösen. Umgekehrt empfängt die Isolation ihren Sinn erst durch die allseitige Beziehungsfähigkeit, ohne sie müssten die äusserlich isolierten Elemente haltlos auseinanderflattern.“ (Lüthi, 1992, S. 49). Der Held des Märchens kann also vorbehaltlos zu jeder Zeit Verbindungen mit jeder anderen handelnden Person im Märchen eingehen. Erst diese Isolierung ermöglicht das mühelose Zusammenspiel aller Figuren.

1.4.5 Sublimation und Welthaltigkeit

Die Begriffe „Sublimation und Welthaltigkeit“ (Lüthi, 1992, S. 63) führen diese Gedanken weiter. „In der Realität dunkle innerseelische Prozesse darstellende Vorgänge werden zu lichten Handlungsbildern sublimiert.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 208). Erlebnisinhalte (Schmerzen, gestellte Bedingungen, Lebensumstände) seien sie in der Realität noch so krass, sind im Märchen profan, alltäglich. Indem sie im Märchen masslos übertrieben sind, nehmen wir sie ruhig als Höhepunkte der „ornamental klaren Märchenhandlung“ (Lüthi, 1992, S. 68) wahr. So entsteht eine „Entleerung aller

Motive“ (Lüthi, 1992, S. 69). „Diese Entleerung aller Motive bedeutet Verlust und Gewinn zugleich. Verloren gehen Konkretheit und Realität, Erlebnis- und Beziehungstiefe, Nuancierung und Inhaltsschwere. Gewonnen aber werden Formbestimmtheit und Formhelligkeit. Die Entleerung ist zugleich Sublimierung. Alle Elemente werden rein, leicht, [...] und fügen sich zu einem mühelosen Zusammenspiel, in dem alle wichtigen Motive menschlicher Existenz erklingen.“ (Lüthi, 1992, S. 69). Sublimation ermöglicht also eine umfassende Darstellung und ein Abbild der Welt in ihrer Komplexität. „Denn die sublimierende Kraft des Märchens schenkt ihm die Möglichkeit, die Welt in sich aufzunehmen. Das Märchen wird welthaltig.“ (Lüthi, 1992, S. 69).

Aus all diesen Überlegungen zieht Lüthi sein Fazit, was seiner Definition vom Märchen gleichkommt: „Das Märchen ist eine welthaltige Abenteuererzählung von raffender, sublimierender Stilgestalt. Mit irrealer Leichtigkeit isoliert und verbindet es seine Figuren. Schärfe der Linien, Klarheit der Formen und Farben vereinigt es mit entschiedenem Verzicht auf dogmatische Klärung der wirkenden Zusammenhänge. Klarheit und Geheimnis erfüllen es in einem.“ (Lüthi, 1992, S. 77).

Lüthi's Analyse „[...] des Märchenstils deutet Märchen in bildhafter Weise, bietet darüber hinaus aber auch einen Zugang zu ihrem symbolischen Verständnis.“ (Pöge-Alder, 2007, S. 209). Er zeigt Wege auf, diese Symbole zu verstehen, warnt aber gleichzeitig auch davor, jedes Symbol bis ins Detail verstehen zu müssen. Denn „[...] jede Einzeldeutung bedeutet Verarmung und geht am Wesentlichen vorbei. Durch die Sublimierung sind alle Elemente des Märchens so sehr des Individuellen entkleidet, [...] in der sie ursprünglich gewachsen sind, dass sie nun auch andere Sphären zu verbildlichen vermögen.“ (Lüthi, 1992, S. 87). Er ist dafür, dass jeder Hörer selber interpretieren darf. Die Märchenfiguren lassen im Hörer oder Leser gleichzeitig verschiedene Töne leise, aber klar erklingen, so Lüthi. „Es leidet gar keinen Zweifel, dass die überindividuellen Figuren des Märchens von dem, der sie aufnimmt, unbewusst sogleich mit individuellem Gehalt besetzt werden [...]. Dies ist die Freiheit, die das Märchen dem Hörer lässt, und die er sich nur durch bewusste einseitige Deutung zerstört.“ (Lüthi, 1992, S. 89).

1.5 Menschen im Märchen

Wenn wir an Märchen denken, kommen uns meist sofort Könige, Prinzessinnen, Zwerge und Riesen in den Sinn. Überlegen wir genauer, denken an die Namen der Protagonisten, erinnern wir uns an Dornröschen, Rapunzel, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel und andere. Es kommen uns vor allem weibliche Protagonistinnen in den Sinn. Die männlichen Helden aber halten den weiblichen Heldinnen mindestens die Waage, so Lüthi.

„Eines aber ist ganz deutlich. Im Mittelpunkt des Märchens steht der Mensch. [...] Das europäische Märchen zeichnet ein Bild des Menschen, und es zeigt ihn in der Begegnung mit der Welt.“ (Lüthi, S. 104 f, 1983). Doch wie sieht das Bild dieses Menschen aus? Wie wird der Mensch im Märchen dargestellt? Auch im folgenden Kapitel berufe ich mich wieder stark auf Lüthi, da er sich intensiv mit dem Menschenbild im Märchen auseinandergesetzt hat.

Da das Märchen seine Protagonistinnen und Protagonisten nicht als Individualitäten, sondern als Figuren zeichnet, dürfen wir so weit gehen, in ihnen zusammengefasst das Bild des Menschen zu sehen. (Lüthi, 1970, S. 16).

1.5.1 Das Menschenbild im Märchen 1: der König, das Königtum

Der Held im Märchen kann vielerlei sein. Er / sie wird als Draufgänger, als Faulpelz, als guter Helfer, als stille Dulderin, als Schlaupkopf oder mutiger Kämpfer, bis zum Dummling, der am Wegrand weint, weil er sich nicht zu helfen weiss, gezeigt. „Es gibt freundliche, mitleidige Märchenhelden, aber auch unbarmherzige und treulose. Von den Unterschieden des Standes – Prinzessin oder Aschenputtel, Prinz oder Schweinehirt – gar nicht zu sprechen.“ (Lüthi, 1983, S. 105). Doch die Unterschiede, denen oft eine wichtige Rolle im Märchen zukommt, sind von tragender Bedeutung. Denn unter der Asche im Gesicht des Aschenputtels verbirgt sich eine hübsche Frau. Die Gänsemagd ist in Wirklichkeit eine Prinzessin, der Frosch ein verwunschener Prinz. „So ist im Märchen ein und dieselbe Person in scharfem Wechsel bald Grindkopf, bald Goldener, bald verachtete Aschensitzerin, bald Tänzerin in strahlendem Kleid, von allen bewundert [...]“ (Lüthi, 1983, S. 105). Aufstieg und Fall liegen im Märchen nah beieinander. Die bösen Stiefschwestern werden für ihr Verhalten bestraft, Aschenputtel darf den Prinzen heiraten. „Der Niedrigste kann an die höchste Stelle gelangen, und Höchstgestellte, böse Königinnen, Prinzen, Prinzessinnen, Minister stürzen in die Tiefe, werden vernichtet.“ (Lüthi, 1983, S. 106). Was sieht man in diesen Geschichten? Was wird darin dargestellt? Man sieht darin die Entwicklung, die ein Mensch durchmachen kann. Man spürt darin unmittelbar die Verwandlungsfähigkeit des Menschen. In dieser Verwandlung, die die Helden des Märchens durchmachen, werden sie selber zum König, zur Königin oder erlangen in übertragenem Sinn das Königtum. König werden, das Königtum zu erreichen ist eine Metapher „[...] für das Emporwachsen in die höchsten Sphären, die uns erreichbar sind. Jeder trägt sein heimliches Königtum in sich. [...] König sein ist ein Bild für vollendete Selbstverwirklichung.“ (Lüthi, 1983, S. 107). Das ist also eine Seite des Menschenbildes, das im Märchen dargestellt wird: Der Mensch, der über sich selbst hinauswachsen kann. Und die Anlagen dazu trägt er schon in sich.

1.5.2 Das Menschenbild im Märchen 2: der Held, ein Wanderer

Im Märchen findet sich ein weiteres Bild des Menschen. „Der Märchenheld ist wesentlich ein Wanderer.“ (Lüthi, 1983, S. 108). Er verlässt seine Heimat, um in der Ferne Abenteuer zu bestehen. Wie aus dem Abschnitt über die Isolation der Märchenfiguren hervorgeht, ist der Märchenheld also isoliert und deshalb überall und mit allen, die ihm begegnen, beziehungsfähig. Der wandernde Held ist Handelnder, der keine Furcht kennt. Er „[...] erreicht unfehlbar sein Ziel: immer findet er den gesuchten Ehepartner, [...], die verzauberten Brüder oder die gewünschte Kostbarkeit.“ (Horn, 1983, S. 9 f). Indem er immer das Richtige tut, indem er zu allen in Kontakt kommen kann und seine Aufgabe am Schluss meistert, ist er der begabte Märchenheld. Mit ihm identifiziert sich der Hörer, weil er frei und fähig ist, mit allem Wesentlichen den Kontakt aufzunehmen. So geht er durch die Welt.

1.5.3 Das Menschenbild im Märchen 3: der Mensch, ein Mangelwesen

Kommen wir nun zum wichtigsten Aspekt des Menschenbilds für diese Arbeit, das das Märchen zeichnet und das von Lüthi herausgearbeitet worden ist. Lüthi spricht davon, dass das Märchen den Menschen auch als „Mangelwesen“ (Lüthi, 1970, S. 15) zeichnet. Das Mangelwesen ist der Jüngste, Zurückgesetzte, der Dumme und Faule im Märchen. Er weist insofern Verwandtschaft mit dem Menschenbild aus Kapitel 1.5.1 auf, indem auch er zum Königtum gelangen kann. Aber meist weist dieses Mangelwesen ein Gebrechen auf, es ist stigmatisiert durch seine Dummheit, seinen Buckel, den Schmutz, der ihm anhaftet, durch Fehlerhaftes. „Der Märchenheld, Waisenkind, Jüngster, für

seine Reise nur mit Wasser und Brot ausgestattet (während die älteren Geschwister Kuchen und Wein mitbekommen haben), oft in schäbigen Kleidern oder auf einem klapprigen Gaul aufbrechend: Er ist der Ausgestossene, der Isolierte [...]“ (Lüthi, 1970, S. 52), das Mangelwesen, das am Schluss triumphiert. Er ist Mangelwesen, da er der Hilfe von anderen, zum Beispiel von Jenseitigen bedarf. Auf sich allein gestellt und hilflos setzt er sich an den Strassenrand und weint, ehe er Hilfe von einem Jenseitigen bekommt. Auf sich allein gestellt würde er das Abenteuer nicht bestehen. Lüthi geht sogar noch weiter, indem er sagt: „Der ‚Held‘ des Märchens ist, wie der Mensch überhaupt, seinem Wesen nach ein Behinderter.“ (Lüthi, 1970, S. 61).

1.6 Menschen mit einer Behinderung im Märchen

Wenn wir von dieser These ausgehen und wenn wir Märchen genauer betrachten, fällt uns auf, dass im Märchen sehr oft Menschen mit einer Behinderung dargestellt werden. „Eine inhaltliche Überprüfung von Märchen ergibt, dass Märchen Behinderungen durchaus thematisieren. Märchenprotagonisten sind anfänglich häufig geschädigt, beeinträchtigt oder behindert oder werden es im Verlauf der Erzählung.“ (Geldern-Egmond, 2000, S. 50).

Die Normalität wird im Märchen durch Bucklige, Zwerge, Verstümmelte bedroht. Sie lauern dem Märchenheld auf, sind verschlagen, versuchen ihn über den Tisch zu ziehen oder sind eine Bedrohung für das Gelingen seiner Mission. Kleinwüchsige, Däumlinge, tun sich durch ihre schlaun Taten hervor. Oder es kommen Menschen vor, die dumm sind, nichts lernen und am Schluss doch durch ihre Taten, die sie meist mit Hilfe der Jenseitigen bestanden haben, zum Königtum gelangen. Sie dürfen die schöne Prinzessin heiraten und ihr Glück ist perfekt. Menschen mit einer Behinderung kompensieren im Märchen ihre Behinderung oft durch spezielle Begabungen, durch Talent oder Können.

Menschen mit einer Behinderung sind im Märchen beides. Sie werden verteufelt oder triumphieren am Schluss. Der Hörer identifiziert sich bisweilen mit ihrer Schläue, ihren Taten. „In einer Art spektakulärem Doppelsinn folgt das Verständnis behinderter Menschen im Märchen der schwankenden Logik zwischen Verherrlichung und Verteufelung.“ (Mürner, 1997, S. 78).

Auf welche Behinderungen treffen wir also im Märchen? Es folgt eine Übersicht, bevor wir zum zentralen Abbild des Menschen im Märchen für diese Arbeit kommen, dem Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen.

Zentrale Aspekte zu diesem Thema erforschten vor allem Hans Jörg Uther, in seiner Untersuchung „Behinderte in populären Erzählungen“ (1981), Max Lüthi, in seinem Beitrag „Gebrechliche und Behinderte im Volksmärchen“, enthalten in seinem Buch „Volksliteratur und Hochliteratur“ (1970). Der Sammelband „Dummlinge, bucklige Hexen, böse Stiefschwestern und Zwerge“ (2007) herausgegeben von Fitzgerald Crain, und der Band von Irene Geldern-Egmond „Märchen und Behinderung“ (2000) liefern weitere wichtige Beiträge zu diesem Thema. Sie gehen alle davon aus, dass das Volksmärchen Menschen mit einer Behinderung zeigt. Es beschreibt sie und stellt sie, im Positiven wie im Negativen dar. Gleichzeitig gehen eigentlich all diese Forscherinnen und Forscher davon aus, dass die Bilder die von Menschen mit einer Behinderung im Märchen gezeichnet werden, Menschen mit einer Behinderung als Leitbilder, als Hilfe für ihr eigenes Leben dienen könnten.

1.6.1 Bucklige

Bucklige sind im Märchen oft alte Frauen oder Männer. Bucklig wird also oft mit dem Alter gleich gesetzt. Böse Hexen sind auch bucklig. Der Buckel ist meist ein Attribut des Bösen und Hässlichen im Märchen. „Bucklige [...] symbolisieren seit je Bosheit und Schlechtigkeit.“ (Uther, 1979, S. 977). Der Bucklige wie im Märchen „Ferenand Getrü und Ferenand Ungetrü“ (KHM 126), bringt dem Märchenhelden immer wieder Unglück, er ist ein treuloser Gefährte, der letztlich aber an sich selbst zugrunde geht. Meist kann im Märchen davon ausgegangen werden, dass Schönheit, Jugendlichkeit, Grösse, positive Merkmale des Helden ausdrücken. Bösewichter hingegen sind hässlich, krumm und klein. „Körperliche Defekte als äußerlich sichtbare Zeichen signalisieren die Anti-Rolle.“ (Uther, 1990, S. 1049).

1.6.2 Hinkende

Auch Hinkende werden im Märchen ambivalent betrachtet. Sie können ihren Mangel ausgleichen und werden dafür bewundert, wie der Soldat in „Sechse kommen um die Welt“ (KHM 71), der seine Prothese anschnallen kann und dann schnell wie der Wind rennt (obwohl er sicher hinken würde, wenn er mit einem Bein oder mit seiner Prothese herumlaufen würde), es wird aber auch vor ihnen zurückgeschreckt, sie verkörpern das Negative. Im Märchen hinken vor allem alte Leute.

Hinkende wie Bucklige sind im Märchen meist schadhafte Wesen, die über einen körperlichen, sichtbaren Defekt verfügen. Nicht nur die Hexe ist bucklig und hinkt, auch der Teufel hinkt, und Zauberinnen werden als lahm dargestellt.

1.6.3 Kleinwüchsige

Kleinwüchsige sind im Märchen Zwerge oder die Figur des Däumlings. Der Name des Däumlings spielt schon auf seine Kleinheit an. Sie kommen klein zu Welt, weil zum Beispiel ihre Eltern sich ein Kind wünschen „wenn's auch noch so klein wäre“, wie es im „Daumesdick“ (KHM 37) heisst. Der Däumling tut sich durch seine Schlaueit und sein Können trotz seiner Körpergrösse hervor (KHM 37, KHM 45). Er wird nicht, wie zum Beispiel der Blinde, ‚geheilt‘. Er bedarf keiner Heilung, da er sein Leben trotz seiner Grösse meisterhaft bewältigt.

1.6.3 Blinde

Anders als Bucklige oder Hinkende werden dem Blinden im Märchen kaum je böse Attribute verliehen. Königssöhne müssen ausziehen, um ein Mittel zu finden, ihren alten und blinden Vater zu retten. Oder dem Helden wird die Blindheit durch Blendung oder Augen ausstechen zugefügt. Durch Bestreichen der Augen mit Tau erhält der Wanderer sein Augenlicht wieder zurück (KHM 107).

Blindheit wird aber auch durch Strafe zugefügt. Die bösen Stiefschwestern von Aschenputtel werden „[...] für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag bestraft.“ (KHM 21).

1.6.4 Einäugige

Auch die Einäugigkeit findet sich im Märchen bei schadhafte Wesen. Einäugigkeit ist ein Attribut des Hässlichen, also wieder eine schwarz-weiss Malerei, wie sie oft in Märchen betrieben wird. Bei „Brüderchen und Schwesterchen“ (KHM 11) soll dem König die Tochter der Stiefmutter als Frau untergeschoben werden, die „[...] hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte.“ Erfolglos bekämpfen auch Einäuglein und Dreiäuglein ihre Schwester Zweiäuglein (KHM 130) weil diese „[...] zwei Augen hatte wie andere Menschen.“

1.6.5 Verstümmelte

Menschen mit einer Verstümmelung haben sich diese selbst zugefügt, um zum Beispiel ihre Brüder zu retten („Die sieben Raben“, KHM 25). Weil er einen Pakt mit dem Teufel eingeht, muss der Vater eines Mädchens ihr diese abhacken („Das Mädchen ohne Hände“, KHM 31). Verstümmelung ist oft auch eine Strafe die dem Bösewicht angetan wird.

1.6.6 Krüppel

Die Begegnung mit dem Krüppel gilt, wie die mit dem Buckligen, als unheilvoll. Auch er ist, wie alle anderen Minoritäten, Aussenseiter, Negativfigur im Märchen. Es kommen aber auch „[...] Mitleid [...] und Respekt vor ihm zum Ausdruck.“ (Uther, 1994, S. 508). Es geschieht auch, dass der nicht der Norm entsprechende „Laufer“ in KHM 71 oder das dreibeinige Pferd in KHM 136 dem Vollständigen überlegen ist, bewegen sie sich doch schneller als ihre normalen Artgenossen.

1.6.7 Zusammenfassung: Körperliche Behinderung im Märchen

Uns begegnen im Märchen also oft Personen mit einer körperlichen Behinderung. Diese tritt als Stigma auf, an dem man die Person erkennt, an dem man sie bisweilen festmacht. Sein Stigma kann ein Zeichen für eine positive Eigenschaft sein, aber auch für eine negative Eigenschaft stehen. Den hinterlistigen Buckligen oder Krüppel verbindet sein Aussehen mit seiner Verschlagenheit, seiner Boshaftigkeit. Einäugige haben eine Behinderung und sind wegen ihrer Einäugigkeit hässlich, anormal. Sie werden dazu benutzt, sich vom Schönen abzugrenzen, stehen diffamiert da wegen ihrer Andersartigkeit. Ihre Fähigkeiten können aber auch positiv dargestellt werden, bisweilen sogar ins beste Licht gerückt werden. Der Däumling, der trotz seiner Größe alles kann, der Blinde, der sein Schicksal tapfer auf seine Schultern nimmt, oder die Verstümmelte, die ihre Verstümmelung als selbstverständlich auf sich nimmt und sich trotz ihrer fehlenden Hände zu helfen weiss. Das Bild der Behinderung im Märchen scheint heute noch grundsätzliche Züge der Auseinandersetzung des Menschen mit Behinderung zu zeigen. Und zwar jene, die wir eigentlich heute im menschlichen Alltag noch immer beobachten können und die seit jeher Thema der Menschheit in der Auseinandersetzung damit sind: Menschen mit einer Behinderung „[...] sind wahlweise Objekte des Mitleids oder der Verehrung, zumindest aber der Neugier.“ (Hofer, 2005, S. 282).

1.7 Geistige Behinderung im Märchen

Wie wird nun die geistige Behinderung im Märchen geschildert? Sie ist in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung, soll es doch um ihr Bild im Deutschen Volksmärchen gehen. Sind die Dummlinge, wie sie oft genannt werden, immer dumm, oder werden sie nur von ihrer Umwelt als dumm betrachtet? Gibt es Dummlinge, die nichts aus ihren Taten lernen und deshalb als geistig behindert angesehen werden können? Erkennt man Dummlinge im Märchen an ihrer Sprache, die vielleicht eingeschränkt ist? Erkennt man sie an ihren Taten, da sie vielleicht zuvor Gelerntes falsch auf neue Situationen anwenden? Wie werden also geistig Behinderte im Märchen dargestellt und woran erkennt man sie? Von ihnen handelt das vorliegende Kapitel.

Dummheit oder „der Dumme“ kommen im Märchen sehr oft vor. Meist ist es der jüngste einer Familie, („Die Bienenkönigin“, KHM 62, „Die drei Federn“, KHM 63, „Die goldenen Gans“, KM 64) selten der einzige Sohn („Die drei Sprachen“, KHM 33), der vom Vater ausgeschickt wird, doch endlich etwas

Vernünftiges, Handfestes zu lernen oder ihm etwas Wertvolles zu bringen. Seine zwei Brüder verlachen den Dummen, weil sie ihm das nicht zutrauen.

Wichtige Wesenselemente der Dummheit im Märchen sind Lernunfähigkeit oder ausgeprägte Lernschwäche, auch Unfähigkeit oder Mühe, vielseitig nachzuzahlen, sich anzupassen. Auch wird von der Unfähigkeit, durch blosser Nachahmung und Anpassung, Selbständigkeit im Denken und Handeln zu entwickeln, berichtet. „Hans im Glück“ (KHM 83) ist froh, wieder zu Hause bei seiner Mutter angekommen zu sein, bei der er sich geborgen fühlt, von der er genau genommen abhängig ist.

Man liest auch davon, dass Personen im Märchen Sachverhalte nicht angemessen erkennen und einzuschätzen wissen. So verfügen sie auch über keine sinnvolle, konstruktive Handlungsplanung. „Der gescheite Hans“ (KHM 32) wendet immer die Handlung, die er in einer alten Situation hätte anwenden müssen, auf eine neue Situation an, und liegt so immer falsch in der aktuellen Situation. Unerfahrenheit und Naivität gehören also auch zu den Attributen des Dummen im Märchen. Ausdrücke für den Dummen im Märchen sind zum Beispiel Dummling, Narr, Tölpel, Dummkopf und Dümmling. Nicht nur Knaben und Männer sind Dummlinge, es gibt auch Frauen, die sich als dumm erweisen. „Die kluge Else“ (KHM 34) weiss von sich selbst nicht, ob sie es ist oder nicht. Das Catherlieschen (KHM 59) macht alles falsch, was der Frieder ihr aufträgt. In „Die klugen Leute“ (KHM 104) denkt der Bauer über seine Frau, dass sie „Anlage zu Narrheit“ hat. Auch sie erledigt die ihr aufgetragenen Arbeiten falsch.

„Der Dummling des Märchens wird von den Figuren der Erzählung zunächst unterschätzt, oft verspottet, verlacht, während Erzähler und gewohnheitsmässige Märchenhörer bzw. –leser ihn von Anfang an als Wert-Träger erkennen.“ (Lüthi, 1979, S. 938). Am Schluss des Märchens offenbart er sich als junger und kluger Prinz. („Hans Dumm“, KHM 54a). Doppelpoligkeit ist also auch ein Wesensmerkmal des Dummlings im Märchen. Er ist eine spezielle Ausprägung des Helden, den man unterschätzt. Auch kompensiert er seine Dummheit durch andere Qualitäten wie Güte, Ehrlichkeit oder Grosszügigkeit, indem er zum Beispiel dem unbekanntem Jenseitigen von seiner Nahrung abgibt (KHM 64).

Die eine Art des Dummlings stellt sich also tatsächlich als dumm heraus und bringt sich und bisweilen seiner Umwelt Unglück, während die andere Art des Dummlings als Held des Märchens hervorgeht. Letztere werden zwar für dumm gehalten, sind es letztlich aber gar nicht. Sie haben bei aller Einfältigkeit einfach Glück oder tun sich durch Schläue, die man ihnen nicht zutraut, oder durch Furchtlosigkeit, da sie Furcht gar nicht kennen, („Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“, KHM 4) hervor. Ausdruck des Glücks für den Dummling ist die Hochzeit am Ende der Geschichte mit der Prinzessin und das Erlangen von Reichtum. Wie weiter oben schon erwähnt, erhält der Dumme, das Mangelwesen, auf seiner Reise Hilfe von den Jenseitigen, da er sich alleine nicht zu helfen weiss. Durch seine Hilflosigkeit, Ehrlichkeit und Ahnungslosigkeit ist er ohne Vorurteile und kann zu jeder Person im Märchen Kontakt aufnehmen. „Erfolg, Nützlichkeit und materieller Besitz interessieren ihn wenig, darum ist er nicht käuflich, nicht korrumpierbar. Er lebt in der Gegenwart und stellt sich den Aufgaben, denen er auf seinem Weg begegnet.“ (Schaller, 2007, S. 50). Es kommen also tatsächlich Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen vor. Es sind vor allem jene, die nichts lernen, denen nichts gelingt.

Vergleichen wir dieses Bild mit der heutigen Definition von geistiger Behinderung, so bestätigt sich dies. Lernunfähigkeit, Unfähigkeit oder Mühe, vielseitig nachzuahmen oder Unfähigkeit, durch bloße Nachahmung, Selbständigkeit im Denken und Handeln zu entwickeln, Abhängigkeit von Bezugspersonen stehen für den komplexen Begriff der „geistigen Behinderung“. „Er soll Menschen kennzeichnen, die auf Grund komplexer Dysfunktionen der hirneuralen Systeme erhebliche Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbständig zu führen, und die deshalb lebenslanger besonderer Hilfe, Förderung und Begleitung bedürfen.“ (Speck, 2007, S. 136). Zu den betroffenen Bereichen die diese Schwierigkeiten, Beeinträchtigungen ausmachen, zählt Mühl (1994) „[...] kognitive Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Erkennen und Wiedererkennen von Personen, Gegenständen und Situationen, Nachahmen, Vorstellen, Problemlösen, lernabhängige Fähigkeiten der Grob- und Feinmotorik, soziale Fähigkeiten wie Kontakte erwidern und aufnehmen, sich mit anderen verständigen, auch mit Hilfe von Symbolsystemen. Die Retardierung dieser Funktionen in ihrer Gesamtheit [...] macht geistige Behinderung aus.“ (Mühl, zit. nach Pitsch, 2002, S. 15). Nicht alle Aspekte von Mühls Definition werden im Märchen angesprochen, aber doch sehr viele. Auch kommt darin bereits ein heute als zentral angesehener Aspekt zum Ausdruck. Derjenige, dass das Ausmass der geistigen Behinderung von der Umwelt abhängig ist. Geistige Behinderung wird heute nicht nur rein medizinisch und als defizitär betrachtet. Der Begriff „[...] bezieht sich nicht nur auf eine psycho-physische Schädigung des Gehirns sondern auf den gesamten Entwicklungsprozess und seine umweltlichen Bedingtheiten.“ (Speck, 2007, S. 137). Denn die weitere Entwicklung der geistig behinderten Person hängt vom Schweregrad der Hirnschädigung, aber auch von individuellen und umweltlichen, sozialen Entwicklungsbedingungen ab. (Speck, 2007, S. 137). Die Ausprägung der Behinderung ist also von Umweltfaktoren wie Milieu, Schule und soziale Eingliederung abhängig. Im Märchen wird der Dummling oft von seiner Umwelt als dumm und lernunfähig angesehen, was er durchaus sein kann, wozu aber seine Umwelt auch beiträgt, indem sie ihm nichts zutraut, ihn vor der Welt versteckt oder sich für ihn schämt. Ein weiterer Faktor, warum geistige Behinderung im Märchen geschildert wird, könnte sein, dass das Märchen eher aus den unteren Schichten der Gesellschaft stammt. Ausführlicheres dazu im folgenden Kapitel. Man weiss heute, dass „[...] geistige Behinderung signifikant häufiger in sozial schwachen Milieus anzutreffen [ist], als in Familien mit einem höheren Bildungsniveau.“ (Speck, 2007, S. 137). Da das Märchen, wie weiter oben schon erwähnt, den Menschen in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt schildert, und aus unteren Schichten der Gesellschaft stammt, und in diesen geistige Behinderung signifikant mehr vorkommt, könnte die Auseinandersetzung mit Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen ein Grund dafür sein, warum doch sehr oft im Märchen von geistiger Behinderung die Rede ist.

Das Bild dieser Menschen soll im zweiten Teil dieser Arbeit, gesehen durch die Brille zweier Forscher, welche sich damit auseinandergesetzt haben, anhand von drei Märchen analysiert und interpretiert werden.

2. Deutungsweisen von Märchen

Die Geschichte der Märchenforschung deckt sich nicht mit jener des Märchens, auch nicht mit derjenigen der systematischen Sammlung von Märchen. Es wurde weiter oben dargelegt, dass es Theorien gibt, die besagen, dass das Märchen schon jahrhundertalt ist und vor seiner schriftlichen Niederlegung oral tradiert wurde. Einzelne Erzählungen, die der Gattung Märchen sehr nahe kommen, wurden in Italien schon im 16. Jahrhundert niedergeschrieben. Die Märchenforschung mit wissenschaftlichem Charakter setzte aber erst mit der Sammlung und der Erörterung von Märchen der Brüder Grimm im 19. Jahrhundert ein. Während die Brüder Grimm das Märchen vor allem aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive beleuchteten, ist es heute längst Inhalt und Forschungsgegenstand anderer Disziplinen wie der Volkskunde, der Pädagogik, der Psychologie, der Theologie und der Soziologie. In die literaturwissenschaftliche Märchentheorie, die versucht, das Märchen als Literaturgattung zu bestimmen, wurde im ersten Teil dieser Arbeit eingeführt. Sie stellt, „[...] wie die Volkskunde, zudem die Frage nach Ursprung und Geschichte der verschiedenen Märchentypen“. (Lüthi, 1992, S. 98). Die Volkskunde untersucht das Märchen als kultur- und geistesgeschichtliches Dokument und untersucht seine Rolle in der Gemeinschaft. Sie interessiert sich also primär für seine Funktion. Die Pädagogik stellt Fragen nach der Bedeutung des Märchens für die Erziehung und Entwicklung des Kindes. Die Theologie wiederum untersucht „[...] motivische Verbindungen der Märchen zur Bibel [...]“. (Läwen, 2001, S. 31). Die Psychologie fasst das Märchen als Ausdruck innerseelischer Prozesse auf und fragt nach deren Einfluss auf den Hörer, beziehungsweise auf den Leser. Die Soziologie liest Abbilder der Gesellschaft aus den Märchen.

Von diesen Deutungsweisen soll im folgenden Kapitel die Rede sein. Gleichzeitig ist die Deutung von Märchen ein heikles Thema. Jede dieser Wissenschaften hat Deutungen herausgearbeitet, die von zentraler Bedeutung sind. Nur hat oft die eine Wissenschaft die Erkenntnisse der anderen gar nicht zur Kenntnis genommen. So wird zum Beispiel psychologischen Deutungsweisen von volkskundlicher Seite her vorgeworfen, es herrsche eine „einseitig sexuelle Interpretation“, eine „Überstrapazierung des Ödipalen“ (Röhrich, 2002, S. 389) vor. Wir dürfen, wenn wir von Deutungen sprechen, nicht vergessen, dass jede Deutung unter bestimmten Gesichtspunkten, aus ihrem Blickwinkel heraus Märchen betrachtet. Keine Deutung hat also volle Gültigkeit, es sind immer die Interpretationen des Verfassers bzw. der Verfasserin, deren Situation und Gesichtspunkte, unter denen sie das Märchen deuten, zu berücksichtigen.

Trotz dieser Schwierigkeiten gilt, so Röhrich: „Deutungen sind notwendig. Nur sie wollen und können letztlich Antwort geben auf die Frage, warum Volkserzählungen überhaupt überliefert worden sind.“ (Röhrich, 2002, S. 389). Es gilt also dabei zu bedenken, dass ein Gesamtbild des Märchens nur entstehen kann, wenn es „[...] nicht nur unter einem Aspekt von den vielen möglichen betrachtet und analysiert [...] wird.“ (Läwen, 2001, S. 32). Unter allen möglichen Aspekten können die Märchen, die in dieser Arbeit analysiert werden, nicht betrachtet werden; es sind auch nicht alle für die vorliegende Arbeit sinnvoll. Einige werden nun kurz erläutert, danach geht der Autor auf die von ihm gewählten zentralen Deutungsansätze für diese Arbeit ein.

2.1 Verschiedene Ansätze von Deutungsweisen der Märchen

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Deutungsweisen vorgestellt und erklärt, welche Aspekte darin von Wichtigkeit sind. Die Märchen in dieser Arbeit werden psychologisch, nach Carl Gustav Jung und sozialkritisch, nach Ernst Bloch interpretiert. Diese beiden Ansätze bieten sich besonders an, da psychologisch eine Innensicht der Märchen dargestellt wird. Also, wie fühlt sich der Protagonist mit einer Behinderung in seiner Haut. Was sind seine Wünsche, Gefühle. Sozialkritisch wird eine Aussensicht auf die Gesellschaft und die handelnden Personen dargelegt. Es kommen die Wünsche des Protagonisten an die Gesellschaft zur Sprache.

2.1.1 Anthroposophische Deutungsweise

Die Anthroposophie sieht in den Märchen einen Schatz an Bildern und der Auseinandersetzung des Menschen in früheren Zeiten mit sich selbst und seiner Umwelt. Mit ihrer Deutung haben sich vor allem die anthroposophische Autorin Friedel Lenz und der anthroposophische Autor Rudolf Meyer beschäftigt. Im „mythischen Zeitalter“ (Lenz, 1984, S. 12) wurden „Wahrbilder“ über die menschliche Existenz noch „geschaut“. Sie wurden mit der Entwicklung des Denkens, so Lenz, „[...] in Worte gefasst und erzählt.“ (Lenz, S. 12, 1984). Im Märchen befasst sich der Volksglaube mit dem Leben und den Anforderungen die an den Menschen gestellt werden, sagt die Anthroposophie. In den Märchen werden Geschichten von Menschen erzählt, und wie diese ihr Leben gemeistert haben. Diese Geschichten sollen uns helfen, unser Leben selbst zu meistern. In Bildern, die Kinder gemäss anthroposophischer Deutungsweise noch besser zu verstehen wissen als Erwachsene, werden Kindern Wege zur Bewältigung des Lebens aufgezeigt. Kinder verstehen diese Bilder besser, da ihr Verstand noch nicht von der herrschenden Vernunft der heutigen Gesellschaft getrübt sei, so diese Deutungsweise. „Märchen [...] bilden ein Ferment unseres Gemütslebens. Sie wirken befruchtend in jenen Seelengründen, aus denen später Lebenshoffnungen aufsteigen und Ideale geboren werden.“ Darum sind sie vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene so wichtig. „Wir erkennen Wege der Persönlichkeitsentwicklung, der Individuation. Sie [die Märchen] zeigen die Gefahren dieser Wege, die Aufgaben und Proben, die bestanden werden müssen, ebenso wie die erreichten Werdestufen.“ (Lenz, 1984, S. 13). So können also Rückschlüsse auf jeden einzelnen gezogen werden, da Märchen als ein Schatz von der Gesamtheit des Volkes angesehen werden können. „Was im Gange der Gesamtentwicklung geschieht, wiederholt sich in irgendeiner Weise auch als Stufe im Leben des einzelnen.“ (Meyer, 1969, S. 11). In den Märchen werden „Urbilder“ (Meyer, 1969, S. 13) „[...] unserer eigenen Seelenkräfte und Entwicklungsstufen [...]“ (Meyer, 1969, S. 13), die jeder Mensch erreicht, gezeigt. Sie streben danach, den Menschen aufzuhellen, ihn zur Aufmerksamkeit auf seine Umwelt und auf Dinge zu bringen, die er vielleicht nicht von Anfang an versteht.

Auch die Anthroposophie – wie die Psychologie von Carl Gustav Jung oder Sigmund Freud – sieht Ähnlichkeiten zwischen Traum und Märchen. Bilder, Wünsche und Auseinandersetzung mit unserem Leben, die im Märchen angesprochen werden, äussern sich gemäss anthroposophischer Lesart heute in unseren Träumen, wenn wir schlafen. In früheren Zeiten sei dieses „bildhafte Bewusstsein“ (Lenz, 1984, S.12) allen Völkern noch eigen gewesen. Früher lebte der Mensch nach Lenz auch bei Tage in seinem traumhaften Bildleben, worin der Ursprung der Märchen zu suchen sei. Der nächtliche Traum bleibt uns heute als „letzter Rest“ (Lenz, 1984, S. 12) dieser inneren Auseinandersetzung mit uns selbst.

Die Anthroposophie liefert uns auch einen ganzen Katalog von Deutungen über Symbole, die im Märchen ausgedrückt werden. So wird zum Beispiel jedes Wesen, das im Märchen vorkommt, gedeutet. Riesen sind beispielsweise das Bild von Naturgewalten, die Mutter verkörpert das Seelenhafte, der Knabe versinnbildlicht den noch unentwickelten Menschen.

2.1.2 Kulturhistorische Deutungsweise

Märchen unter kulturhistorischen Gesichtspunkten zu betrachten bedeutet, sie auf ihre historische Realität hin zu untersuchen. „Es wird dabei der Frage nachgegangen, was sie über die Zeit aussagen, aus der sie stammen, welche Märchenelemente sich z.B. auf tatsächliche Sitten und Bräuche zurückführen lassen, die sich für die Entstehungszeit (bzw. für die Zeit seiner schriftlichen Fixierung) durch andere Quellen nachweisen lassen.“ (Läwen, 2001, S. 32 f). Marianne Rumpf untersuchte zum Beispiel Märchen unter kulturhistorischen Aspekten. Sie ging der Rolle der Frau in Märchen nach, in denen die Tätigkeit des Spinnens, das Spinnrad oder die Spindel eine wichtige Rolle spielen. Sie untersuchte vor allem Märchen der Brüder Grimm, aber auch italienische und französische Märchen. Sie berücksichtigte die Entstehungszeit und Geschichte der Märchen eingehend. Sie ging in ihrer Untersuchung aber auch der Geschichte des Spinnrades, der Tätigkeit des Spinnens und deren Bedeutung in vergangenen Jahrhunderten nach. Bei ihrer Deutung „[...] wird von der Funktion der Erzählung als Unterhaltung in der Frauengesellschaft der Spinnstube ausgegangen“ (Rumpf, 1985, S. 71) und nicht nach mythischen Hintergründen gefragt. Es wird nach den Realitäten aus dem Leben der Frauen gefragt, die sich solche Geschichten erzählten. Wenn sie sich also eine Geschichte wie das Märchen der faulen Spinnerin (KHM 128) erzählten, und die faule Spinnerin darin am Schluss trotz ihrer Faulheit den schönen Prinzen heiraten darf, dann entsprach das den Wunschträumen der Erzählenden. Gleichzeitig wurde dadurch die faule Spinnerin auf den Arm genommen, was durchaus gewöhnlich war zu dieser Zeit. Denn: „Flüssige Spinnerinnen wurden belohnt, schlechte und faule angeprangert, verspottet.“ (Rumpf, 1985, S. 62). Rumpf schliesst daraus, dass zum Beispiel dieses Märchen nicht bloss ein Spiegel der Realität, sondern auch ein Spiegelbild des Erzählmilieus darstellt, in dem es erzählt wurde. „Die Betrachtung der Märchen, in denen spinnende Frauen eine Rolle spielen, von der Sicht der Spinnstube aus hat gezeigt, dass es sich ursprünglich um Spinnstubengeschichten und Spinnstubenscherze gehandelt haben mag, um Frauengeschichten, in denen der Wunsch nach einem reichen Mann eine hervorragende Rolle spielte.“ (Rumpf, 1985, S. 71). Diese Geschichten dienten ihrer Deutung nach der Unterhaltung der Frauen in der Spinnstube. Wir sehen also, dass die kulturhistorische Deutung nur nach den geschichtlichen Zusammenhängen fragt und keine Symbole und Figuren deutet.

2.1.3 Feministische Deutungsweise

Im Mittelpunkt der feministischen Deutung und Untersuchung des Märchens steht die Frau. Die feministische Deutungsweise, der sich u.a. die Autorinnen Susan Brownmiller, Marcia Liebermann und Kay Stone gewidmet haben, richtet ihr Augenmerk auf diskriminierende und geschlechtsspezifische Elemente im Märchen. Es wird nach dem Frauenbild, das im Märchen vermittelt wird, gefragt. In der feministischen Deutungsweise wird davon ausgegangen, dass Märchen als kulturelles Gut der Gesellschaft dazu beitragen, Verhaltensmuster und Normen von Mädchen und Frauen zu prägen. Es sind aber nicht die Märchen selber, die die Schuld an der Unselbständigkeit der Frauen tragen, so die feministische Deutungsweise. „Sie sind nur wichtig insofern, als sie bildhaft darstellen, wie Frauen

unterdrückt werden und wie sie sich unterdrücken lassen.“ (Zippes, 1985, S. 183). Märchen werden demzufolge nicht nur als werteschaftendes Erziehungsinstrument angesehen, sondern ebenso als realistisches Abbild der tatsächlichen Gesellschaftsstrukturen. Feministische Deutungsweise kritisiert, dass Frauen und Mädchen in den Märchen meist eine passive Rolle haben. Sie müssen im Märchen nur schön sein, auf den Prinz warten, der sie erlöst, und nehmen ihr eigenes Schicksal nicht in die Hand. „Die kompensatorische Funktion der Frauenverehrung als [...] vollkommene Schönheit, [...] als ruhender Pol in der Familie [...] ist erst von der feministischen Forschung erkannt und kritisch durchleuchtet worden.“ (Würzbach, 1985, S. 197). Durch diese Deutung wurde eine ganze Anzahl von Märchen umgeschrieben, was aber nicht mehr viel mit Märchenforschung zu tun hat. In ihnen sind Dornröschen oder Rotkäppchen selbstbestimmend und entscheiden zum Beispiel frei über ihr Handeln oder ihre Sexualität. Dagegen muss aber festgehalten werden, dass zum Beispiel in russischen Volksmärchen durchaus selbstbewusste, stolze oder rachsüchtige Frauen auftreten. (Gobrecht, 1985, S.89-110).

2.1.4 Pädagogische Deutungsweise

Bei der pädagogischen Deutungsweise werden wir ein wenig länger verweilen, da diese Arbeit in einem heilpädagogischen Kontext verfasst wird, und der Autor als Pädagoge tätig ist und es als durchaus wichtig erachtet, Kinder mit Märchen zu konfrontieren. Nicht nur pädagogisch-psychologische Gründe sprechen dafür. Märchen sind ein Bestandteil unserer Kultur, weshalb es sinnvoll ist, dass Kinder Märchen kennen und sie als einen wichtigen Bestandteil unserer Kultur schätzen lernen. Vor allem bei geistig behinderten Kindern ist dem Autor der vorliegenden Untersuchung im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit schon oft aufgefallen, dass sie diese Geschichten gar nicht kannten, nicht wussten, was Märchen sind. Und da das Märchen vor allem Menschen und deren Umgang mit ihrer Umwelt schildert, ist es wichtig, dass es auch geistig behinderten Kindern erzählt wird. Untersuchungsergebnisse von Uther, Geldern-Egmond und Bettelheim, dass Märchen, in denen Menschen mit einer Behinderung geschildert werden, Kindern oder Erwachsenen mit einer Behinderung helfen können, indem sie ein Leitbild, eine Stütze für sie sind, rechtfertigen diese Überzeugung.

Der pädagogische Ansatz untersucht, inwiefern Märchen für Kinder geeignet sind, und was daran für Kinder so geeignet ist. Erst mit dem Titel der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm eroberte das Märchen die Kinderstube, später hielt es Einzug in den Unterricht. Ursprünglich war das Märchen, wie schon erwähnt, nicht für Kinder gedacht. Jacob und Wilhelm Grimm folgten der Tradition der Aufklärung, die erstmals Kindern Literatur zuweisen wollte, und fanden unter anderem diesen Stoff in den Märchen. So schrieben sie vor allem ihre zweite Auflage von 1819 kindgerecht um. Ihre Märchen sollten nicht nur der Geschichte der Poesie und Mythologie einen Dienst erweisen, sie sollten auch als „Erziehungsbuch“ dienen.

Immer wieder wurde das Märchen kritisiert und verschrien, dass es eben für Kinder nicht geeignet sei. Die darin geschilderten Grausamkeiten seien nichts für Kinderohren. Für eine gesunde Entwicklung müsse den Kindern die Brutalität vorenthalten werden, hiess es von dieser Seite (Psaar, Gmelin und Elwanger/Gröminger). Dabei stand aber selten eine symbolische Verarbeitung des Bösen im Vordergrund, sondern deren gewissermassen wortwörtliches Verständnis (Halbfas, 1997, S. 13). Die britische Regierung liess sogar nach dem zweiten Weltkrieg den Druck der Grimmschen Märchen

verbieten, weil sie einen Zusammenhang zwischen den darin geschilderten Grausamkeiten und den Gräueltaten in den Konzentrationslagern sah.

Einzelne Kritiker interpretierten, dass das Märchen ein Mittel sei, Kinder zu Gehorsam, Anpassung und Weltfremdheit zu erziehen (Gmelin und Merkel). Andere, so Doderer, kritisierten, in Märchen würden Kinder unterdrückt und misshandelt, was sich negativ auf ein Kind auswirken könne. Auch sagt Doderer, dass das Rollenverständnis der Frau von pädagogischer Seite her kritisch betrachtet wurde. Dieses Bild würde ein Bild der Passivität und des Gehorsams der Frau darstellen. (Born, 1986, S. 58).

Warum sollten Märchen nun doch für Kinder geeignet sein? Wenn wir die Theorie des Märchens nach Lüthi anschauen und diese mit dem Weltbild von Kindern im Kindergarten- und Unterstufenalter vergleichen, können wir eingestehen, dass das Märchen durchaus für Kinder geeignet ist. Das Märchen verzichtet auf eine räumliche, zeitliche, geistige und seelische Tiefengliederung, weil diese dem Stil des Märchens entspricht. Dieser flächenhafte Stil entspricht insofern Kindern, da auch sie in diesem Alter zu „[...] flächenhaften, aneinanderreihenden Vorstellung[en] und Darstellung[en] gezwungen [...]“ sind. (Hugelshofer-Reinhart, 1960, S. 64). Ihnen ist – wie dem Märchen – eine Tiefendimension noch gar nicht zugänglich, wie sie die Welt in ihrer Komplexität ist. Das Märchen, das die Welt erst schemenhaft und in einfachen Bildern abbildet, ist gemäss Hugelshofer-Reinhart gerade dadurch für Kinder geeignet. Zudem werden im Märchen – wie in auch der Kindersprache – Gefühle und Eigenschaften als Tätigkeiten dargestellt. Auch das spricht dafür, dass Märchen für Kinder geeignet sind.

Märchen regen unsere Phantasie an. Sie öffnen uns eine Welt des Phantastischen, die meist sehr anregend ist für Kinder. Die Spannung und das meist gute Ende sprechen für den Einsatz von Märchen im Unterricht. Das Spannende im Märchen erweckt unsere Phantasie. Wie geht das Märchen aus, wie sehen die Gestalten im Märchen aus? Dies nur zwei Fragen die sich ein Kind während der Erzählung stellen könnte. Das Wunderbare des Märchens regt zu weiterer Phantasietätigkeit an, die im Unterricht ausgeschöpft werden kann.

Wie schon weiter oben angedeutet, liegt ein weiterer Wert der Märchen darin, dass sie Kindern helfen können. Sie helfen ihnen bei der Überwindung von Angst, da in ihnen ständig davon die Rede ist. Sie zeigen Prozesse und Wege auf. Diese helfen dem Menschen gemäss Halfas, „[...] mit den Aufgaben und Problemen des eigenen Inneren fertig zu werden.“ (Halfas, 1997, S.15). Sie erzählen von der Suche nach dem eigenen Glück. Und wenn, wie schon erwähnt wurde, Sexuelles keine grosse Erwähnung in den Märchen findet, so verarbeiten sie doch oft Suchwanderungen, die letztlich auf eine Hochzeit, ein gemeinsames Glück zulaufen, die Hilfe für jedermann auf seinem Lebensweg sein kann. Zusammengefasst zeigt das Märchen „[...] dem Kind in typisierender Vereinfachung, Elementarverhältnisse und Grundkategorien des Lebens, Grundanliegen und Urthemen des menschlichen Daseins [...].“ (Born, 1986, S. 59). Es vermittelt dem Kind gleichzeitig Existenzhilfe und Unterstützung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, die Phantasie, und auch soziale Gefühlsregungen werden gefördert.

2.1.5 Psychologische Deutungsweise

Innerhalb der psychologischen Deutungsweise setzen verschiedene Autoren unterschiedliche Schwerpunkte. Es lassen sich aber grundsätzlich zwei Richtungen voneinander unterscheiden. Jene nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud und jene nach der Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung. In diesem Abschnitt soll nur über die Ansätze von Freud und über solche der Kinder- und Jugendpsychologie berichtet werden. Auf Carl Gustav Jung und seine Theorie wird im Kapitel 2.2 genauer eingegangen.

Nach Freud haben Märchen und Mythen die gleiche Funktion wie Träume und neurotische Spannungen. Sie wollen die angestauten Spannungen entladen, „[...] die dem Menschen durch Einschränkung seines Lustverlangens unvermeidbar auferlegt werden.“ (Grummes, 1976, S. 567). Sie gehören gemäss Grummes zu den Überresten von Wunschphantasien ganzer Nationen. Er sieht im Märchen ein Gebilde der Phantasie. Im Märchen, so Freud, geniesst der Mensch Freiheiten und Träume, die er in Wirklichkeit schon längst verloren hat oder nie hatte. Diese Phantasien, vor allem aus Träumen, aber auch aus Märchen, stellen eine Art Ventil dar für die ständigen Anpassungsanforderungen, die an das Individuum gestellt werden. Diese treibenden Phantasien und Wünsche sind entweder ehrgeizige Wünsche, welche die eigene Person erhöhen sollen, oder erotische Wünsche. Die Phantasie sucht sich gemäss Freud Bereiche, in denen die trieb-einengende Realität aufgehoben ist. Im Märchen ist diese aufgehoben, denn es ist eine Geburt der Phantasie. Daraus ergibt sich für Freud, dass jede Deutung von Märchen Triebwünsche aufschlüsselt, die sich hinter der Erzählung und deren handelnden Personen verbergen. (Jacoby, 1987, S. 13).

Freud geht aber davon aus, dass das Märchen für den erwachsenen Menschen von heute eigentlich keine Bedeutung mehr hat, da Märchen Überreste von Wunschphantasien alter Nationen sind. Die Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, wo Wunder geschehen sind, „[...] sind illusionär und nichts anderes als eine Überschätzung und Verzeichnung der menschlichen Verhältnisse.“ (Grummes, 1976, S. 568 f.).

Ein weiterer Psychologe, der von Freud beeinflusst war und Märchen auf ihren Gehalt hin analysierte, war Franz Riklin. Davon ausgehend, dass Freud vor allem Erkenntnisse über den Inhalt von Träumen und deren Bedeutung gemacht hatte, sah er im Märchen eine ähnliche Grundlage. Er fand, dass die Interpretation dieses Stoffes insofern von Bedeutung sei, als dass man ihm nicht nachsagen könne, seine Bilder und Motive seien erst später hinein gewoben worden. Er interpretierte das Märchen vor allem auf seine sexuellen Motive hin. Und er sah darin Wunschbilder, die „[...] aus unserer menschlichen Unzulänglichkeit [...]“, gezeugt worden waren. (Riklin, 1991, S. 17). Dummlingsmärchen oder Stiefmuttermärchen, in denen das Stiefkind verstossen wird, sollten demnach in erster Linie als Wunschträume des verstossenen Mädchens oder des Dummlings selbst angesehen werden.

In ähnlicher Weise sieht der Psychologe Karl Abraham den Mythos. Er geht davon aus, dass im Mythos in verschleierte Form Kindheitswünsche des Volkes enthalten sind. (Abraham, 1991, S. 46).

Verschiedene Psychologinnen und Psychologen sehen im Märchen vor allem Pubertätsriten, Pubertätsriten vom Übergang der Kindheit in das junge Erwachsenenalter. Josephine Bilz und Bruno Jöckel sprechen davon, dass unsere Märchen uralte Lebensgesetzmässigkeiten umschreiben, die das Problem der Metamorphose zum Thema machen. (Bilz, 1991, S. 166). Die Märchen, so Bilz, paraphrasieren Vorgänge des Lebens, der Wandlung und Reifung. Belege dafür sieht sie in den

Märchen, in denen Kinder oder Jugendliche in Tiergestalten verwandelt werden, um dann nach ihrem Leid und ihrer Entbehrungszeit als Erwachsene aufzuerstehen. Auch Bruno Jöckel interpretiert Märchen dahingehend, dass es in ihnen „[...] um das Erlöstwerden aus dem Zwiespalt geht, dem die kindliche Seele mit dem Beginn der Reifung verfällt.“ (Jöckel, 1991, S. 196). Der Inhalt der Märchen sei lebensgesetzlicher Art und entspräche keiner bürgerlichen Moral. Die Königssöhne oder Königstöchter die darin geschildert werden, seien junge Menschen schlechthin, die sich auf dem Weg zu ihrem persönlichen Königtum, zu ihrer persönlichen Reife befänden.

Die Psychologin Charlotte Bühler stellte das Märchen mit der kindlichen Phantasie in Verbindung. Nach ihr ist das Volksmärchen, auch wenn es ursprünglich für Erwachsene gedacht war für Kinder geeignet, indem es einfach aufgebaut ist, wenig Abstraktion darin herrscht, die Gestalten darin keine individuellen Personen, sondern Typen beschreiben. Auch die darin vorkommenden Extreme zwischen gut und böse versteht das Kind, so Bühler. Und Märchen regen gemäss Bühler die Phantasie des Kindes an. Die beschriebenen Milieus, Menschen aus dem Königshaus oder Kinder, die bettelarm sind, verleihen „[...] gerade der Phantasie und dem Gefühl einen besonderen Reiz [...]“, den das Märchen für Kinder ausmacht. (Bühler, 1918, S. 12). Das Alltägliche, das im Märchen mit dem Wunderbaren verknüpft wird, kommt der kindlichen Auffassung vom Leben sehr nahe, so Bühler. Auch der Psychologe Bruno Bettelheim war dafür, dass man Kindern Märchen auf keinen Fall vorenthalten sollte. Er war ein vehementer Verfechter der Märchen als Kinderliteratur. Er war der Ansicht, dass das Kind die verschlüsselten Botschaften des Märchens in seinem Unterbewusstsein versteht. Es versteht, dass da seine eigenen schweren Spannungen zum Ausdruck gebracht werden. Märchen, so Bettelheim, greifen Konflikte auf, ohne diese herunterzuspielen. Das Märchen biete dem Kind Lösungen an, „[...] wie bedrückende Schwierigkeiten vorübergehend oder dauerhaft gelöst werden können.“ (Bettelheim, 1977, S. 12). Themen der Märchen seien zum Beispiel Trennungsängste, orale Gier, die Angst verlassen zu werden, Furcht vor dem Verhungern und ödipale Konflikte. Märchen behandeln ihm zu Folge universelle menschliche Probleme, im Besonderen solche, die das kindliche Gemüt beschäftigen. Wichtig ist, befindet Bettelheim, dass das gleiche Märchen für Kinder verschiedener Altersstufen elementare Bedeutung besitzt. Es kann so immer wieder im Laufe des Lebens für die Bewältigung eines Konflikts helfen. „Der Kampf gegen die heftigen Schwierigkeiten des Lebens ist unvermeidlich und gehört untrennbar zur menschlichen Existenz, wenn man aber nicht davor zurückschreckt, sondern den unerwarteten und oft ungerechten Bedrängnissen standhaft gegenübertritt, überwindet man alle Hindernisse und geht schliesslich als Sieger aus dem Kampf hervor.“ (Bettelheim, 1977, S. 13).

2.2 Die psychologische Deutungsweise der Märchen nach Carl Gustav Jung

Warum messen Carl Gustav Jung und einige seiner Anhänger dem Märchen so eine wichtige Bedeutung bei, mehr als dies zum Beispiel Sigmund Freud getan hat? Was drückt sich in den Märchen aus, dass sich viele Psychologinnen und Psychologen, vor allem solche der Schule von Jung, damit beschäftigen haben? Nach Jung können Märchen „[...] als Darstellung seelischer Prozesse aufgefasst werden.“ (Jacoby, 1987, S.12). Jung befand, dass in den Märchen die Seele über sich selber etwas aussage. (Jung, 1976, S. 233). Sie seien „[...] der reinste und einfachste Ausdruck kollektiv-unbewusster psychischer Prozesse.“ (von Franz, 1986, S. 11). Märchen sind einfacher zu

deuten als Mythen und Sagen. Sie sind nicht von einer gewissen regionalen Kultur geprägt wie die Sage und der Mythos und müssen deshalb nicht noch auf ihren kulturellen Hintergrund hin überprüft werden. Denn in ihnen offenbart sich rein Menschliches. Mit der Jung'schen Deutung sollen in dieser Arbeit innermenschliche Wünsche von Menschen mit einer Behinderung gedeutet werden. Um die Theorie von Jung besser zu verstehen, müssen wir an dieser Stelle einige Grundlagenelemente der Jung'schen Lehre vorstellen.

Jung geht nicht wie Freud davon aus, dass Bewusstes und Unbewusstes sich mit dem Dreierinstanzmodell (Es, Ich, Über-Ich) erklären lässt. Vielmehr differenziert Jung das Bewusste und Unbewusste in zwei Teile, wobei sich das Unbewusste wiederum in zwei Schichten unterteilen lässt. Die erste Schicht ist eine oberflächliche Schicht, die persönlicher und individueller Art ist. Es sind vergessene, verdrängte oder noch nicht bewusstseinsreife Elemente, die auf persönlicher Erfahrung beruhen. Zum anderen zeichnet sich das Unbewusste des Menschen durch eine tiefer liegende Schicht aus. Diese nennt er das „kollektive Unterbewusste“. (Jung, 1976, S. 13). Sie ist nicht von persönlicher Natur, sondern von „[...] allgemeiner Natur [...], das heisst, es hat im Gegensatz zur persönlichen Psyche Inhalte und Verhaltensweisen, welche überall und in allen Individuen [...] die gleichen sind.“ (Jung, 1976, S. 13). Er nennt die Inhalte dieses kollektiven Unterbewusstseins „Archetypen“. (Jung, 1976, S. 14). Was sind die Archetypen und worin unterscheiden sie sich von der ersten Schicht des Unterbewussten? Die erste Schicht des Unterbewussten, das „persönliche Unterbewusste“ (Jung, 1976, S. 13), zeichnet sich durch die so genannten „gefühlbetonten Komplexe“ (Jung, 1976, S. 14) aus. Gefühlbetonte Komplexe sind unterbewusste, unterdrückte Wünsche, welche „[...] die persönliche Intimität des seelischen Lebens [jedes Einzelnen] ausmachen.“ (Jung, 1976, S. 14). Es gibt gemäss Jung auch Komplexe, die in unserem Bewusstsein sind, diesen soll aber hier keine weitere Beachtung geschenkt werden. Bei den Archetypen wiederum handelt es sich „[...] um altertümliche oder – besser noch – um urtümliche Typen, das heisst seit alters vorhandene allgemeine Bilder [...].“ (Jung, 1976, S. 14). Dieser Bereich des Unbewussten ist also nicht individuell erworben wie die gefühlbetonten Komplexe, sondern er scheint in uns allen schon vorhanden, durch die Menschheitsgeschichte angelegt worden zu sein.

Archetypen stellen also eine Art Urbilder dar, die unabhängig von der bewussten Einstellung eines Individuums erfahrungsgemäss immer dann aus der Tiefe der Seele auftauchen, wenn das Individuum in eine typische Situation gerät, in der sich vor ihm schon Millionen anderer Menschen seiner Geschlechterreihe ebenfalls befanden. (Läwen, 2001, S. 40).

Märchen beschreiben also zum Menschen gehörende typische Phänomene. Es kommen darin archetypische Phänomene vor, die uns allen eigen sind, so Jung und seine Schüler. Sie spiegeln die immerwährenden Probleme menschlicher Existenz in allen Phasen zwischen Geburt und Tod. Genauer noch, die Übergänge von einem Lebensabschnitt zum anderen. Das Märchen zeigt uns, so Jung, den nichtneurotischen Menschen, der Autonomie über seine archetypischen Bilder erlangt hat und sein Leben nicht nur von ihnen bestimmen lässt. Denn das sei das Ziel im Leben. „Das praktische Ziel seiner Bemühungen – die Individuation – sah er [Jung] darin, dass der einzelne Mensch die Autonomie der kollektiven, beherrschenden Bilder ‚depotenzieren‘ lerne [...]. Eine solche ‚Ersetzung‘ des Unbewussten durch das Bewusste begriff er [...] als Kompensation, d.h. Ausgleichung oder ‚Selbstregulierung‘ der Libido.“ (Grummes, 1976, S. 572). Einseitige Lebenseinstellungen würden zu

Störungen dieser Ausglei chung führen, so Jung. Eine völlige Autonomie über die Archetypen würden wir aber nie erlangen. Aus diesem Gedanken der Wandlung also deuteten Jung und seine Schule die Märchen. Die Beispiele der Märchen zeigen, dass zum Beispiel Aussetzung, Mühe und Erfüllung, Widerstand und Erlösung, Versagen und Gelingen unumgehbare Situationen im Leben eines Menschen darstellen. Sie spiegeln typische Stationen auf dem Lebensweg jedes einzelnen. Wir können also im Märchen Archetypen erkennen und lernen, mit ihnen umzugehen. „Deshalb übersteigt ihr Wert für die wissenschaftliche Erforschung des Unbewussten den von allem anderen Material.“ (von Franz, 1986, S. 11).

Wesentlich für die tiefenpsychologische Interpretation der Märchen ist es nun, dass das Märchen sich einer symbolischen Sprache bedient, die es zu entschlüsseln gilt. Die Interpretation der Symbole ist also der tatsächliche Schlüssel zur Aussage jedes Märchens. Die Symbole und die daraus abgeleiteten archetypischen Bilder gilt es ans Licht zu holen, um sie zu deuten und daraus einen Sinn abzuleiten. Die Deutung kann persönlicher Natur sein, dann gilt es zu fragen, was diese Symbole für einen ganz persönlich bedeuten, oder sie kann allgemeiner Natur sein. Dann heisst die Frage, wofür ein Symbol allgemein steht.

Im Zuge meiner Untersuchung gilt es folglich herauszufinden, was die Archetypen sind, die in den Märchen ausgedrückt werden, die ich untersuche. Welche Symbole im Märchen können als Symbole für eine Behinderung angesehen werden? Welche Symbole sind überhaupt wichtig für die Deutung die nach der Behinderung fragt? Gibt es im Märchen vielleicht Ängste vor Menschen mit einer Behinderung, und wenn ja, warum? Mit solchen Fragen soll sich der zweite Teil der vorliegenden Arbeit auseinandersetzen.

2.3 Die sozialkritische Deutungsweise der Märchen nach Ernst Bloch

Der Philosoph Ernst Bloch hat sich in seinem Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ (entstanden 1938 – 1947, für die vorliegende Arbeit wurde eine Ausgabe von 1985 verwendet) und in seinem Werk „Verfremdungen 1“ (für die vorliegende Arbeit entnommen aus dem Buch „Literarische Aufsätze“, 1984), aus sozialkritischer Sicht über Märchen geäußert. Damit hat er auch weitere Autoren beeinflusst, von denen hier die Rede sein wird. Wie sieht Bloch nun die Märchen? Wo entnimmt er ihnen den sozialkritischen Gehalt? Blochs Sicht auf die Märchen ist für diese Arbeit hinsichtlich der Sicht der Gesellschaft auf Behinderte und der Wünsche von Behinderten an die Gesellschaft von Belang.

„Für ihn [Bloch] stellen sich zahlreiche Märchen als Ausdruck des Kompensationsbedürfnisses derjenigen Menschen dar, die in Armut, Ohnmacht und Missständen leben.“ (Läwen, 2001, S. 35). Märchen sind Wunschphantasien von einer besseren, gerechteren Welt. „Es war einmal: das bedeutet märchenhaft nicht nur ein Vergangenes, sondern ein bunteres, leichteres Anderswo. [...]. Auch im Märchen ist Leid, doch es wendet sich, und zwar auf immer.“ (Bloch, 1985, S. 410). Gerade die Kleinen, so Bloch, also die Handwerker, Tagelöhner, Näherinnen usw., gelangen dorthin, wo das Leben besser ist. Dies erstaunt nicht, da man das Märchen als Erzählgut des Volkes betrachten kann. Märchen wurden von Schneiderinnen, Schuhmachern, Korbmachern, Näherinnen und Wandergesellen wie Zimmerleuten erzählt. Diese stammten in der Regel aus den unteren Gesellschaftsschichten. „Hans im Glück (KHM 83) oder die 12 faulen Knechte (KHM 151a) sind

ausgesprochene Knechtemärchen“, so Röhrich. (Röhrich, 2001, S. 209). Die kluge Gretel (KHM 77) handelt von einer Köchin, ist ein Köchinnenschwank. Oft kommen im Märchen arme Holzhacker, Knechte, Küchenhilfen, Hirten usw. vor „[...] und ganz allgemein ist jeder ‚Jüngste‘ und ‚Dümmling‘ ein sozial Unterdrückter.“ (Röhrich, 2001, S. 209). Viele Figuren scheinen Spiegelbilder ihrer Erzählerinnen und Erzähler zu sein. Daher betonen viele Märchen den sozialen Unterschied so stark. Und doch wurde man auf diese Sicht der Märchen erst durch Bloch aufmerksam. Auch sah er im Märchen durchaus etwas Revolutionäres. „Aber das Märchen lässt sich von den heutigen Paradiesbesitzern nichts vormachen; so ist es aufsässig, gebranntes Kind und helle.“ (Bloch, 1985, S. 411). Vor allem betonte Bloch, dass das Motiv des Helden und der Reiz des Märchens in der Aussicht auf Glück bestehen. „Also ist gerade sehr wenig Einlullendes, sehr wenig Ammenmärchen in diesen so rebellierenden wie wachen, diesen scharf auf Glück ausziehenden, das Glück ständig vorhaltenden, zu ihm aufreizenden Geschichten.“ (Bloch, 1984, S. 344). Einige Autoren und Autorinnen stimmten mit Blochs Deutungsweise überein, dass die Märchen einen Weg zu mehr Gerechtigkeit aufzeigten, Kritiker, vor allem Autorinnen und Autoren in der früheren DDR hingegen betonten, dass Bloch darin nur den Weg zum Glück sah, und dass die Märchen nicht zu mehr Gerechtigkeit auffordern.

Blochs Sichtweise hatte Einfluss auf Märchenforscher. Vor allem in der früheren DDR setzte man sich mit dem sozialkritischen Standpunkt der Märchen auseinander. Man befand, dass Märchen vorwiegend sozialen Wunschträumen Ausdruck verleihen, und diese konnten sehr wohl mit dem sozialen Protest in Verbindung gebracht werden. Diese sozialen Wunschträume waren vielleicht vielfach Utopien, sie stärkten aber das Vertrauen des Menschen in seine Fähigkeiten. Nach Waltraud Woeller, einer Literaturwissenschaftlerin der ehemaligen DDR, „[...] bildet die Klage über eine ungerechte Welt- und Gesellschaftsordnung das Leitmotiv der gesamten Märchenkonzeption.“ (Solms, zit. nach Woeller, 1999, S. 82). Der subversive Ton vieler Märchen, zum Beispiel in „Das tapfere Schneiderlein“ (KHM 20), oder in „Der Meisterdieb“ (KHM 192) wird erzeugt aus der Perspektive der Kleinen, so Christa Bürger. (Bürger, 1976, S. 106). Der Märchenerzähler verfolgt den Weg zum Glück von unten. Deshalb setzt das Märchen, ganz im Sinne Blochs, uns den utopischen Traum von Glück und Freiheit entgegen.

In Anlehnung an diesen Interpretationsansatz gilt es also zu fragen, ob Märchen, in denen Menschen mit einer Behinderung vorkommen, als Wünsche, Utopien dieser Menschen angesehen werden können, und was ihre Wünsche sein könnten, seien es nun Wünsche an die Gesellschaft oder Wünsche persönlicher Natur. Auch kann danach gefragt werden, welche gesellschaftlichen Missstände für eine negative Sicht auf Behinderte vielleicht dafür verantwortlich gemacht werden können, oder ob sich soziale Benachteiligung von Menschen mit einer Behinderung im Märchen abzeichnet. Solche Fragen sollen im folgenden Teil dieser Arbeit beantwortet werden.

Teil 2: Forschung

3. Interpretation

Kommen wir nun also zu den drei ausgewählten Märchen die anhand der Theorien von Jung und Bloch analysiert werden sollen. Um der Leserschaft verständlich zu machen, wie ich dabei vorgeing, folgt im nächsten Abschnitt eine Erläuterung zur Methode. Danach folgen die ausgewählten Märchen und deren psychologische und sozialkritische Interpretationen.

3.1 Methode zur psychologischen Interpretation

Jung sah in der Phantasie des Menschen das Schöpferische des Menschen (Jacoby, 1987, S. 14). Phantasie äussert sich spontan, ist nicht steuerbar. Bekanntlich sind wir nicht Herr über unsere Phantasien. Das heisst, dass wir in bestimmten Momenten nicht einfach unsere Phantasie zu Hilfe rufen können und uns damit ein genialer Gedanke kommt. Andererseits können wir in gewissen Momenten unsere Phantasien nicht einfach abschalten, von ihnen loskommen. „Die Phantasie ist also bis zu einem gewissen Grade etwas Autonomes, von unserem Ich-Bewusstsein nicht vollständig Kontrollierbares.“ (Jacoby, 1987, S.14). Unsere Wachphantasien wie unsere Träume sind aber meist mit unserem persönlichen Erleben verbunden. „Am Ursprung aller Phantasien muss also eine arttypisch menschliche Potentialität sein, welche Phantasien bewirkt und irgendwie anordnet [...]. Diese anordnende und regulierende Instanz im Unbewussten nannte Jung bekanntlich den Archetypus.“ (Jacoby, 1987, S.15). Beim Märchen ist gemäss Jung die unbewusste Steuerung der menschlichen Phantasie und damit des seelischen Lebens besonders sichtbar. An den isolierten, typisierten Menschen im Märchen sind somit unbewusste Prozesse in ihrer typischen Ausprägung ablesbar. Auch können darin persönliche, gefühlsbetonte Komplexe aus der Sicht des Lesers eruiert werden.

Es gibt eine Jungsche Art des Interpretierens von Märchen. Hedwig von Beit beschreibt in ihrem Buch „Die Symbolik der Märchen“ (erstmalig herausgegeben 1952) diese Methode sehr genau. Es folgt hier eine kurze Beschreibung des Verfahrens. Als Vorarbeit nennt Hedwig von Beit das Sammeln von gleichen Motiven in Märchen. Um diese Symbole deuten zu können, müssen wir uns der „Amplifikation“ bedienen. Das heisst, wir suchen in anderen Quellen, nach diesem Symbol und dessen Bedeutung. So erschliesst sich ein grosses Bild, das aussagt, was dieses Symbol bedeutet. Anschliessend sollen wir gemäss von Beit dieses Symbol auch aus unserer eigenen Sichtweise deuten, das heisst, darüber nachdenken, was es für uns persönlich bedeutet. Damit erschliesst sich ein persönlicher Sinn des gedeuteten Märchens für einen selber. Und: „Archetypisches gewinnt Leben, wenn sich dessen Bedeutung in individueller Erfahrung aktualisiert.“ (Jacoby, 1987, S.23).

Ich werde demgemäss also Symbole und Motive, die ich für die vorliegende Arbeit als wichtig erachte, deuten. In einem ausgewählten Märchen werde ich jedoch nicht sämtliche vorkommende Symbole und Motive deuten. Nebst dem, dass dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wäre dieses Vorgehen sinnlos, da nicht sämtliche Motive und Symbole für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung sind.

3.2 Methode zur sozialkritischen Interpretation

Bloch sah im Märchen – er analysierte vor allem Schwankmärchen – revolutionäre Elemente und attestierte ihnen aufrührerischen Charakter. Er sah darin, dass die Armen, Unterdrückten, ihre Phantasien von einem besseren Leben verwirklichten. Auch sah er somit im Märchen eine Kritik an der Gesellschaft, die die Ärmsten meist für dumm verkaufen will und sie unwissend hält, damit sie nicht aufbegehren. Doch gerade das tun die Märchenhelden nach Blochs Analyse zufolge. (Bloch, 1985, S. 411 f.). Sie sind meist klug und lassen sich nicht für dumm verkaufen, erreichen am Schluss der Geschichte ihr Glück. Das aufsässige Märchen kritisiert die Gesellschaft und ihre sozialen Umstände, indem es uns Menschen zeigt, die sich nicht mit den gewohnten Umständen arrangieren können oder wollen, die aufsässig sind und nicht der Norm entsprechen. In diesem Zusammenhang ist das ganze Werk „Das Prinzip Hoffnung“ zu sehen. Ursprünglich unter dem Titel, „Enzyklopädie der utopischen Gehalte in Bewusstsein, Gesellschaft, Kultur, Welt“ (Walser, 1968, S. 7 f.) geschrieben, führt es uns durch den Jahrmarkt der utopischen Ideen der Menschheit, zu denen das Märchen (vor allem das Schwankmärchen) Blochs Ansicht nach gehört. Diese Ausfahrt in die utopischen Ideen, die Hoffnungen der Menschheit „[...] ist Umfunktionierung des Alten in Noch-Brauchbares, Heraussprengung zukunftssträchtiger Kerne.“ (Walser, 1968, S.11). Bloch sammelte also Züge der Zukunft in alten und zeitgenössischen Ideen, die uns mit Hilfe der Hoffnung in eine neue, noch nicht gewordene Welt führen sollen. In dieser Zeit soll der Mensch zu seiner „Heimat“ (Bloch, 1985, S. 1628) finden. Die Heimat ist da, wo der Mensch zu sich selbst gefunden hat, wo er „[...] ohne Entäusserung und Entfremdung [...]“ (Bloch, 1985, S. 1628) leben kann. Anders ausgedrückt: „Der Begriff ‚Heimat‘ wird für Bloch zur grundlegenden Kategorie, die das utopische Ziel bezeichnet.“ (Frenzel, 1968, S. 34). Die Beschäftigung mit uns und diesen Ideen hat den Zweck, dass wir uns selbst finden sollen. Diese Auseinandersetzung ist der Versuch, das zu fassen, was wir schon immer sind, oder was wir schon gewesen waren. Die Wendung zu unseren Hoffnungen öffnet sich nach Bloch in diesen vielen aufgezeigten und noch kommenden (vor allem marxistischen) Horizonten des Möglichen, [...] sie atmet die frische Luft des Neuen, des Novum, sie greift aus ins Utopische.“ (Schmied-Kowarzik, 2001, S. 803). Aus diesem Blickwinkel des noch Seienden und dem des allenfalls noch Werdenden, sofern das das Märchen andeutet, werden die unten aufgeführten Märchen gedeutet werden. Die Märchen werden auf ihre Kritik an die Gesellschaft hin überprüft. Und es wird nach der Hoffnung von Menschen mit einer geistigen Behinderung gefragt. Welche Hoffnungen an sich selbst und an die Gesellschaft bringen die gedeuteten Märchen zum Ausdruck. Klingen darin allenfalls Wünsche für eine andere Zukunft an.

4. In dieser Untersuchung interpretierte Märchen

Die Leserschaft erhält eingangs jeweils eine kurze Zusammenfassung jedes Märchens, worauf die Analyse folgt. Im Anhang findet sich jeweils das komplette Märchen. Die zitierten Stellen der Märchen sind, sofern sie nicht anders gekennzeichnet sind, den Kinder- und Hausmärchen der Manesse-Ausgabe von 1987 entnommen.

4.1 Der gescheite Hans (KHM 32)

Hans' Mutter fragt: „Wohin, Hans?“ Hans antwortet: „Zu Gretel.“ – „Machs gut, Hans.“ – „Schon gut machen. Adies Mutter.“ – „Adies Hans.“

Hans macht sich also zu Gretel auf, bringt ihr kein Geschenk, bekommt aber von ihr eine Nadel geschenkt. Diese steckt er auf dem Heimweg in einen Heuwagen und geht hinter ihm her. Zuhause berichtet er der Mutter, wo er gewesen ist und was er von Gretel bekommen hat. „Was hat dir Gretel gegeben?“, fragt seine Mutter. „Nadel gegeben“, antwortet Hans. Darauf angesprochen, was er mit der Nadel gemacht habe, antwortet Hans: „In Heuwagen gesteckt.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest die Nadel an den Ärmel stecken“, erwidert seine Mutter. Hans: „Tut nichts, besser machen.“

Beim nächsten Mal bekommt Hans ein Messer von Gretel geschenkt. Er steckt dieses auf dem Heimweg an den Ärmel. Als er nach Hause kommt und der Mutter von Gretels Geschenk berichtet, und wie er es nach Hause gebracht hat, befindet seine Mutter wieder: „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest das Messer in die Tasche stecken.“ Hans wieder: „Tut nichts, besser machen.“

Beim dritten Besuch bei Gretel erhält Hans eine junge Ziege. Dieser bindet er die Füße zusammen und steckt sie auf dem Nachhauseweg in seine Tasche. Als er zuhause der Mutter von der geschenkten Ziege und darüber, wie er sie nach Hause gebracht hat, berichtet, befindet seine Mutter, dass die Ziege an ein Seil hätte gebunden werden sollen.

Beim nächsten Besuch bei Gretel schenkt diese ihm ein Stück Speck. Hans verabschiedet sich wieder und bindet das Stück Speck an ein Seil. Auf dem Nachhauseweg kommen Hunde und fressen den Speck auf. Hans kommt mit dem Seil in der Hand und ohne Speck daran zur Mutter. Sie meint, dass er den Speck besser auf dem Kopf hätte tragen sollen. Er verspricht wieder, dass er es das nächste Mal sicher besser machen werde.

Hans geht also wieder zu Gretel und erhält von ihr ein Kalb. Dieses setzt er auf seinen Kopf, und es zertritt ihm auf dem Weg nach Hause das Gesicht. Die Mutter findet wieder: „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest das Kalb leiten und an die Raufe stellen.“

Beim letzten Besuch bei Gretel begleitet Gretel den Hans auf seinem Heimweg. Er erzählt der Mutter, davon und sagt, er habe sie an die Raufe (Futterkrippe) gebunden und ihr Gras vorgeworfen. Mutter sagt ihm, dass er das erneut dumm gemacht habe. Er hätte ihr stattdessen „freundliche Augen zuwerfen“ sollen.

„Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel böse, reißt sich los und läuft fort und ist Hansens Braut gewesen.“

4.1.1 Zum Märchen „Der gescheite Hans“ (KHM 32)

Dieses Schwankmärchen wurde den Brüdern Grimm vermutlich durch eine Familie namens Hassenpflug (Charlotte Grimm, die Schwester von Jacob und Wilhelm Grimm heiratete 1822 Ludwig Hassenpflug) zugetragen. Vor allem das zweite Märchen gleichen Namens in der Ausgabe von 1812, mehr dazu weiter unten, weist gemäss Uther (2008), darauf hin. Das Motiv des Augenwerfens findet sich auch in anderen europäischen Volkserzählungen. Dasjenige mit der Nadel im Heuhaufen findet sich bereits in einer Schwanksammlung von Martin Montanus, einem Schwankdichter aus dem 16. Jahrhundert. Eine andere Schwanksammlung von ihm diente den Brüdern Grimm als Vorlage für „Das tapfere Schneiderlein“ (KHM 20).

Viele Schwankmärchen basieren auf der Situationskomik. (Uther, 2008, S. 83). Die Erzeugung der Komik in KHM 32 passiert durch das unsinnige Handeln von Hans und durch sein Wörtlichnehmen der Aussagen der Mutter, die in absurde Situationen münden. „Hans demonstriert in mehreren Aktionen, dass seine geistigen und sprachlichen Gaben sehr bescheiden sind.“ (Uther, 2008, S. 83). Mit den Gaben seiner zukünftigen Braut Gretel weiss er nicht richtig umzugehen. Immer wendet er das Verhaltensmuster, das ihm seine Mutter aufträgt, auf die nächste Aufgabe an, und zwar in wörtlichem Sinn. Er adaptiert seine Verhaltensmuster direkt auf die neuen Aufgaben und merkt nicht, dass er nicht richtig handelt. Mutter hat ihm ja gesagt, wie er es beim nächsten Mal besser machen solle. Und er ist bemüht, dies auch umzusetzen, auch wenn es dabei immer falsch herauskommt. Auch ist die Sprache von Hans auffällig. Er äussert sich in kurzen Sätzen, die Verben in ihrer Grundform. In der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen findet sich eben jenes zweite Märchen gleichen Namens. In diesem tötet Hans eine Gans, nachdem er eine Dummheit gemacht hat und meint, die brütende Gans erzähle seiner Mutter alles. Er setzt sich anstelle von ihr auf die Eier, um sie auszubrüten, und um keinen Ärger mit seiner Mutter zu bekommen. Als diese nach Hause kommt, gibt er ihr nur mit „gaga! gaga!“ Antwort. Er meint, „dieweil er junge Gäns [...] brütelt, so könnt' er auch kein andre Sprach.“ (Grimm: Kinder- und Hausmärchen (1812/15). Deutsche Märchen und Sagen, S. 23827). Das Problemlöseverhalten von Hans und seine Sprache sind auffällig, geben Anzeichen zur Annahme einer geistigen Behinderung. Im zweiten Märchen der Ausgabe von 1812 gehen seine Mutter und seine zukünftige Braut von seiner Narrheit aus. Das Märchen erzählt davon, dass „[...] er [...] der allernärrische Mensch unter allen Einwohnern [...]“ war. (Grimm: Kinder- und Hausmärchen (1812/15). Deutsche Märchen und Sagen, S. 23824). Er wird also von seiner Umwelt als Narr, als einer der nichts kann und nichts lernt, angesehen.

4.1.2 „Der gescheite Hans“ psychologisch gedeutet

Der gescheite Hans versucht immer, es beim nächsten Mal besser zu machen. Er ist bemüht, es der Mutter recht zu machen. Wir erkennen darin sein Bemühen um Ansehen. Ein Wunsch, ein gefühlsbetonter Komplex. Sein eindringlichster Wunsch ist es, das nächste Mal das Geschenk von Gretel richtig nach Hause zu bringen. Doch da er nichts dazu lernt, geht es jedes Mal schief. Er versteht nicht, dass es dazu Anpassungsleistungen bedarf, über die er, unter Umständen weil sein Umfeld ihm diese nicht zutraut, nicht verfügt. Darin kann ein archetypisches Bild gesehen werden, das in ihm herrscht. Jenes, das ihm sagt: ich kann ja sowieso nichts. Sein ganzes Umfeld ist davon überzeugt, dass er dumm ist. Auch das Umfeld ist dem archetypischen Bild unterlegen, das sagt, dass ein Dummling nichts kann und nichts lernt. Und zu Hans' Leidwesen bestätigt sich dieses Bild immer.

Er sieht sich also in seinem archetypischen Bild bestätigt, dass er nichts kann und nichts dazulernt. Sein gefühlsbetonter Komplex äussert sich darin, in dem er jedes Mal sagt: „Tut nichts, besser machen.“ Er wünscht sich, es beim nächsten Mal doch besser zu machen, es gelingt ihm aber nicht. Unter diesem Archetypus des Nicht-Erreichen-Könnens leidet er. Dieser sich fast selbst erfüllenden Prophezeiung unterliegen die meisten geistig behinderten Menschen. Ihnen wird etwas nicht zugetraut, sie dürfen ihre Wünsche nicht ausleben. Wird es ihnen doch einmal gestattet und funktioniert es dabei nicht, hat das Umfeld die Bestätigung, dass es nicht klappt, und der oder die Betroffene hat das Gefühl, dass sie oder er eben doch nichts kann.

Die Gegenstände, die Hans nach Hause nimmt, haben meines Erachtens keinen symbolischen Wert. Es geht darin nur darum aufzuzeigen, dass Hans eben immer mit dem neuen Gegenstand so verfährt, wie er es mit dem alten hätte tun sollen. Es könnten auch beliebig andere Gegenstände sein. Davon zeugen ähnliche Schwänke, bei denen Hans es mit anderen Gegenständen zu tun hat. Ziel dabei ist es einfach, das Publikum zum Lachen zu bringen. Die ganze Tragik von Hans zeigt sich darin, wie er mit diesen Gegenständen umgeht.

Das Märchen vom gescheiten Hans spiegelt uns immerwährende Probleme menschlicher Existenz von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Hans hat noch nicht Autonomie über seine Archetypen erlangt. Er ist in ihnen gefangen, und es macht auch nicht den Anschein, als würde er jemals Autonomie über sie gewinnen. Sein Umfeld lässt es aber auch nicht zu, da es genauso von solchen Bildern gefangen ist.

Im zweiten Märchen in der Ausgabe von 1812 ist die Mutter immer davon überzeugt, dass Hans die nächste Aufgabe wieder falsch erledigen wird. Und sie schämt sich für ihr behindertes Kind. Sie glaubt nicht daran, dass Hans Gretel jemals heiraten kann, da er sich so ungeschickt in allem anstellt. Die Scham für ein behindertes Kind spricht für einen anderen Archetypus. Jener der Scham von Eltern wegen ihres behinderten Kindes. Jede Familie befällt Scham für ihr behindertes Kind. Es entspricht nicht der Norm, fällt auf, und dabei hat man sich doch nichts anderes als ein gesundes Kind gewünscht. Jedes Mal, wenn Hans etwas falsch macht, befällt die Mutter von Hans das Bild dieses Archetypus' wieder. Auch sie hat keine Autonomie über ihre Archetypen erlangt und ist ständig von der Angst gefesselt, Hans mache wieder etwas falsch. „Der Mutter wars Angst mit dem Doppelnarren [...]“ (Grimm: Kinder- und Hausmärchen (1812/15). Deutsche Märchen und Sagen, S. 23827). Als die Braut auf Besuch kommt, bittet sie ihn, nur ja alles richtig zu machen. Und sie wird bestätigt in ihrer Angst, denn Hans verhält sich einmal mehr nicht konform.

4.1.3 „Der gescheite Hans“ sozialkritisch gedeutet

Hans hofft immer. Er hofft, die geschenkten Gegenstände von Gretel richtig nach Hause zu bringen, er hofft, sie heiraten zu dürfen, was sein Glück bedeuten würde. Immer darauf bedacht und in der Hoffnung alles richtig zu machen, versucht er, den jeweiligen Gegenstand auf richtige Art und Weise zur Mutter zu bringen. Er träumt von einem besseren Leben „[...] als des ihm bisher gewordenen.“ (Bloch, 1985, S.3). Seine Tagträume sind, dass er Gretel heiraten darf, dass er es der Mutter recht macht. Tagträume, Phantasien nähren nach Bloch das Weiterkommen jedes einzelnen, aber auch das der ganzen Gesellschaft. „So ist überall Wachtraum mit Welterweiterung, als tunlichst exaktes Phantasieexperiment [...] vorausgesetzt [...]“ (Bloch, 1985, S. 106).

Das Umfeld von Hans wagt schon nicht mehr zu hoffen. Aus Hans wird nichts, bei ihm ist Hopfen und Malz verloren. Sein Umfeld glaubt nicht an ihn, es ermahnt ihn nur, wie er es besser machen könnte. Er erhält kein Lob, kein Grund zur Hoffnung, die er doch so dringend nötig hätte. Seine Zukunftslosigkeit löst sein Umfeld aus, das nicht an ihn und seine Fähigkeiten glaubt. An ihm offenbart sich das Denken einer Ausweglosigkeit, die sein Umfeld scheinbar ohne Rückfragen hinnimmt. Die Ausweglosigkeit, die Gedanken, dass man nichts ändern kann, dass so, wie es ist, man es eben hinnehmen muss. Eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die nicht mehr zu hoffen wagt, die alles hinnimmt, wie es ist. „Die Ausweglosigkeit des bürgerlichen Seins wird als die der menschlichen Situation überhaupt, des Seins schlechthin ausgedehnt.“ (Bloch, 1985, S. 2).

Was auffällt ist, dass Hans nicht aufhört zu hoffen. Er steckt die Niederlage weg und sagt sich, dass er es beim nächsten Mal besser machen wird. „Leiser Spott über blosses Wünschen“ (Bloch, 1985, S. 412) klingt in diesem Schwankmärchen an, doch dieser entmutigt Hans nicht. Immer wieder von neuem versucht er sein Glück. Wie derjenige, der das Fürchten lernen will (KHM 4) und immer wieder dagegen anrennt, versucht auch Hans, durch reines Hoffen zu seinem Glück zu kommen.

Gleichzeitig spricht das Märchen indirekt Kritik aus. Kritik in Blochschem Sinne am Gesellschaftsbild, und zwar an der noch nicht „fertig entwickelten“ Gesellschaft. In dieser würden Menschen mit einer Behinderung nicht mehr diffamiert, ausgegrenzt und als minderwertig angesehen. Sie wären integriert und gleichgestellt. Denn Kunst, Dichtung und Literatur zeigen nach Bloch das Abbild der Welt und beinhalten Intentionen, wie sie besser aussehen könnte. Auch das Märchen ist Literatur, Volksliteratur und somit auch Kunst. Und auch wenn unser Märchen nicht direkt davon spricht, wie es besser aussehen könnte, regt es die Hörer- oder Leserschaft doch dazu an, darüber nachzudenken, was hier falsch läuft. „Derart bringt bedeutende Dichtung einen beschleunigten Strom von Handlung, einen verdeutlichten Wachtraum von Wesentlichem ins Bewusstsein der Welt; sie will dazu verändert werden“, so Bloch. (Bloch, 1984, S. 141). Blochs Philosophie ist auf die Frage der Selbstfindung, der Findung des Standortes gerichtet, von dem neu begonnen werden kann. Ein Standort, auf dem man Menschen mit einer Behinderung nicht mehr defizitär anschaut. Auf diesem könnte dann aufgebaut werden und Menschen mit einer Behinderung anders gesehen werden.

4.2 Die drei Federn (KHM 63)

Das zweite Märchen unserer Deutung beginnt wie folgt: „Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, davon waren zwei klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hiess nur der *Dummling*.“ Als der König alt ist und weiss, dass er sterben würde, weiss er nicht, welchem seiner drei Söhne er sein Reich vermachen soll. So befindet er, derjenige von seinen Söhnen, der ihm „den feinsten Teppich“ bringen würde, würde sein Reich erben. Er führt sie vor sein Schloss und bläst drei Federn in die Luft, damit jeder Sohn weiss, in welche Richtung er zu gehen hat. „Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zu Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da wo sie niedergefallen war, bleiben musste.“

Der Dummling setzt sich auf den Boden und ist traurig. Plötzlich bemerkt er, dass sich neben ihm eine Falltür verbirgt. Er öffnet sie und geht eine Treppe hinab. Unten angekommen gelangt er vor eine Türe und klopft an. Die Tür tut sich auf und drinnen sitzt eine „dicke Itsche“ (Kröte) und rings um sie

lauter kleine Kröten. Sie fragt ihn, was er will und er äussert seinen Wunsch nach dem schönsten und feinsten Teppich. Die Kröte ruft eine kleine Kröte und sagt in einer Art Zauberspruch, dass diese ihr eine Schachtel holen soll. „Die junge Itsche holte die Schachtel, und die dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf.“

Die Brüder des Dummlings denken auf ihrer Reise, dass der Dummling gar nichts finden würde. Darum nehmen sie die Kleider des ersten „Schäfersweib“, das sie finden, vom Leib und kehren wieder nach Hause zurück. So kommen alle nach Hause und zeigen dem König ihre Funde. Der König ist erstaunt und will das Reich seinem jüngsten Sohn vermachen. Die älteren Brüder sind aber nicht einverstanden und finden, dass es unmöglich sei, dem jüngsten Bruder, dem es an Verstand fehle, das Reich zu vermachen. Sie bitten um eine neue Bedingung. Der König bittet sie also, den schönsten Ring zu bringen. Derjenige, der ihn bringt, soll das Königreich erben. Wieder werfen sie drei Federn auf und wieder muss der Jüngste an Ort und Stelle bleiben. Er steigt ein zweites Mal in die Erde hinab und bittet die Kröte um den schönsten Ring. Wieder lässt sie eine Schachtel holen, in der sich diesmal ein Ring befindet, „der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können.“ Die beiden anderen Brüder schlagen auf ihrem Weg einem alten Wagenring die Nägel aus und bringen diesen ihrem Vater. Der Vater will darauf das Reich zum zweiten Male seinem Jüngsten vermachen, was die beiden anderen Söhne wiederum nicht zulassen wollen. Er stellt also eine dritte Bedingung.

Diesmal soll derjenige das Reich erben, der die schönste Frau heimbrächte. Bei der Kröte angelangt gibt die Itsche dem Dummling eine ausgehöhlte Rübe die mit sechs Mäusen bespannt ist. Er soll nur eine von ihren kleinen Kröten hineinsetzen und schon wird daraus ein wunderschönes Fräulein, das in einer Kutsche sitzt, die von sechs Pferden gezogen wird. Er führt sie nach Hause. Seine Brüder haben sich wiederum keine Mühe gegeben und die erstbesten „Bauernweiber“ mitgenommen. Die Söhne bestürmen den Vater von neuem, als er das Reich dem Jüngsten vermachen will. Sie verlangen, „[...] der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten im Saal hing.“ Die Bauernweiber brechen sich beim Sprung durch den Ring Arme und Beine, das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hat, springt leicht wie ein Reh durch den Ring. „Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.“

4.2.1 Zum Märchen „Die drei Federn“ (KHM 63)

Die drei Federn (KHM 63) ist ein Märchen von einem als Dummling verkannten Jüngsten, der wie seine beiden Brüder Tüchtigkeit beweisen soll, um das väterliche Erbe antreten zu können. (Uther, 2008, S. 154). Literarische Vorlagen dazu finden sich in italienischen Volkserzählungen aus dem 16. Jahrhundert. Das Motiv der Federn, die als Wegleitung dient, findet sich auch in dem Märchen „Das singende springende Löweneckerchen“ (KHM 88). Dort zeigt eine weisse Feder den Weg an. Der Zauberspruch, den die Kröte jeweils aufsagt, verweist auf die Jenseitigen. Fast den gleichen, zum Teil wortwörtlich übernommenen Spruch, finden wir auch im Märchen „Der Eisenofen“ (KHM 127).

Der Jüngste ist der Dummling, der nicht viel spricht und die Hilfe von Jenseitigen braucht, da er alleine sich nicht helfen könnte, nicht wüsste, wie er sich helfen soll: Er wird von seiner Umwelt als dumm angesehen, seine Brüder geben sich auf ihren Reisen nicht einmal die Mühe, etwas Schönes zu finden, da sie ihm nichts zutrauen. Und doch täuschen sie sich wiederholt in ihrer Einschätzung des

jüngsten Bruders, und der Dummling bringt am Ende doch immer das Schönste heim. Es scheint fast so, als lernten die beiden älteren Brüder im Verlaufe der Handlung nichts dazu. Am Schluss regiert der bis dahin dumme, einfältige Bruder in Weisheit über das geerbte Reich. Seine Dummheit scheint verfliegen, scheint aufgehoben zu sein, nicht wie jene des gescheiterten Hans.

4.2.2 „Die drei Federn“ psychologisch gedeutet

Am Anfang jedes Märchens steht die Exposition. Die Exposition des obigen Märchens beginnt so: Es gibt einen König, der drei Söhne hat. Zwei sind intelligent, der dritte Sohn ist dumm. Der alte König weiss nicht, wem er sein Königreich vermachen soll. Dies ist das Problem, das die ganze Geschichte ins Rollen bringt.

Diese Eröffnungssituation – ein König mit drei Söhnen – tritt häufig in den Grimm'schen Märchen auf. Eine Frau an der Seite des Königs wird nicht erwähnt, existiert also nicht. In der Haupthandlung geht es darum, denjenigen Sohn zu finden, der fähig ist, das Königreich zu übernehmen. Gleichzeitig könnte eine unausgesprochene zweite Haupthandlung sein, dass für einen der Söhne die richtige Frau gefunden werden muss, damit das Königreich weiter bestehen kann. Denn bis jetzt fehlt jegliches Weibliche in der Geschichte, ohne das das Königreich oder zumindest die Königsfamilie nicht weiter bestehen kann.

Im ersten Satz des Märchens heisst es, dass der jüngste Sohn nicht viel sprach und einfältig war und so nur der Dummling genannt wurde. Meines Erachtens treffen wir hier auf einen Archetypus, der darin besteht, dass man davon ausgeht, dass wer dumm ist, auch nichts kann. Das ganze Umfeld des jüngsten Sohnes geht davon aus, dass er nichts kann, nichts vernünftig zu bewerkstelligen weiss. Noch heute kurieren „Dummenwitze“ im Volksmund; die ganze Anzahl an Dummenschwänken zeugt von diesem Bild, das Menschen ohne Behinderung sich von Menschen mit einer Behinderung machen. Sie gehen davon aus – wie die beiden Brüder des Dummlings – dass solche Menschen sowieso nichts richtig bewerkstelligen können. Dieses Bild wird wohl der jüngste auch aufgenommen haben, und nur schon deshalb dürfte er wenig gesprochen haben („sprach [er] nicht viel“) und davon ausgegangen sein, nichts zu können.

Warum wirft der Vater drei Federn auf, um den drei Söhnen ihre Richtung des Weges weisen zu können? Im Märchen heisst es, „damit es keinen Streit unter ihnen gab“, habe er vor dem Schloss die drei Federn aufgeworfen. Ein anderer Grund könnte gewesen sein – so denke ich – dass er sich damit die Entscheidung leichter machen wollte. Er gibt somit die Verantwortung dafür ab, überträgt sie dem Wind, der sie für ihn übernimmt. Was bedeutet das Symbol der Feder und des Windes für uns? Federn stehen in direkter Verbindung mit Vögeln „[...] und Vögel stehen im allgemeinen für psychische Wesen von intuitivem [...] Charakter.“ (von Franz, 1986, S. 59). Vögel verbinden wir mit etwas Flatterhaftem, was der Intuition doch sehr nahe kommt. Sie lässt sich nicht leiten, sie kommt über uns, und wir handeln danach. Der Vogel wird zum Teil vom Wind geleitet, der Wind trägt ihn an einen Ort, wie die Intuition uns an einen Ort bringt, von dem wir zu Beginn nicht gewusst haben, dass wir am Schluss dort landen werden. Den Jüngling können wir als einen intuitiven Charakter bezeichnen. Er plant nichts, überlegt nicht, wie er die nächste Aufgabe bewerkstelligen soll. Er lässt sich von seiner Intuition leiten. Zuerst ist er traurig, weint vielleicht sogar, weil er davon ausgeht, dass er an Ort und Stelle bleiben muss, und sowieso keinen Teppich findet. Er versteckt seine Emotionen nicht, sondern gibt sich seinen Gefühlen hin, wie das viele geistig behinderte Menschen tun, wenn sie

sich verzweifelt oder verletzt fühlen. Dann findet er die Falltür und geht, ohne lange zu überlegen, die Treppe ins Erdreich hinunter. Er findet seinen Weg direkt vor seiner Nase „[...] was in [...] Einklang mit seinem Charakter steht.“ (von Franz, 1986, S. 61). Er findet seinen Weg und muss nicht in alle Ferne schweifen, um die Lösung des Problems anzugehen. Er ist naiv und instinktiv, nicht wie seine Brüder, und hat eine andere, einfachere Einstellung zum Leben als seine Brüder. Ein Bild, das auch archetypisch in uns angelegt sein könnte. Wir, die wir uns zu Höherem berufen fühlen, gegenüber geistig Behinderten, die durch das Bild des Dummen, das ihnen ständig vorgezeigt wird, eine andere Einstellung zum Leben haben, da ihnen ja gar nichts anderes übrig bleibt. Bei ihnen wird von vornherein angenommen, dass sie im Leben wenig erreichen werden.

Die Reise ins Erdinnere symbolisiert die Reise zum Unbewussten, der sich der Jüngste stellt. Er geht seinen Wünschen nach, und die Treppe, die er nach unten gehen muss, symbolisiert den Weg, den er zurücklegen muss, um König zu werden. Ein Weg der Wandlung. (Siehe auch: von Beit, 1986, S. 346 und Bettelheim, 1977, S. 103).

Ein anderes wichtiges Symbol in diesem Märchen ist das Symbol der Kröte. Der Jüngling trifft im Erdinneren auf eine Kröte, die ihm hilft. Darin könnte schon die zukünftige Hochzeit des Dummlings mit dem schönen Mädchen angedeutet werden. Warum? Die Kröte lebt erstens meist auf dem Boden und im Boden. Sie ist mit der Mutter Erde verbunden. Eine Mutter, eine Frau fehlt dem Königreich, um weiter bestehen zu können. Zweitens wird die Kröte mit der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. (von Franz, 1986, S. 65). Genau diese braucht es ja, um die Königsfamilie am Fortbestehen zu halten. Ausgerechnet eine junge Kröte verwandelt sich dann in das schöne Fräulein, mit dem der Jüngste den Wettbewerb gewinnt.

Was könnte das Symbol des Teppichs bedeuten? Mit Teppichen verbinden wir etwas Wertvolles. Die drei Königssöhne müssen ihrem Vater etwas bringen, das von äusserstem Wert ist, sonst sind sie nicht würdig, das Erbe anzutreten. Gewobene Teppiche aus dem Orient enthalten Motive von Gazellen, Kamelen, Lampen und anderen Dingen, die in rein geometrische Formen umgestaltet wurden. Sie sind meist von religiöser Bedeutung, oder symbolisieren „[...] die menschliche Seele [...].“ (von Franz, 1986, S. 69). Sie erzählen uns Geschichten oder stellen Weisheiten dar. Der Teppich, die verwobenen Motive des Teppichs stellen in ihrer Gesamtheit ein Muster dar. „Nur wenn man aus der Ferne, aus einer gewissen Distanz darauf schaut, wird man sich bewusst, dass ein ganzheitliches Muster darin ist.“ (von Franz, 1986, S. 70). Es könnten die verwobenen Muster des Lebens des Jünglings sein, die andeuten, dass er einmal König wird. Das Gestrickte, das Verwobene, dem wir uns zum Teil in unserem Leben gar nicht entziehen können, weil schon vieles in unserem Leben vorgegeben sein könnte. So auch das Schicksal des Jüngsten. Die verwobenen Muster des Unbewussten, denen wir uns nicht entziehen können, „[...] das geheime Muster, das in ein Menschenleben gewoben [...]“ ist. (von Franz, 1986, S. 71).

Auch könnte der Ring, den die Brüder als zweite Aufgabe zu finden haben, eine Hochzeit im Königshause andeuten. Der Ring, das Symbol für die Ehe. Die Ehe, die das Fortbestehen der Königsfamilie sichert.

Auf ihrer Reise befinden die Brüder: „Was sollen wir uns mit Suchen gross Mühe geben“, denn sie glauben, „er [der Jüngste] würde gar nichts finden und aufbringen.“ Auch hier trauen die beiden Brüder dem Dummling nichts zu. Sie gehen davon aus, dass er, da er ja an Ort und Stelle bleiben

muss, und dazu noch dumm ist, gar nichts finden kann. Ein archetypisches Bild dafür, dass wer dumm ist, nicht über eine Handlungsplanung und Ausführung verfügt. Daher müssen sie sich keine Mühe geben, sie gewinnen ja sowieso, auch wenn sie mit billigen Tüchern nach Hause kommen werden. Sie messen von vornherein den Wettkampf mit anderen Ellen. Ein weiterer Beweis dafür, dass archetypische Bilder in uns angelegt sind, die darüber befinden, was behinderte Menschen können und was nicht. Auch der Jüngling ist von diesem Bild beherrscht. Er ist traurig, traut sich nicht zu, einen Teppich oder eine schöne Frau zu finden.

Noch einmal zum Erdinneren: Der Jüngste von ihnen muss ständig ins Dunkel, Erdinnere, um seine Aufgabe lösen zu können. Seine Brüder hingegen wandeln auf der Erdoberfläche, gelangen nicht an die Wurzel ihrer Wünsche, wie dies der Jüngste tut. Die Reise ins Innere der Erde kann auch als eine Auseinandersetzung mit den gefühlsbetonten Komplexen angesehen werden. Der Jüngling setzt sich mit seinen Wünschen auseinander, nicht so wie die intelligenten Brüder, die mit List meinen, sowieso zu gewinnen. Der Jüngste stützt sich auf seine Natur, auf seine verborgenen Wünsche und ursprünglichen Kräfte im Menschen. Nicht so die Brüder, die die Errungenschaften des Intellekts hoch halten und sich nicht mit ihrem Unterbewussten auseinandersetzen. Durch die Erfüllung seiner Wünsche erhält er die Krone und herrscht fortan „in Weisheit“.

4.2.3 „Die drei Federn“ sozialkritisch gedeutet

Das Märchen der drei Federn entspricht eher der grundsätzlichen Theorie über Märchen, von der Ernst Bloch ausgegangen ist. Auch wenn es kein Schwankmärchen ist, welche Bloch vor allem analysierte, gelangt der Held des Märchens am Schluss doch „[...] dorthin, wo das Leben gut geworden ist.“ (Bloch, 1985, S. 411). Er regiert in Weisheit bis an sein Lebensende. Wir können davon ausgehen, dass einer, der immer blamiert und herumgeschubst wurde, in seiner Art des Regierens die Kleinen beachtet, ihnen Gehör schenkt und sie nicht verachtet, ihm passierte das ja auch. Ein Punkt in der Geschichte also, an dem wieder gehofft werden darf.

Der Schwache gelangt am Schluss zum Glück. Ihm bieten sich „[...] Wunschgeräte der bequemsten Art [...]“ (Bloch, 1985, S. 412). Er muss nur die Stufen in das Erdreich hinuntersteigen und bekommt dank der Kröte alles, was er sich wünscht. Das Märchen drückt die Hoffnungen und Wünsche eines Kleinen und Schwachen aus. Er führt vor seinen Brüdern, obwohl sie ihm nichts zutrauen. Ein Kleiner also, dem am Ende das Glück zufällt, sein Hoffen auf Besseres hat sich gelohnt. Und er führt die Gesellschaft an den Standort, von dem an wieder gehofft werden darf.

Durch seine Taten ändert er den Blickwinkel der Gesellschaft auf Behinderte. Ihm gelingt alles, auch wenn es ihm niemand zutraut, vor allem seine Brüder nicht. Sie sind davon überzeugt, dass er wegen seiner Dummheit sowieso nichts erreicht. In einer Gesellschaft, in der Leistung und Können einen weiter-, höherbringen, erreicht ein Dummling wenig bis nichts. Doch gerade der Dummling belehrt uns eines Besseren. Denn im Märchen, so heisst es, ist „[...] bisweilen Zukunft des menschlichen Könnens, vorgegeben und dargestellt, als wäre sie schon jetzt.“ (Bloch, 1985, S. 734). In der Zukunft, an dem Punkt, an dem wieder gehofft werden darf, sollen Menschen mit einer Behinderung anders betrachtet werden. Sie wünschen sich eine Gleichstellung, sie wollen integriert und für voll genommen werden. Sie wollen nicht verspottet werden, wie dies der Jüngling zu Beginn des Märchens immer wieder wird. Das Märchen „[...] gibt den Blick auf ein Ausland frei, das im Märchen [schon] lauter Inland und Heimat ist.“ (Bloch, 1985, S. 420). In der „Heimat“ lebt auch der Mensch mit einer geistigen

Behinderung ohne Entfremdung. Er hat dort zu sich selbst gefunden und kann so sein, wie er will und ist. Der „Vor-Schein“ (Bloch, 1985, S. 242) dieses Märchens gibt uns vor, „[...] wie die Welt vollendet werden [...]“ (Bloch, 1985, S. 248) könnte. Mit Vor-Schein meint Bloch dasjenige in der Kunst, das uns auf Zukünftiges hinweisen will, das uns sagen will, so könnte es einmal sein.

Der angedeutete Missstand der Gesellschaft, der in diesem Märchen zum Ausdruck kommt, wird durch die beiden Brüder angedeutet. Sie trauen dem Dummling nichts zu, sie bestürmen den Vater immer wieder, ihnen eine neue Aufgabe zu geben. Sie können und wollen nicht akzeptieren, dass ihr Bruder die Krone erbt. Ein Dummling hat noch nie ein Königreich geführt. Also soll das auch in Zukunft so bleiben. Die beiden Brüder verkörpern die herrschende Klasse, die nichts am System ändern will, denn für sie ist es gut so, vorausgesetzt, es bleibt. Das Aufsässige hat unten zu bleiben, hat zu verschwinden. Die Besitztümer sind verteilt und sollen nicht neu aufgeteilt werden. Für sie käme es nicht drauf an, welcher von ihnen das versprochene Königreich erbt. Sie handeln immer genau gleich und können deshalb als ein und dieselbe Klasse angesehen werden. Und so wird aus dem Dummling „[...] ein König ohne Tabu, der den ganzen feindseligen Mutwillen der Grossen abserviert hat.“ (Bloch, 1985, S. 412).

4.3 Der arme Junge im Grab (KHM 185)

Kommen wir nun zu unserem dritten Märchen, das es zu analysieren gilt: „Es war einmal ein armer Hirtenjunge, dem war Vater und Mutter gestorben, und er war von der Obrigkeit einem reichen Mann in das Haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen.“ Auf den Hirtenjungen wartet jedoch ein schwieriges Schicksal, denn seine Stiefeltern haben „ein böses Herz“, sie sind geizig. „Der arme Junge mochte tun, was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber desto mehr Schläge.“

Eines Tages soll der Junge das Huhn der Familie mit seinen Küken hüten. Das Huhn entflieht mit den Küken, und ein Habicht fliegt heran und frisst das Huhn. Der Junge ruft, der Habicht sei ein Spitzbub. Da kommt sein Stiefvater herbei und verabreicht dem Jungen zur Strafe eine Tracht Prügel, dass dieser „sich ein paar Tage lang nicht regen konnte.“

Beim nächsten Versuch, die Küken zu hüten, bindet der Junge alle an einer Schnur zusammen, damit sie ihm nicht fortlaufen können. Eines Tages ist der Junge aber müde von seiner Arbeit und schläft ein. In diesem Moment kommt der Habicht wieder. Da nun alle Küken zusammengebunden sind, ist es für ihn ein leichtes, gleich alle miteinander mitzunehmen und aufzufressen. Wieder kommt der reiche Bauer aus dem Haus und wieder prügelt er den Jungen, „dass er mehrere Tage im Bette liegen musste.“

Da der Stiefvater den Jungen zu dumm für das Hüten der Hühner hält, schickt er ihn nun als Boten aus. Er soll dem Richter einen Korb voll Trauben und einen Brief bringen. Auf dem Weg dahin verspürt er Hunger und Durst und isst zwei der Trauben aus dem Korb. Beim Richter angelangt gibt er ihm das Gewünschte ab. Dieser liest den Brief, in dem die durch den Jungen überbrachte Anzahl Trauben steht. Als er den Jungen darauf anspricht, gesteht dieser die Tat. Der Richter schreibt dem Bauern einen Brief, in dem er nochmals die gleiche Anzahl Trauben wünscht.

Von neuem bringt der Junge die Trauben. Wie beim ersten Mal hat er auf dem Weg Hunger und isst zwei der Trauben. Den Brief, den er diesmal erhalten hat, legt er unter einen Stein, damit dieser nicht zusehen kann, wie er die Trauben isst. Beim Richter angelangt, fragt ihn dieser wieder, warum zwei

Trauben fehlen. Der Junge darauf: „Ach, wie habt ihr das erfahren? Der Brief konnte es nicht wissen, denn ich hatte ihn zuvor unter einen Stein gelegt.“ Darüber lacht der Richter und schreibt dem Bauern einen Brief in dem er ihn anhält, „den armen Jungen besser zu halten und es ihm an Speis und Trank nicht fehlen zu lassen; auch möchte er [der Stiefvater] ihn lernen, was Recht und Unrecht sei.“

Der Stiefvater befindet, dass er das den Jungen lehren will. Will er zu essen, so soll er arbeiten, tut er etwas Unrechtes, so soll er Schläge erhalten. Er gibt dem Jungen die Aufgabe, in fünf Stunden ein paar Bund Stroh zu häckseln. Der Junge beginnt also mit seiner Arbeit. Ihm wird heiss, er zieht seine Jacke aus und legt sie auf das Stroh. Im Eifer seiner Arbeit zerschneidet er seine Jacke zusammen mit dem Stroh. Aus Angst vor den Schlägen, die er dafür erhalten würde, beschliesst er, sich lieber das Leben zu nehmen.

Er weiss von seiner Stiefmutter, dass unter ihrem Bett ein Topf mit Gift steht. „Sie hatte es aber nur gesagt, um die Näscher zurückzuhalten, denn es war Honig darin.“ Der Junge isst also von dem Honig und spürt nichts dabei. Darauf geht er zum Schrank seines Stiefvaters und holt dort „Fliegengift“, um es zu trinken. Das ist aber Ungarwein. Der Alkohol steigt ihm in den Kopf, und er geht hinaus auf den Friedhof, um ein frisch geöffnetes Grab zu suchen und legt sich hinein. Während ihm die Sinne immer mehr schwinden, hört er schöne Musik vom Wirtshaus nebenan. Er denkt, er sei schon im Paradies, während er bewusstlos wird. Da es in der Nacht kalt ist, erfriert er im Grab, in das er sich selbst gelegt hat.

Die Kunde vom Tod des Jungen belastet seine Stiefeltern so stark, dass sie den Rest ihres Lebens „von Gewissensbissen geplagt“ und von Katastrophen begleitet verbringen.

4.3.1 Zum Märchen „Der arme Junge im Grab“ (KHM 185)

Die Geschichte des armen Jungen im Grab entnahmen die Brüder Grimm einem Buch des Volksschriftstellers Ludwig Aurbacher und schrieben sie, wie so viele Märchen, um. „KHM 185 ist ein Exemplum und appelliert an die Fürsorgepflicht von Eltern und Erziehern gegenüber Waisen und geistig debilen Jugendlichen.“ (Uther, 2008, S. 380). Der schlechte Ausgang des Märchens – was eher selten vorkommt in den Kinder- und Hausmärchen – unterstreicht die Wirkung des normwidrigen und hartherzigen Verhaltens der Eltern. Das Verhalten der Eltern löst Bewältigungsangst des Jungen aus, die schliesslich zu seiner Selbsttötung führt. Die Eltern, die um seine Behinderung, seine Retardiertheit wissen, behandeln ihn trotzdem – oder gerade deswegen – boshaft und schlecht. Die Schikane führt so weit, dass sich der Junge aus Angst vor der Gewalt, die ihm angetan wird, das Leben nehmen will. Dies passiert, nachdem er vermutetes Fliegengift eingenommen hat, das jedoch Ungarwein ist, und er in einem geschaukelten Grab erfriert.

Das Märchen hat Vergeltungscharakter, da den hartherzigen Stiefeltern nach dem Tod des Jungen das Haus abbrennt und somit ihr Besitz verbrennt. Daraufhin leben sie in Armut und mit einem schlechten Gewissen weiter. Das Märchen ist insofern auch von einem Vergeltungscharakter geprägt, da keine Wiederbelebung des Jungen stattfindet, was in anderen Märchen durchaus Gang und Gäbe ist.

Dieses Märchen hat nichts mit einem Schwank zu tun. Man amüsiert sich nicht über den Jungen. Motive des Märchens sind aber durchaus aus Schwankmärchen entnommen, so zum Beispiel jenes, das das tölpelhafte Verhalten eines Menschen in Haus- und Hofarbeiten demonstriert und seine Dummheit als unheilbar darstellt. Sie [solche Motive] sind schon „[...] in älteren Texten des 15./16.

Jahrhunderts innerhalb von Dummschwänken zu finden.“ (Uther, 2008, S. 381). Damit ist eine Verbindung zu einer Vielzahl von Erzählungen hergestellt, die Menschen in absurden Situationen zeigen.

In diesem Märchen finden wir, wie so oft in den KHM, eine moralische Aussage, auch wenn sie nicht direkt ausgesprochen wird. „Sie besteht darin, sich nicht über Menschen mit ihren Schwächen zu erheben, sondern solche Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen, noch dazu, wenn sie elternlos sind, eine neue Heimstatt zu geben [...]“. (Uther, 2008, S. 381 f.). Mit dem ethischen Appell reiht sich das Märchen in eine Reihe einiger didaktischer Erzählungen über Findel- und Waisenkinder ein (z.B.: „Die Sterntaler“, KHM 153, „Spindel, Weberschiffchen und Nadel“, KHM 188). Der soziale Status dieser Kinder ist allein schon durch die oftmals uneheliche Geburt oder der Weigerung von Familien, dieses Kind aufzunehmen, und wenn dann nur als Arbeitskraft, erheblich beeinträchtigt. Im Übrigen gab es im 19. Jahrhundert eine grosse Anzahl pädagogischer Schriften, die sich sozialkritisch mit dieser Problematik auseinandersetzten, nicht zuletzt beeinflusst durch das Schicksal Kaspar Hausers (um 1812- 1833). (Uther, 2008, S. 382).

4.3.2 „Der arme Junge im Grab“ psychologisch gedeutet

Auch des armen Jungen sehnlichster Wunsch ist es, alles richtig zu machen. Er hat Angst vor seinem Stiefvater, der ihn jedes Mal, wenn er etwas falsch macht, verprügelt. Seine Stiefeltern sind davon überzeugt, dass der Junge alles falsch angeht. „Der arme Junge mochte tun, was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber desto mehr Schläge.“ Sie sind dem Archetypus verhaftet, der sagt, dass geistig retardierte Kinder über einen Mangel an Fähigkeiten verfügen. Vom Hennenhüter, weil er dafür zu dumm ist, wird er zum Boten degradiert. Als Bote hat er auf seinem Botengang Hunger und isst zwei Trauben. Darauf angesprochen glaubt er, dass der Brief, den ihm der Stiefvater mitgegeben habe, ihn beim Traubenessen beobachtet hätte. Er hat einen kindlichen, naiven Glauben. Er gesteht sein Vergehen sofort. In seiner Naivität kann er gar keine Lüge erfinden. In seiner Naivität glaubt er alles, was ihm gesagt wird. Er glaubt, dass der Brief sehen könne, er glaubt seiner Stiefmutter, dass sie Gift unter ihrem Bett lagert, und er glaubt seinem Stiefvater, dass er Fliegengift in seinem Schrank verwahrt.

Auch treffen wir wieder auf die gefühlsbetonten Komplexe. Diese sind der Wunsch, alles richtig zu machen, keinen Fehler zu begehen. Sie sind genährt von der Angst, verprügelt zu werden. Der teils unbewusste und teils auch bewusste Wunsch, es seinen Stiefeltern recht zu machen. Dieser Komplex entwickelt sich dahingehend, dass der Junge sich extrem Mühe gibt, seine Aufgaben richtig zu erfüllen und sie doch nie richtig erfüllt und sich deshalb das Leben nimmt.

Was bedeutet das Symbol des Hirtenjungen? Es ist ein Symbol dafür, dass er aus den ärmsten gesellschaftlichen Schichten stammt. Hirten waren früher keine angesehenen Leute. Sie verrichteten schmutzige, unangesehene Arbeit, weitab von der Bevölkerung. Übertragen wir dies auf den Jungen in unserem Märchen und denken an die obige Definition von geistiger Behinderung, die sagt, dass geistige Behinderung in sozial schwachen Milieus signifikant mehr anzutreffen ist. Der Junge stammt also aus einer armen, unangesehenen Familie, mit wenig Chancen auf eine Zukunft, die ihn nach oben bringen könnte. Dass er ein Hirtenjunge ist, ist also ein Symbol für seine Armut.

Dieser Herkunft wegen unterliegen seine Stiefeltern einem Archetypus, der sagt, dass arme, ungebildete Leute Mangelwesen seien, und dass ihnen gegenüber eine nicht wertschätzende Behandlung gebraucht werden dürfe.

Was verbinden wir mit dem Symbol des Strohs, das der Junge für die Pferde schneiden muss? Beim Symbol des Strohs, das der Junge zu Futter schneiden muss, wird das schlechte Ende der Geschichte schon angedeutet. Die Arbeit, die nicht fertig gebracht werden kann, klingt bei diesem Bild in uns an. Die bekannte Nadel im Heuhaufen, die man sicher nicht findet, also eine unmögliche Arbeit, das Zimmer voll Stroh aus dem „Rumpelstilzchen“ (KHM 55), das die Müllerstochter zu Gold spinnen soll. Ein Haufen Stroh, ein riesiger Berg, der abzuarbeiten ist, verbinden wir mit dem Bild einer Sisyphearbeit. Dieser Aufgabe scheint der Junge nicht gewachsen zu sein.

Der Tod des Jungen am Ende des Märchens symbolisiert „[...] das definitive Ende einer psychischen Einstellung [...]“ (von Franz, 1986, S. 33). Der Junge wird nicht mehr erlöst, wie das in anderen Märchen geschieht. Er hat keine Chance auf Entwicklung und Wandlung, wie das zum Beispiel der Jüngste aus KHM 63 hat.

4.3.3 „Der arme Junge im Grab“ sozialkritisch gedeutet

In diesem Märchen wird Kritik an der Gesellschaft geübt. Nicht direkt, aber der Leser- oder Hörerschaft wird sie doch eingepflegt. Sie findet es ungerecht, was dem Jungen in dieser Geschichte widerfährt. Der Junge hofft, alles besser zu machen. Er wünscht sich Anerkennung von seinen Stiefeltern. Er wünscht sich vor allem, nicht mehr verprügelt zu werden. In seinem Jammertal herrscht Gewalt und Ungerechtigkeit. Das Dunkel soll überwunden werden. Nur leider sieht der Junge am Ende der Geschichte seine Hoffnung enttäuscht und sieht keinen anderen Weg, als sich das Leben zu nehmen. Lieber sich das Leben nehmen als nochmals verprügelt zu werden, lautet seine Devise. Die Stiefmutter und vor allem der Stiefvater sind diejenigen Exponenten der Gesellschaft, die von Menschen mit einer geistigen Behinderung wenig halten. Sie fördern den Jungen nicht, sie finden ihn „zu dumm“, um Hühner zu hüten. Sie sind reich und fürchten um ihr Hab und Gut, das sie nicht teilen wollen. Die herrschende Klasse, die ihre Habe verteidigt und den Ist-Zustand halten will. Sie gönnen dem Jungen nichts, bzw. nur dann, wenn er für sie arbeitet, wenn er sich entfremdet. Sie sind die „heutigen Paradiesbesitzer“ (Bloch, 1985, S. 411). Sie wollen ihr Paradies nicht hergeben.

Dem Märchen fehlen jegliche Zaubermittel. Es ist eine Geschichte von einem Jungen, der es nicht mehr aushält, der die Bedingungen verneint, „[...] unter denen ihm das Leben geworden [ist].“ (Bloch, 1984, S. 70). Und so nimmt er sich am Ende der Geschichte das Leben. Seine Hoffnung macht ihm keinen Sinn mehr, er sieht sich in seinem eigenen Urteil über sich selbst von seinen Stiefeltern bestätigt. Der Tod ist für Bloch die Gegenutopie schlechthin. Die Gegenmacht jeglicher Sinnstiftungen und Hoffnungen. Durch ihn wird die Sinnggebung menschlichen Lebens in Frage gestellt. Und die Angst vor dem Stiefvater bringt den Jungen dazu, nicht mehr an seine Hoffnungen und Wünsche zu glauben. Die „Hoffnung, dieser Gegenaffekt gegen Angst und Furcht [...]“ (Bloch, 1985, S. 83) scheint der Junge verloren zu haben.

Die soziale Benachteiligung des Jungen zeichnet sich durch seine Herkunft und seine Behinderung ab. Er ist einer von unten, ein Kleiner. Das Märchen zeigt uns den Ist-Zustand sehr genau. Der Richter lacht über ihn, die Stiefeltern beschimpfen ihn ständig. Auch dadurch wird uns die soziale Benachteiligung des Jungen vorgehalten. Darin äussert sich die Kritik am Ist-Zustand, den es zu

ändern gilt. Sonst stirbt die Hoffnung, und Menschen mit einer Behinderung haben nichts mehr zu hoffen.

5. Deutungen der ausgewählten Märchen durch drei meiner Schüler

Im folgenden Kapitel setzen wir uns mit der Deutung dreier Schüler zu den ausgewählten Märchen auseinander. Ich wählte genau jene drei Schüler aus, die empfänglich für Geschichten sind. Jedem der drei Schüler las ich jedes Märchen in einer Einzelsituation vor und stellte danach, in Form eines Interviews (die Interviews befinden sich in voller Länge im Anhang), immer folgende sechs Fragen dazu:

1. Wie denkst du, geht es der handelnden Person? Hast du einen Namen für ihre Gefühle? Geht es ihr in der ganzen Geschichte so, oder nur, wenn gerade etwas passiert ist?
2. Kannst du sagen, was sie sich wünscht? Was denkst du, wünscht sie sich?
3. Was denkt das Umfeld (Familienmitglieder, andere erwähnte Personen) von der handelnden Person? Warum denkst du, meinen sie das?
4. Was denkst du denn über die handelnde Person?
5. Wenn dich die handelnde Person fragen würde, was sie machen soll, welchen Rat würdest du ihr geben?
6. Ist es dir auch schon so gegangen wie ihr? Kannst du sagen, was da gewesen ist?

Für die handelnde Person setzte ich in den Interviews jeweils den Namen der Person, also zum Beispiel „Hans“, oder „Dummling“, ein.

Zuerst wird untenstehend geschildert, was jedem Schüler, in Bezug auf die Märchen, persönlich wichtig war. Anhand der Aussagen und der Gespräche nach den Interviews wage ich jeweils eine Behauptung, welches der drei Märchen jedem Schüler am besten gefallen hat, worin er sich am besten hineinversetzen konnte.

Danach folgt ein vergleichender Teil. Die Aussagen der Schüler über die handelnden Personen in den Märchen werden verglichen. Wie erscheint den Schülern das Erleben der Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen, in welche sozialen Kategorien teilen sie den „gescheiterten Hans“, den „Dummling“ oder den „armen Jungen“ ein, welche Ratschläge würden sie diesen Personen erteilen?

Drittens folgt ein Vergleich über alle drei Märchen hinweg. Es wird herausgearbeitet, was alle drei Schüler ähnlich gesehen haben, was sie für wichtig hielten, und welche Äusserungen über persönliche Erlebnisse möglicherweise eine Deutung der Märchen zulassen können.

Danach wird der Versuch unternommen, die Äusserungen der Schüler in theoretische Modelle einzuordnen.

5.1 Persönliche Gewichtung der Märchen durch die Schüler

Anhand der Aussagen der Schüler über jedes Märchen lassen sich folgende zwei Punkte ableiten, die mir wichtig scheinen. Erstens soll dargelegt werden, welche Themen die Schüler durch das Märchen aufgegriffen haben, folglich also Themen, die sie im Moment in ihrer jetzigen Lebenssituation beschäftigen. Zweitens will ich sagen, welches der drei Märchen jedem Schüler am besten zugesagt hat und warum dies so sein könnte.

5.1.1 Schüler B.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden

Bei Schüler B. fällt auf, dass er immer wieder in seinen Aussagen über die Märchen auf das Thema der Hochzeit, des Heiratens, zu sprechen kommt. In zwei der drei Interviews kam er auf dieses Thema. Im ersten Märchen vom „gescheiten Hans“ wird am Schluss der Geschichte kurz erwähnt, dass Hans sich wünscht, Gretel heiraten zu dürfen. Im Märchen der „drei Federn“ muss der Dummling eigentlich nur eine schöne Frau nach Hause bringen, der König verlangt nicht, dass er diese danach heiraten soll, auch wenn dies vielleicht auf der Hand liegt. Schüler B. wies in der Frage, welchen Rat er Hans geben würde, darauf hin, er solle sich zum Beispiel bei Gretel entschuldigen gehen, damit sie ihn vielleicht trotzdem noch zum Mann nimmt. Und im Gespräch über den Dummling wies B. auch darauf hin, dass dieser sich eine Frau wünsche.

Ein Kind in einem anderen Alter würde diesem Umstand vielleicht keine Bedeutung zumessen. Schüler B. scheint das Thema Hochzeit aber sehr zu interessieren, er gewichtet es immer wieder in seinen Aussagen. In Alltagsgesprächen mit B. geht es in letzter Zeit auch oft um das Heiraten. Er sagt oft, wen er heiraten könnte und wird manchmal wütend, wenn er bemerkt, dass ihn zurzeit niemand heiraten möchte. So scheint mir doch, dass B. das Thema Hochzeit, im Weiteren vielleicht das Verliebtsein und die Sexualität sehr interessiert, und so diese Themen in Verbindung mit den Märchen bei ihm angesprochen wurden.

5.1.2 Schüler B.: Bevorzugtes Märchen

Schüler B. fühlte sich am meisten durch das Märchen den „gescheiten Hans“ angesprochen. Seine Aufmerksamkeit war während dessen Erzählung am grössten, durch die Antworten auf meine Fragen deutete ich, dass ihn dieses am meisten angesprochen hat. Mir schien, er konnte sich von diesen drei Märchen am besten in die Person des „gescheiten Hans“ hineinversetzen. Dies leite ich von seinen Aussagen über das Befinden von Hans, über das, was die Mutter und Gretel denken und von den gegebenen Ratschlägen ab.

5.1.2 Schüler K.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden

Durch die Aussagen von Schüler K. kann herausgelesen werden, dass ihn das Anderssein, das Nicht-Normal-Sein am meisten beschäftigte. Beim „gescheiten Hans“ äusserte sich das dadurch, dass K. befand, Hans wünsche sich zwar, „gut“ zu sein, dass er aber immer wieder Fehler mache, was nicht gut sei. Auch im Interview über den Dummling sagte er, der Dummling wünsche sich, nicht mehr dumm zu sein, normal zu sein, so zu sein wie seine Brüder. Und im Interview über den armen Jungen äusserte er sich bezüglich der Wünsche des armen Jungen, dass dieser sich wünsche, nicht mehr arm zu sein. Bei der Frage, was er dem armen Jungen rate, antwortete K. mir, der Junge sollte nicht mehr blöd sein. Mir scheint das ein Zeichen dafür zu sein, dass K. sich oft mit dem Thema des Anders-Sein und dem Wunsch, der Normalität zu entsprechen, auseinandersetzt. In Diskussionen am

Mittagstisch fragte mich K. schon oft, warum er die Sonderschule besuchen müsse. Auch das lässt darauf schliessen, dass ihn dieses Thema beschäftigt.

5.1.3 Schüler K.: Bevorzugtes Märchen

Das Märchen, welches K. am meisten bevorzugte ist eng verknüpft mit dem obigen Thema des Anders-Sein. Seinen Aussagen zufolge scheint mir, dass das Märchen der „drei Federn“ ihn am meisten beschäftigt hatte. Die Antworten auf meine Fragen kamen hier immer sehr schnell und schlüssig daher. Der Wunsch des Normal-Seins, des Nicht-Auffallens klang meiner Ansicht nach hier am stärksten in Schüler K. an. Etwas, das er sich vielleicht immer wieder selbst wünscht, das vielleicht oft in seiner Familie zum Thema gemacht wird. In letzter Zeit haben seine Eltern oft Mühe mit ihm und dem Verhalten, das er zuhause zeigt. Dies eröffnete mir sein Vater erst vor kurzem. Sie spielten mit dem Gedanken, K. extern zu platzieren. Ein Thema also, dass sich auch an diesem Umstand zeigt. Den beiden Geschwistern von K. droht dies ja nicht. Also wieder eine Bestätigung für sein Anders-Sein.

5.1.4 Schüler D.: Gewichtige Themen, die durch das Märchen angesprochen werden

Bei Schüler D. scheint mir nicht ein bestimmtes Thema mehr im Vordergrund zu stehen als andere. Jenes des Heiratens ist sicher ein Thema, das bei D. Anklang findet, oder jenes des Dumm-Seins auch. Ich fand aber durch seine Aussagen kein Thema, das ihn am meisten angesprochen hätte. Vielleicht klingen diese in den ausgewählten Märchen nicht an, vielleicht sind es andere Gründe, wie zum Beispiel, dass er meiner Meinung nach die Geschichten vielleicht nicht immer richtig verstanden hat.

5.1.5 Schüler D.: Bevorzugtes Märchen

Hingegen kann gesagt werden, welches Märchen ihn am meisten angesprochen, berührt hat. Seinen Aussagen im Interview und dem Gespräch folgend, das ich nach diesem mit ihm führte, sprach ihn das Märchen des „armen Jungen“ am meisten an. In den armen Jungen konnte er sich meiner Meinung nach am besten hineinversetzen, sein Schicksal berührte D. sehr. Er zeigte hier viel Mitgefühl mit dem Jungen, war sich klar, was dieser sich wünschen könnte, was seine Umwelt über ihn denken könnte und was er über ihn dachte.

5.2 Vergleichende Analyse der Interviews zu den einzelnen Märchen

Alle Aussagen der Interviews, die eine stimmige Antwort auf meine Fragen darstellten, stelle ich im folgenden Raster nebeneinander. Anhand der Raster (die vollständigen Raster finden sich im Anhang), lassen sich vergleichende Analysen zu den einzelnen Märchen ziehen.

	Schüler B.	Schüler K.	Schüler D.
Denken, wie es Hans geht			
Name / Bezeichnung für das Gefühl			
Differenzierung des Erlebens von Hans im Laufe der Geschichte			

Wünsche			
Was denken die Leute über Hans? (Mutter, Gretel)			
Begründung / Differenzierung			
Persönliches Denken über Hans			
Ratschläge der Schüler für Hans			
Ist es dir auch schon so gegangen?			
Differenzierung / Situationsbeschreibung			

5.2.1 Das Erleben

Was sagten meine Schüler auf die Frage, wie es der handelnden Person im Märchen geht? Wie geht es Hans, dem Dummling oder dem armen Jungen?

Beim Interview zum ersten Märchen war vor allem interessant, was Schüler B. antwortete. Er antwortete sofort auf meine Frage. Und er begründete diese auch gleich. Er antwortete, dass es Hans schlecht gehe, schlecht, weil er so viele Fehler gemacht habe. Schüler K. antwortete, dass es Hans nicht so gut gehe. Begründen konnte er dies nicht. Er verstand meiner Meinung nach, wieso es Hans nicht so gut gehe. Schüler D. hingegen befand, dass es Hans gut gehe. Auch er begründete seine Antwort nicht. Mir schien es, als berühre das Schicksal von Hans Schüler D. am wenigsten. Bei ihm wirkte das Schwankmärchen in meinen Augen klassisch. Man amüsiert sich über die Absurdheit der Situationen, in die die handelnde Person hineingerät. Im Gesprächsteil über das Märchen, der nicht aufgezeichnet wurde, teilte er mir mit, dass er diese Geschichte lustig gefunden habe.

Über das Befinden des Dummlings im Märchen der „drei Federn“ gab mir Schüler K. eine begründete Antwort, warum der Dummling sich so fühle. Der Dummling sei dumm, und seine Brüder hätten ihn immer ausgelacht. Schüler K. fühlte richtig mit dem Schicksal des Dummlings mit. Schüler B. befand, dass es dem Dummling gut gehe und begründete diese Antwort nicht. Meinem Empfinden nach berührte ihn diese Geschichte am wenigsten, woraus ich folgere, dass er hier keine differenzierte Antwort geben konnte. Schüler D. gab die gleiche Antwort.

Beim dritten Märchen begründeten zwei der drei Schüler, warum es dem armen Jungen nicht gut gehe. Hier befanden übrigens alle drei Schüler, dass es der handelnden Person nicht gut gehe. Alle konnten sich meiner Meinung nach gut in den armen Jungen hineinversetzen. Das Schicksal des armen Jungen schien alle drei sehr berührt zu haben. Schüler B. bediente sich bei der Begründung, wie es dem Jungen gehe, eines Kraftausdrucks, Schüler K. begründete genau, warum er meinte, dass es dem armen Jungen nicht gut gehe.

5.2.2 Die Bezeichnungen für das Erleben

Die Frage nach dem genauen Gefühl der handelnden Personen schien den Schülern schwierig zu beantworten. Beim ersten Märchen konnte mir keiner der drei Schüler einen Namen für das Gefühl von Hans angeben. Sie konnten sich aber darüber äussern, ob es Hans in der ganzen Geschichte so gehe oder nicht. Schüler B. befand, dass es Hans dann schlecht gehe, wenn er wieder einen Fehler gemacht habe. Ein Gefühl, das B. meiner Meinung nach gut kennt. Oft, wenn er mich, oder seine Mitschüler ärgert oder in Streit gerät, befällt ihn nach diesen Situationen ein schlechtes Gewissen, und er will so schnell wie möglich wieder Frieden schliessen, weil ihm die Balance in Beziehungen eine wichtige Angelegenheit ist. B. führte dieses Gefühl von Hans meiner Ansicht nach auf solche Situationen zurück. Schüler K. befand, dass es Hans eigentlich in der ganzen Geschichte nicht so gut ginge. Hans werde immer hin und her geschickt. Ich vermute, dass K. es selber nicht mag, wenn er verbessert wird. Oft will K. selber entscheiden, was er in der Schule tun will, woran er arbeiten soll, und er mag es nicht, wenn man ihn während dem Lösen von schulischen und praktischen Aufgaben korrigiert. Er bemerkt, dass er schon wisse, wie das ginge. K. hat Mühe mit der Hygiene nach dem Toilettengang oder während des Essens. Es ist ihm peinlich, wenn man ihn darauf anspricht oder ihn während des Essens korrigiert. Eine Vermutung könnte sein, dass diese Gefühle bei ihm aufkamen, als er die Geschichte von Hans hörte. Die Gefühle des Wunsches nach mehr Selbstbestimmung. Schüler D. konnte mir keinen differenzierten Begriff für die Gefühle von Hans geben und war sich auch nicht sicher, wie es Hans im Verlaufe der Geschichte geht. Mir scheint dies ein weiterer Beweis für die klassische Wirkung des Schwankmärchens auf D. zu sein.

Beim zweiten Märchen bezeichnete Schüler B. das Gefühl des Dummlings als traurig. Traurig, weil der Dummling so „blöd getan“ habe. Schüler B. fühlte sich meiner Meinung nach in den Dummling ein. Er begründete es in seinen eigenen Worten. Für die angebliche Dummheit, für Aufgaben, die der Dummling nicht lösen konnte (obwohl es ihm ja immer mit fremder Hilfe gelingt), benutzte B. den Ausdruck „blöd getan“. Dies meiner Meinung nach, weil es oft im Leben von Schüler B. darum geht, dass jemand „blöd getan“ hat. Das heisst, in zwischenmenschlichen Situationen in falschem Sinne reagiert, interagiert hat,. Er befand, dass es dem Dummling nicht über die ganze Geschichte hinweg gut ging.

Schüler K. hatte keinen Begriff für das Gefühl des Dummlings und sagte, der Dummling befinde sich über die ganze Geschichte hinweg in der gleichen Gefühlslage. Schüler D. fiel kein direkter Begriff zum Gefühl des Dummlings ein. Er differenzierte die Gefühlslage des Dummlings, indem er sagte, dass der Dummling schon „ein wenig sauer“ sei, wenn seine Brüder ihm wieder vorhalten, wie dumm er sei. Er fühlte sich, so meine Erklärung dafür, in die Haut des Dummlings ein, der verletzt wird, wenn ihm vorgehalten wird, wie dumm und einfältig er sei.

Schüler B. erklärte auf meine erste Frage, dass es dem armen Jungen „scheisse“ gehe. Nicht im Verlauf der ganzen Geschichte, sondern dann, wenn ihn sein Stiefvater verprügelte. Dieser Kraftausdruck zeigt meiner Meinung nach, dass sich B. sehr gut in die Situation des armen Jungen hineinversetzen konnte. Er fühlte richtiggehend mit.

Schüler K. hatte keinen Namen für das Gefühl des armen Jungen. Er differenzierte sein Befinden auf verschiedene Situationen. Dem armen Jungen gehe es nicht so gut, wenn er die Trauben gegessen habe, also einen Fehler gemacht habe. Eine Vermutung dahinter könnte sein, dass hier wieder der

Wunsch nach der Normalität, den ich weiter oben schon in Bezug zu Schüler K. angesprochen habe, anklang.

Schüler D. fühlte sich in den armen Jungen ein. Er befand, dass der arme Junge ein „armer Joggli“ sei. Also jemand, dem es schlecht geht, der zu bemitleiden ist. Auch wog das Mitleid stark mit, weshalb er befand, dass es dem armen Jungen in der ganzen Geschichte so schlecht gehe.

5.2.3 Die Wünsche

Zu den Wünschen der handelnden Personen konnten sich meine Schüler sehr gut äussern. Durch das ausgeprägte Einfühlungsvermögen meiner Schüler in die Wünsche dieser Personen, vermute ich, dass sich oft in den Äusserungen über die Wünsche der Personen im Märchen auch eigene Wünsche der Schüler spiegeln.

Schüler B. konnte auf die Frage, was sich Hans wünscht, nicht direkt antworten. Erst später im Interview, als es um die Ratschläge ging, äusserte er sich indirekt über den Wunsch von Hans. Der Wunsch sei, Gretel zu heiraten, so der Schluss, den ich aus seiner Antwort ziehe. Schüler K. dachte, dass Hans sich wünsche, fröhlich und gut zu sein, dass er nicht immer dem Pferd hinterherlaufen müsse. Hier vermute ich wieder den Normalitätsanspruch, den K. sich für Hans oder sich selbst wünscht. Für D. war es klar, dass Hans sich wünscht, Gretel heiraten zu dürfen. Den Wunsch nach Liebe und Anerkennung meine ich dahinter zu erkennen.

Auch der Wunsch des Dummlings schien für B. klar zu sein. Er wünsche sich eine Frau, so Schüler B. Wie weiter oben schon erwähnt, klingt hier wieder der eigene Wunsch von B. an, eine Freundin zu haben, einmal heiraten zu dürfen. Auch in der Psychotherapie, so erzählte mir B. schon, habe er mit seinem Therapeuten über diesen Wunsch schon gesprochen. Ein Wunsch also, der ihn selber zurzeit ziemlich stark beschäftigt.

Schüler K. verband den Wunsch des Dummlings – auch dies kam schon zur Sprache – mit dem Wunsch, normal zu sein, so zu sein wie seine Brüder. Auch dieser Wunsch scheint mir stark mit den eigenen Wünschen von K. verknüpft zu sein. Schüler D. antwortete mir auf die Frage nach den Wünschen des Dummlings mit der Antwort, er wünsche sich eine Frau und das Königreich. Auch hier meine ich wieder den Wunsch nach Anerkennung und Liebe dahinter zu erkennen.

Beim dritten Märchen gaben alle Schüler ähnliche Wünsche an. Prioritär gab B. mir auf diese Frage hin die Antwort, dass der Junge sich wünsche, nicht mehr verprügelt zu werden. Ein direkt aus den Ereignissen folgender Wunsch der nachzuvollziehen ist. Erst in der Frage nach den Ratschlägen für den armen Jungen äusserte B. wieder einen indirekten Wunsch des Jungen. Diesen Wunsch äusserten auch die beiden anderen Schüler in ähnlicher Weise. Den Wunsch, keine gewalttätigen Eltern zu haben, Eltern, die ihrem Kind Liebe und Fürsorge und Anerkennung entgegen bringen. Ein Wunsch, den jedes Kind hat. K. äusserte sich hier noch darüber, dass der Junge sich wünsche, nicht mehr arm zu sein. Also wieder der Wunsch nach Normalität, den ich dahinter zu erkennen meine.

5.2.4 Die Fremdsicht

In welche sozialen Kategorien ordnen meine Schüler die handelnden Personen in den Märchen ein? Wie werden sie durch fremde Augen gesehen? Von den Antworten auf diese Fragen handelt dieses Unterkapitel.

Schüler B. sagte mir, die Umwelt denke über Hans, dass er immer so viele Fehler mache und sich frage, warum das so sei. Die Umwelt von Hans, so interpretiere ich die Aussage von Schüler B., ordnet ihn in die Art von Dummheit ein, in der es im Abschnitt über die geistige Behinderung im Märchen (Kapitel 1.7) geht. Hans zeigt Wesenselemente der Dummheit in Bezug auf Lernunfähigkeit, eine ausgeprägte Lernschwäche, auch die Unfähigkeit, vielseitig nachzuahmen oder sich anzupassen. Schüler K. hatte mir auf diese Frage keine Antwort. Schüler D. hingegen dachte, die Umwelt denke von Hans, dass es gut wäre, wenn Hans heiraten würde. Dies stimmt insofern bis kurz vor Schluss der Geschichte. Meine Schlussfolgerung darauf ist, dass D. befand, dass die Umwelt von Hans ihm nur das Beste wünscht und darauf hofft, dass dies in Erfüllung gehen kann.

Das Umfeld des Dummlings, so antwortete mir Schüler B., wünscht sich, dass er „normal tun soll.“ Es ordnete ihn also in eine abnormale Kategorie von Menschen ein. In die Sparte der dummen, man könnte sagen, geistig behinderten Menschen, so meine Schlussfolgerung auf Schüler B.'s Antwort. Auch die Antwort von Schüler K. lässt sich darin einordnen. „Die denken, er ist nicht..., er ist dumm“, antwortete mir K. auf die Frage, was andere vom Dummling denken. Auch seine Antwort lässt darauf schließen, dass sie ihn in die Sparte des Dummen einordnen. Schüler D.'s Antwort korrespondiert insofern mit der gleichen Einteilung, indem er die Defizite des Dummlings ansprach. Indem das Umfeld des Dummlings denkt, er habe keine Chance, so D., sprach auch er davon, dass sie den Dummling als minderwertig, als Mangelwesen und lernunfähig betrachten.

Beim dritten Märchen fiel es B. und K. schwer, eine Antwort auf meine Frage zu geben. Vielleicht haben sie sie falsch verstanden oder konnten sie einfach nicht direkt beantworten. Schüler B. gab mir eigentlich Auskunft darüber, was er über den reichen Mann und seine Frau dachte, oder was der arme Junge über sie denkt und wie er sich fühlt. Schüler K. gab mir Auskunft darüber, wie der reiche Mann sich fühlte, und wie er handelte. Es lassen sich daraus meiner Meinung nach keine Rückschlüsse über die Einordnung in eine soziale Kategorie ziehen. Schüler D. hingegen antwortete mir auf diese Frage, dass das Umfeld des armen Jungen denke, dass er dumm sei. Das Umfeld denkt also wieder, dass es ein Mangelwesen vor sich hat.

5.2.5 Die persönliche Sicht

Die vierte Frage des Interviews mit meinen Schülern handelte davon, was sie persönlich von dem gescheiterten Hans, dem Dummling oder dem armen Jungen dachten. Des Weiteren wird auch hier ein Versuch der Einordnung in soziale Kategorien vorgenommen.

Schüler B. ordnete Hans in die Kategorie von Dummheit, der Abweichung von der Norm ein. Er sagte, dass Hans „blöd“ sei. Also durch seine Blödheit von der Norm abweiche. Schüler K. äusserte sich zuerst grundsätzlich über das Märchen. Er befand, es sei „ein wenig lustig“ gewesen. Er erkannte die falschen Taten von Hans und konnte sich scheinbar auch in einer gewissen Weise darüber amüsieren. Also auch ein Beweis dafür, dass das Märchen seine klassische Wirkung nicht verfehlte. Wiederum ordnete auch er Hans in die Abnormalität ein. Es sei nicht alles richtig gewesen, was er getan habe, so K. Bei D. entfaltete sich die klassische Wirkung des Schwankmärchens am

ersichtlichsten. Er befand, dass Hans lustig sei. Gleichzeitig ordnete aber auch er Hans in die Kategorie des Anormalen ein, indem er sagte, dass Hans immer „das Verkehrte“ gemacht habe.

Auch beim zweiten Märchen stufte B. den Dummling als „blöd“ ein. Er weicht von der Norm ab, er habe blöd getan, sagte B. Schüler K. sah den Dummling, ähnlich seinen Wünschen, an. Den Wünschen nach Selbstbestimmung, von denen im Abschnitt 5.2.2 die Rede war. Indem er sagte, dass der Dummling immer zur Kröte gehen müsse, dachte er – so meine Vermutung – der Dummling müsse das immer tun, ihm bleibe nichts anderes übrig, wobei der Dummling sich vielleicht wünsche, das Problem selber lösen zu können so wie seine Brüder.

Die Aussage von D. lässt sich ähnlich einordnen wie die Antwort zum ersten Märchen. Er antwortete mir, dass er gedacht habe, die Geschichte sei vielleicht lustig. Vielleicht erwartete er eine ähnliche Geschichte wie jene über den „gescheiterten Hans“ und konnte mir deshalb keine ausführlichere Antwort auf meine Frage geben.

Beim dritten Märchen ordnete B. den armen Jungen ähnlich ein, wie er das schon bei den beiden vorangegangenen Märchen tat. Der arme Junge weicht von der Norm ab, ist dumm, lässt sich aus seinen Antworten herauslesen. K. antwortete mir auf diese Frage mit der Antwort: „Nicht so lustig.“ Er zeigte mit dieser Antwort Mitgefühl und ordnete den armen Jungen, ähnlich wie sich selbst – so meine Interpretation – als jemanden ein, der es wegen seines Anders-Seins im Leben nicht einfach hat. D. zeigte auch Mitgefühl durch seine Aussage, dass der Junge ein armer, geplagter Junge sei. Er ordnete ihn meiner Ansicht nach in eine soziale Kategorie von Kindern ein, denen man sich gegenüber wohlwollend zeigen soll, da sie nichts für ihren Status können. In dieser Hinsicht trifft er auf die Absicht des Märchens, wie sie in Abschnitt 4.3.1 beschreiben wurde.

5.2.6 Die Ratschläge

Die Ratschläge, die meine Schüler den handelnden Personen im Märchen erteilten, sehe ich in enger Verbindung stehend mit den Wünschen, die sie diesen Personen zuschrieben. Gleichzeitig haben die Ratschläge, die sie ihnen erteilen würden – so denke ich – viel mit ihren persönlichen Wünschen zu tun. Wünsche, die sie für sich selber hegen, und die sie auf die handelnden Personen der Märchen übertragen.

Der Rat, den Schüler B. Hans erteilen würde, lautete, dass er Gretel am folgenden Tag fragen solle, ob sie ihn nicht doch heirate wolle. Ein Rat also, der eng mit seinen persönlichen Wünschen verknüpft ist, wie wir weiter oben schon gesehen haben. Schüler K. würde Hans raten, alles richtig zu machen. Also der Normalität zu entsprechen, wie er sich das selber wünscht, was ebenfalls schon erläutert wurde. Auch Schüler D. würde ihm raten, das Richtige zu tun. Also auch ein Wunsch, der zwar weniger eng wie bei K. mit seinen persönlichen Wünschen zusammenhängt. Auch dieser wurde weiter oben schon erwähnt.

Schüler B. kam bei den Ratschlägen auch beim zweiten Märchen auf das Thema Hochzeit oder Ehe zu sprechen. Hier sagte er zwar, dass der Dummling sich scheiden lassen solle, was eigentlich nichts mit dem Verlauf der Geschichte zu tun hat, was aber wieder auf seine Wünsche von Liebe und seinen Vorstellungen von Glück zielte. Und zwar in dem Sinne, dass man, wenn einem die Ehe, das Glück mit seinem Partner nicht entspricht, sich eben scheiden lassen solle. Vielleicht ein Motiv, das er aus Fernsehserien kennt. Seit einiger Zeit schaut er sich sehr gerne Fernsehserien an, die von der

Verwirklichung des persönlichen Glücks handeln. Es kam schon vor, dass ihn das Schicksal der darin handelnden Personen stark beschäftigte.

K. riet dem Dummling, nicht mehr dumm zu sein, so zu sein, wie die anderen. Auch hier der Wunsch, der Normalität zu entsprechen. D. wünschte dem Dummling, dass er seine Sache besser mache. Ein ähnlicher Ratschlag wie beim ersten Märchen, der wieder den Wunsch nach Normalität in sich birgt.

Der Rat, den Schüler B. dem armen Jungen im dritten Märchen gab, hängt meiner Ansicht nach stark mit seiner eigenen Lebenswelt zusammen. B. ist der jüngste von fünf Brüdern in einem konfliktreichen Elternhaus. Der Junge soll sich eine neue Wohnung suchen, eine neue Familie, „und dann noch einen Vater, der nicht schlägt“, so B. Schon oft sprach er davon, wie viel Streit es zuhause zwischen seinen Brüdern, zwischen ihm und seinen Brüdern, oder zwischen den Kindern mit dem Vater oder zwischen den Eltern gäbe. Dabei nannte er schon einige Male den Wunsch, er würde gerne in der Schule wohnen. Gleichzeitig verteidigt er seine Familie, wenn ein Mitschüler etwas Abschätziges über diese sagt. Er besitzt meines Erachtens ein ambivalentes Verhältnis zu seinem Elternhaus. Dass er dem Jungen riet, er solle sich eine neue Familie und einen neuen Vater suchen, sehe ich in enger Verknüpfung mit Wünschen, die B. vielleicht ab und zu selber für sich hegt.

K. wiederum riet dem armen Jungen „nicht blöd [zu] sein, nicht mehr arm [zu] sein.“ Wieder ein ähnlicher Ratschlag wie schon in den beiden vorangegangenen Märchen, wieder der Wunsch, der Normalität zu entsprechen, nicht aufzufallen. Schüler D. wollte hier dem Jungen ganz praktische Tipps geben. Solche, die direkt mit den falschen Taten des Jungen zusammenhängen, die er nicht mehr begehen sollte. Dahinter sehe ich wieder den Wunsch, wie beim ersten Märchen, dass auch er den Wunsch nach dem Normalsein hegt.

5.2.7 Die persönlichen Erlebnisse

Die letzte Frage des Interviews handelte davon, ob meinen Schülern schon ähnliches passiert sei wie den handelnden Personen in den drei Märchen. Es scheint eine schwierig zu beantwortende Frage für meine Schüler gewesen zu sein. Eine Annahme dafür könnte sein, dass „[...] es Kindern nicht [gelingt], den Sprung von der Märchenwelt in die Realität zu vollziehen, der nötig ist, um einen Zusammenhang zwischen dem [...] [Märchen] und realen psychischen Konflikten zu erfassen [...].“ (Bertignoll, 2006, S. 66).

Schüler B. fiel nur zum ersten Märchen ein konkretes Erlebnis ein. Hier war es dafür umso eindrücklicher, wie er sofort auf meine Frage antworten konnte und dabei sagen konnte: „Dann ging es mir grad auch so.“ Er erzählte von einem Konflikt, den er mit anderen Schülern und einem Lehrer an unserer Schule hatte. Er merkte dabei, dass sein Verhalten in diesem Konflikt nicht angebracht gewesen war. Deshalb fühlte er wie Hans, der sich seiner Meinung nach –so interpretiere ich das – nach jeder erfüllten Aufgabe, die er falsch erledigte, genau so fühlen musste. Schüler K. erzählte nur in Ansätzen von zwei Erlebnissen, die ihm ähnlich erschienen. Das erste Beispiel lässt sich meiner Meinung nach gut nachvollziehen. Er erwähnte, dass er sich im Rechenunterricht auch schon so gefühlt habe. Wenn er also eine Rechnung löste, und es nachher hiess, diese sei falsch gelöst. Ein ähnliches Gefühl, das man gut nachvollziehen kann. Von zuhause tönte er etwas an, konnte oder wollte aber kein Beispiel dafür bringen. D.'s erstes Beispiel scheint mir in Ansätzen ein Beweis für die obige Aussage zu sein, dass Kinder den Sprung von der Märchenwelt in ihre reale Welt nicht vollziehen können. Das zweite Beispiel, das er mir nannte, spiegelt für mich eher die Gefühle von

Hans wider, die er gehabt haben könnte, und die D. in Bezug zu seiner Realität setzte. D. erzählte mir in seinem ersten Beispiel davon, dass er seine Brille schon mehrmals verlegt habe, sie dann suchen gegangen sei und sie dann an einem ganz logischen Ort wieder gefunden habe, wo er vorher einfach nicht nachgeschaut hatte. Für mich scheint der Bezug zum Empfinden von Hans schwierig herzustellen sein. Aber für D. schien dies logisch. Vielleicht, weil er denkt, dass Hans keine Strategie besitzt, vielleicht, weil er so am besten nachvollziehen konnte, wie Hans sich fühlt, wenn er etwas falsch erledigte. Das zweite Beispiel, das er nannte, war ein Beispiel, auf das ich ihn konkret angesprochen hatte. Ich wollte von ihm wissen, ob es in seinem Leben schon Momente gegeben habe, in denen ihm jemand gesagt habe, er habe etwas falsch gemacht. D. erzählte mir von einer Situation in der Schule, bei der ihn ein Mitschüler darauf angesprochen habe, dass er jetzt seine Hände waschen und nicht etwas anderes tun solle. Eine Zurechtweisung also, wie sie Hans eigentlich auch immer wieder erfährt.

Zum zweiten Märchen konnte oder wollte B. keinen persönlichen Bezug herstellen. K. verwies nur auf den Zeitraum, in dem dieses Ereignis allenfalls stattgefunden hat. Das Beispiel von zuhause wollte oder konnte er wieder nicht aufführen. Eine Vermutung dafür meinerseits ist, dass er in der Schule eher ungern von zuhause erzählt. Schüler D. sagte, er werde „sauer“, wenn ihn andere Schüler schlagen. Vielleicht sieht D. darin eine Verbindung, wie er sich dann fühlt und wie sich der Dummling fühlen musste, wenn seine Brüder ihn verspotteten.

Zum letzten Märchen machte Schüler B. auch keine Angaben zu ähnlichen, persönlich erlebten Situationen. K. knüpfte eine Verbindung zum Gefühl, das der arme Junge gehabt haben musste, als seine Eltern starben. Selber sei ihm aber noch nie etwas in der Art passiert. Die Verbindung, die er hier herstellte, schien mir aber doch sehr beachtenswert, er schien die mögliche Traurigkeit des Jungen nachvollziehen zu können. Zu ähnlichen Situationen, die D. allenfalls erlebt hatte, kann ich keine Angaben machen, da er nicht sagen konnte, ob es ihm auch schon so gegangen sei.

5.3 Vergleichende Analyse der Interviews über alle Märchen

Im folgenden Abschnitt wird es darum gehen, die Gemeinsamkeiten der Aussagen aller Schüler aufzuzeigen. Wo lassen sich Gemeinsamkeiten herauslesen, was fällt auf?

Was als erstes über alle drei Märchen hinweg auffällt ist das Einfühlungsvermögen, das die Schüler für die handelnden Personen zeigen. Sie konnten sich, wenn auch nicht bei jedem Märchen gleich, in die handelnden Personen einfühlen. Dies zeigt sich an der Auskunft über ihre Gefühle und an der Art der Wünsche, die sie Hans, dem Dummling und dem armen Jungen gegenüber hegten.

Den Anspruch auf Normalität, auf normales Verhalten an sich selbst und an andere stellten auch alle drei Schüler, wenn auch in verschiedener Form. Sie merkten, dass die Personen zum Teil falsch handelten, auf eine komische Weise interagierten. Ein Thema, das auch zu ihrem eigenen Leben gehört. Sie fallen auf, sind anders, gehen auf eine andere Schule. Dies wird von ihrem Umfeld und früher oder später immer auch von ihnen selbst bemerkt. Und gleichzeitig, so nehme ich an, wünschen sich alle drei Schüler, so normal als möglich angesehen und behandelt zu werden. Ihre Defizite, wie die der handelnden Personen in den Märchen, bemerken sie oft genug selbst. Und oft ist es so, dass diese sich im Handeln, bei schulischen Aufgaben, bei Interaktionen immer wieder zeigen, und so die Schüler sich in ihren Defiziten, Auffälligkeiten, bestätigt fühlen. Daher wünschen sie den

handelnden Personen in den Märchen, dass sie alles richtig machen, nicht „blöd tun“, nicht dumm sind.

Ein weiteres zentrales Thema, dies aber nur von zwei Schülern, scheint mir das Thema der Heirat und daraus folgend der Liebe und der Sexualität zu sein. Schüler B. und D. kamen immer wieder auf dieses Thema zu sprechen. Das Thema der Partnerwahl und Liebe scheint sie in ihrer jetzigen Lebenssituation zu beschäftigen. Immer wieder äusserten sie, dass es der Wunsch von Hans oder dem Dummling sei, eine Ehefrau zu haben. Und oft geht es in letzter Zeit in der Schule bei diesen beiden Jungen um dieses Thema. Folglich, so denke ich, ist dies ein persönlicher Wunsch, eine Phantasie, die sie auf die beiden handelnden Personen übertragen haben.

Des Weiteren ist auffallend, dass alle drei Schüler nie selber auf den Namen eines Gefühls gekommen sind. Schüler B. nannte durch Vorschläge meinerseits einen Namen eines Gefühls, das der Dummling gehabt haben könnte, Schüler D. brauchte eine Art Beschreibung für die Gefühle des armen Jungens, aber keinen Begriff. Ein Grund für diesen Umstand könnte sein, dass sie die Namen dieser Gefühle nicht kannten, keine Begriffe für diese hatten. Meistens konnten sie aber begründen, warum es der handelnden Person zum Beispiel schlecht ging.

5.4 Persönliche Deutung

Bezüglich welcher Stellen der Märchen stellten meine Schüler einen persönlichen Bezug her, und welche Aussagen über diese persönlichen Erlebnisse und Themen, die sie interessieren, lassen eine Deutung des Märchens zu?

Ich gehe davon aus, dass eine Deutung von Märchen meinen Schülern schwer fällt. Eine Deutung lässt sich meiner Ansicht nach in Ansätzen, Spuren herauslesen. Vor allem aber gehe ich davon aus, dass das Märchen auch meinen Schülern „[...] Bilder für ihre Erlebniswelten anzubieten [hat], in welchen diese fassbar und damit zum Teil leichter überwindbar werden.“ (Bertignoll, 2006, S. 125). Sonst würde B. sich nicht so stark durch das Thema Heirat oder K. durch das Thema Normalität angesprochen fühlen, was sie aus diesen Märchen herauslasen, oder was sich ihnen durch diese Märchen als Bilder anbot. Gehen wir also vorsichtig mit der Deutung dieser drei Märchen meiner Schüler um. „Im Bereich der psychologischen Märchenforschung wurde [...] aufgezeigt, dass die Interpretation der Märchen, Kinder überfordern und um die Wirkung der Symbolwelt bringen würde.“ (Bertignoll, 2006, S. 124). Wagen wir also, ausgehend von den persönlichen Erlebnissen und Themen, die meine Schüler interessieren, eine mögliche Deutung dieser Märchen. Ich werde nur jedes Märchen, von dem ich glaube, dass es den jeweiligen Schüler am meisten angesprochen hat, deuten.

5.4.1 Deutung des „gescheiten Hans“ durch Schüler B.

Folgendermassen könnte Schüler B. das Märchen des „gescheiten Hans“ interpretieren. B. sprach am Ende des Interviews davon, dass er sich in einer kürzlich ereigneten Situation genau so gefühlt habe wie Hans im Märchen. Es ging dabei um einen Streit, den er provoziert hatte. Er war seinen Schilderungen nach eifersüchtig auf einen Schüler aus der Oberstufe, der eine Mitschülerin aus der gleichen Klasse zur Freundin hat. Durch diesen Umstand fühlte sich B., so denke ich, in seinem Thema des Heiratens, des Verliebtseins, angesprochen. Auch er hätte gerne eine Freundin und war somit eifersüchtig, dass dieser Oberstufenschüler eine Freundin hat und er nicht. Wie Hans gelingt es

B. also nicht, verliebt sein zu dürfen, eine Frau zu haben, wenn auch in übertragenem Sinn. Und auch wie Hans löste er durch seine Provokationen, durch sein falsches Verhalten, Abweisung aus. Im Gegensatz zu Hans konnte B. den Konflikt aber lösen, indem er am nächsten Tag mit der betroffenen Schülerin und dem Schüler und dem Lehrer über diesen Konflikt sprach. Dies hat er Hans voraus, darum würde er ihm auch raten, nochmals mit Gretel zu reden und sie vielleicht doch davon überzeugen zu können, ihn zu heiraten. Das Darüber-Sprechen bewies sich in diesem Falle als Strategie zur Beilegung und Lösung eines Konflikts, was sich immer wieder im Leben von B. bestätigt. Oft will er nach Konflikten über diese sprechen. Führen wir dann dieses Gespräch, und können es womöglich erfolgreich beenden, kann er danach wieder zu sich selbst finden. Eine Strategie also, die sich erfolgreich bewährt hat, und die Hans noch nicht beherrscht, die es noch zu lernen gilt, um das Leben und seine Konflikte besser bewältigen zu können.

5.4.2 Deutung der „drei Federn“ durch Schüler K.

Der Wunsch des Normalseins wurde für K. in diesem Märchen stark angesprochen. K. erkannte die Stigmatisierung, die dem Dummling in diesem Märchen widerfährt, vor allem von Seiten seiner Brüder. Aus seinen Äusserungen lässt sich herauslesen, dass die beiden Brüder eigentlich böse und gemein zum Dummling sind, andererseits will der Dummling, so K. – und das wünscht er sich in seinem Leben wahrscheinlich auch – genau so sein wie seine Geschwister. Somit würde er nicht mehr auffallen, nicht mehr ausgelacht werden, was ihm wahrscheinlich immer wieder passiert in seinem Leben. K. wird vielleicht oft zuhause, oder wenn er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fährt, oder bei Spielen im Quartier ausgelacht und stigmatisiert, darum konnte er meiner Meinung nach kein konkretes Beispiel davon erzählen, weil diese Gefühle für ihn schwierig auszuhalten sind.

5.4.3 Deutung des „armen Jungen im Grab“ durch Schüler D.

Schüler D. konnte mir keine ähnlichen Situationen schildern, in der es ihm auch schon so gegangen war wie dem armen Jungen. Sein Einfühlungsvermögen in den Jungen schätze ich aber als sehr beachtlich ein. Und gerade durch sein Einfühlungsvermögen fühlte er sich von dieser Geschichte sehr angesprochen, so meine Einschätzung. Ein Aspekt, der durch diese Geschichte bei D. angesprochen wurde, könnte sein, der Wunsch nach Sicherheit, Geborgenheit und sicherer Bindung, den D. meiner Meinung nach nicht nur dem Jungen gegenüber hegt, sondern auch sich selbst gegenüber. Durch dieses Märchen wurde sicher ein elementarer Teil von D.'s Leben angesprochen. Der Verlust von Eltern – oder in D.'s Fall von einem Elternteil. D.'s Eltern sind seit einigen Jahren geschieden. Auch wenn dies schon einige Zeit her ist, wünscht er sich, so nehme ich an, dass seine Familie eines Tages wieder eine komplette Familie sein wird. Also ein Aspekt, den er durch seine persönliche Brille sah, auch wenn er ihn nicht direkt aussprach.

5.5 Einordnung in theoretische Modelle

Im nächsten Kapitel sollen die Deutungen meiner Schüler in Bezug zu ihrer Lebenswelt und zu den oben genannten Theorien verglichen werden.

5.5.1 Bezug zur Lebenswelt

Alle meine Schüler verglichen die Märchen mit ihrer Lebenswelt. Sie verglichen die Gefühle der handelnden Personen mit ihren Gefühlen und mit den Gefühlen, die sie hätten, wenn sie eine der handelnden Personen wären. Sie verglichen das Handeln der Personen mit ihren eigenen Anschauungsweisen von richtigem und falschem Handeln. Sie bemerkten, dass das Handeln einzelner Personen falsch war, oder dass diese zum Beispiel nichts dazulernten. Sie verglichen die handelnden Personen und deren Wünsche mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Sie boten zum Teil den handelnden Personen des Märchens ihre Lösungsansätze, die sich in ihrem Leben bis jetzt bewährt hatten, als Alternativen für eine andere, bessere Meisterung des Lebens an.

Wünsche von B. an Hans, dass dieser Gretel fragen soll, ob sie ihn nicht doch heirate, sind eng verknüpft mit den persönlichen Wünschen von B. Dies wurde weiter oben schon erwähnt. Auch, dass Hans nicht immer „so blöd tun soll“, sind Sätze, die Schüler B. durch sein Leben begleiten. Ein Satz, den er wahrscheinlich zuhause oft hört, wenn es um sein Verhalten geht. Auch B. möchte eigentlich nicht „blöd tun“ in seinem Leben, nur gelingt ihm dies nicht immer. Nicht immer hat er sich genügend im Griff, um sich und sein Verhalten zu steuern. Genauso erklärt er das Verhalten, die Art des Dummlings. Das Verhalten des Dummlings beschrieb er meist nur mit dem Wort: blöd. Auch hier erklärte er den Wunsch des Dummlings wieder mit seinem eigenen, der ihn zurzeit so stark beschäftigt. Dem Wunsch, eine Frau zu haben.

Beim Märchen des armen Jungen verhält es sich auch so. Der Wunsch nach einer anderen, besseren Familie beschäftigt auch Schüler B. Vor kurzem äusserte er den Wunsch, an einem anderen Ort wohnen zu wollen, mit einer anderen Familie. Seine Familie und die Art des Zusammenlebens beschäftigt B. immer wieder. Es scheint Situationen zuhause zu geben, nach denen sich B. scheinbar auch wünscht, in eine andere Familie zu gehören. Die eigene Lebenswelt der Schüler war der Berührungspunkt für ihre eigene Deutung.

Schüler K. sah in Hans jemanden, der immer im Auftrag von anderen etwas tun soll, selber nicht handlungsfähig ist. Das störte K. meines Erachtens. K. wird gerne selber ermächtigt, etwas erledigen zu dürfen. Nicht so wie Hans, dem ständig vorgeschrieben wird, was er wie zu tun habe. Dies gilt auch für seine Wünsche, wie weiter oben schon erwähnt wurde. K. wünscht sich selbst oft, nicht eine Sonderschule besuchen zu müssen, sich im Quartier an den Spielen der anderen Kinder beteiligen zu können, was ihm immer wieder untersagt bleibt, wie er selber manchmal erklärt. Seine eigenen Wünsche übertrug er also auf Hans. Dieser wünsche sich, fröhlich zu sein, er mache ja immer alles falsch. Diese Wünsche aus seiner eigenen Lebenswelt übertrug er auch auf den Dummling. Auch dieser solle nicht mehr dumm sein müssen, er soll sein, wie die anderen. Der Dummling musste K.'s Äusserungen zufolge auch immer zur Kröte gehen, konnte seine Aufgaben nicht selbst lösen. Also wieder der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung, so meine Vermutung. Das Gleiche gilt auch für den armen Jungen. Auch hier wurde der Wunsch des Jungen mit seinem eigenen Wunsch verknüpft. Dem Wunsch, nicht mehr arm zu sein, der Normalität zu entsprechen.

Auch Schüler D. verglich Hans mit seiner eigenen Welt. Seine Beispiele von ähnlichen Situationen zeugen vor allem davon. Zu diesem Märchen gab er die ausführlichsten Antworten auf meine Fragen, was dafür spricht, dass er das Märchen stark mit persönlichen Bildern verglich. Beim Märchen des Dummlings fiel ihm auch eine analoge Situation aus seinem eigenen Leben ein. Und beim dritten Märchen sehen wir, was weiter oben schon erwähnt wurde, dass er die Wünsche des Jungen mit seinen eigenen Wünschen verknüpfte. Mit jenen, dass er sich eine komplette Familie wünscht, so meine Interpretation.

5.5.2 Bezug zur Theorie von Max Lüthi

Auch meine Schüler begegneten den geschilderten Phänomenen in den erzählten Märchen vorbehaltlos, wie der Märchenheld dies in den Märchen tut. Sie akzeptierten die von Max Lüthi erkannte „Eindimensionalität“ (Lüthi, 1992, S. 8) der Märchen genauso wie der Dummling dies im Märchen tut. Auch für sie gab es keinen Unterschied zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Sie fragten nicht nach der Herkunft der Wunderdinge, nahmen das Wunderbare der Märchenwelt als gegeben an.

Die „Flächenhaftigkeit“ (Lüthi, 1992, S. 13) des Märchens scheint durch den direkten Vergleich der Märchen mit ihrem Leben in den Hintergrund gerückt worden zu sein. Für sie besaßen die Menschen im Märchen seelische und geistige Tiefe, schon nur durch den direkten Vergleich mit ihrer Lebenswelt. Die handelnden Personen hatten Gefühle, verspürten Schmerzen und Trauer, genau wie sie. Ich denke, dass meine Schüler keine „Wirklichkeitsferne“ (Lüthi, 1992, S. 25) von den handelnden Figuren zu sich selbst verspürten. Zur „äusseren Entrückung“ (Lüthi, 1992, S. 23) waren sie nicht im Stande, da sie das Märchen immer wieder mit ihrer eigenen Lebenswelt in Verbindung gebracht hatten.

Hingegen entdeckten meine Schüler durchaus, wenn natürlich auch mit ihren eigenen Worten, die „Isolation“ (Lüthi, 1992, S. 37) der Märchenhelden. In Äusserungen über den armen Jungen oder den Dummling, der alleine nichts kann und dem nur von aussen geholfen werden kann, so wie dies Schüler K. sah, erkannten sie die Isolation des Märchenhelden. Genauso erkannten sie die Lernunfähigkeit der handelnden Personen, was die Isolation der Märchenhelden nach Max Lüthi auch auszeichnet. (Lüthi, 1992, S. 38).

Auch die „Sublimation“ (Lüthi, 1992, S.63) des Märchens erkannten meine Schüler. Dies wieder in ihrem eigenen Sinn. Auch wenn die Erlebnisinhalte in Märchen vielleicht profan und alltäglich dargestellt werden, für sie waren die Erlebnisinhalte der Märchenhelden der Realität nahe, da sie die Märchen ja mit ihren Lebensinhalten verknüpften, weil sie mit den Märchenhelden mitfühlten. Dies spricht für die „Welthaltigkeit“ (Lüthi, 1992, S.63), die im Märchen ausgedrückt wird, die sie daraus folgend auch erkannten. Die Sublimation, die ein Abbild der Welt darstellt, die die Komplexität der Welt vereinfacht und sie auf das Niveau der Welt und Erfahrungen meiner Schüler herunterbricht.

Auch vom analysierten Menschenbild Max Lüthi im Märchen lassen sich Parallelen zu den Deutungen meiner Schüler ziehen. Vor allem zum Menschen, der zum Königtum gelangt und zu jenem Bild des Mangelwesens machten meine Schüler Aussagen. Schüler D. erkannte, dass der Dummling sich wünscht, König zu werden, das Königreich zu erben, also in das Königtum aufzusteigen. Das Königtum, das im Märchen bedeutet, dass man vom Dummling zur geachteten Person werden kann. Das Bild des Mangelwesens erkannten meine Schüler sehr wohl. Ihnen fiel auf, dass Hans, der Dummling, oder der arme Junge dumm sind, dass sie alleine ihre Aufgaben nicht

lösen können, dass sie nicht der Norm entsprechen. Es lässt sich abschliessend sagen, dass sich durchaus Parallelen der Deutung meiner Schüler zur Theorie über das Märchen von Max Lüthi ziehen lassen.

5.5.3 Bezug zur Theorie von Carl Gustav Jung

In Bezug auf die Theorie von Carl Gustav Jung lassen sich in den Deutungen meiner Schüler einzelne Anhaltspunkte finden, die ähnlich dieser Theorie sind, wenn auch meiner Meinung nach nur wenige. Es lassen sich vor allem persönliche, gefühlsbetonte Komplexe herauslesen. Und in den Schilderungen von persönlichen Erlebnissen lässt sich Archetypisches finden.

Bezogen auf die gefühlsbetonten Komplexe würde ich vor allem die Wünsche von Schüler K. und D. deuten. Der Wunsch nach Normalität, nach dem "nicht dumm sein", scheint mir ein zum Teil bewusster, dann wieder unbewusster Wunsch meiner Schüler zu sein. Es ist ein in der ersten Schicht des Unterbewussten persönlicher Wunsch. Teilweise tritt er hervor, teilweise gerät er wieder in Vergessenheit, so meine Annahme. Dieser Wunsch drückt ein Teil der persönlichen Intimität dieser beiden Schüler aus.

Der Wunsch des Heiratens von Schüler B. schätze ich als einen ihm bewussten Wunsch ein, sonst wäre dieser nicht immer wieder Thema in seinem Leben. Er kann diesen Wunsch ja auch bewusst äussern.

Als Archetypisches würde ich die Aussagen meiner Schüler zählen, in denen sie von sich selbst erzählt haben und geschildert haben, wann sie sich genauso gefühlt haben wie die handelnden Personen in den Märchen. In diesen Situationen kamen bei ihnen ja ähnliche Gefühle auf wie bei den handelnden Personen. So setzten sie sich eigentlich damit auseinander, wie sie in solchen Situationen gefühlt und allenfalls gehandelt haben. Anscheinend hatten sie aber nicht für jedes Beispiel ein adäquates Beispiel von sich selbst.

Für B. kam das Bild auf, wie er sich vor kurzem gefühlt hatte, als er auch etwas "falsch" gemacht hatte. Die gleichen Gefühle wie Hans befielen ihn damals. Ein Gefühl, das uns alle von Zeit zu Zeit befällt. Und die Auseinandersetzung mit diesem Bild gaben ihm zwar Lösungsansätze, wie er dieses schlechte Gefühl bewältigen konnte, aber noch keine, wie er solche Situationen vermeiden könnte. Durch die Beschäftigung mit solchen Geschichten könnte man einen Ansatzpunkt finden, wie B. es schaffen könnte, dass keine solche Situationen entstünden, wie er also eine gewisse Autonomie über seine archetypischen Bilder erreichen könnte.

Schüler K. konnte oder wollte keine konkreten Situationen nennen. Ausser jene vom Rechenunterricht, aber auch diese konnte er nicht genau schildern. Sie wurde eher diffus beschrieben. Ein Beweis dafür, dass es ihm schwer fällt, sich mit solch negativen Situationen auseinanderzusetzen? Archetypische Bilder dafür sind sicher auch in ihm vorhanden, nur die Auseinandersetzung damit fällt ihm noch schwer, so meine Annahme dazu. Der Prozess der Individuation, der Autonomie über seine archetypischen Bilder zu erreichen, befindet sich erst im Anfangsstadium. Dies könnte eine Erklärung dafür sein.

Auch Schüler D. konnte konkrete Beispiele, Archetypisches, aus seinem Leben nennen, als er sich ähnlich oder gleich gefühlt hatte wie die handelnden Personen der Märchen. Lösungsansätze für solche Situationen wurden nicht diskutiert. Aber auch bei ihm könnte die Auseinandersetzung mit solchen Geschichten zu Lösungsansätzen für die Bewältigung führen.

5.5.4 Bezug zur Theorie von Ernst Bloch

Die Hoffnung auf das persönliche Glück, das sich meine Schüler für Hans oder den Dummling gewünscht haben, oder die Hoffnung auf einen anderen Zustand beim armen Jungen lässt Parallelen zur Theorie von Ernst Bloch erkennen.

Die ersten beiden Märchen wurden von meinen Schülern vor allem mit Wünschen zum persönlichen Glück von Hans oder dem Dummling bekleidet. Sie sollen heiraten dürfen, sie sollen nicht mehr dumm sein dürfen. Die Heirat, die das persönliche Glück per se bedeutet. Nicht mehr dumm zu sein heisst, der Gesellschaft zu entsprechen, nicht mehr negativ aufzufallen. Davon ist das persönliche Glück abhängig. Die „Heimat“ (Bloch, 1985, S. 1628) scheint für B. kein Zustand sein zu müssen, der für alle gilt, für ihn ist Heimat da, wo er sein persönliches Glück gefunden hat. In der Liebe, der Hochzeit mit einer Frau. Für K. ist die Heimat dort, wo er nicht mehr negativ auffällt. Er würde sich oder die handelnden Personen im Märchen gerne dahingehend verändern. Eine Heimat, zu der nur der einzelne Mensch etwas beitragen kann, die Gesellschaft hingegen – so schätze ich seine Aussagen ein – nicht. Aber diese Heimat wäre sicher in einer Gesellschaft, die sich von der heutigen ziemlich unterscheidet. Eine Gesellschaft, die nicht mehr mit dem Zeigefinger auf andersartige Menschen zeigen würde, die diese akzeptieren würde, wie sie sind. In dieser Gesellschaft gäbe es wahrscheinlich keine Ausgrenzung mehr. Meine Schüler erkannten aber eher Züge der Hoffnung für das persönliche Glück im Märchen von Hans und demjenigen des Dummlings. Sie wünschten sich das persönliche Glück aus diesen Geschichten. Nicht das Glück, das eine ganze Gesellschaft verändern würde und sie mit anderen Augen betrachten würde.

Als es um den armen Jungen ging, ging es hingegen eher um ganze Zustände, die verändert werden sollten. Auch wenn nicht gerade gesellschaftliche, so doch Hoffnungen, die ein ganzes System betreffen, das Familiensystem. Der Junge sollte Eltern haben, die ihn nicht schlagen, die ihn lieben, oder eine neue Familie, in der er sich geborgen fühlt, so meine Schüler. Denn in einer Familie mit den erwähnten Erziehungsmethoden aus der Geschichte will sich natürlich niemand abfinden. Meine Schüler sahen das Märchen aus dem Blickwinkel des noch Seienden, um auf ein besseres noch Werdendes zu hoffen. Nicht das Märchen selbst, sondern das Nachdenken darüber setzte ihnen den Traum vom Glück und der Freiheit, der Unabhängigkeit für die handelnden Personen respektive für sie selbst vor.

Kritik an der Gesellschaft, am Umfeld der handelnden Personen in den Märchen verübten sie eigentlich nur am reichen Mann, dem Stiefvater des armen Jungen. Seine Erziehungsmethoden fanden sie ungerecht und gemein. Am Umfeld von Hans oder dem Dummling übten sie keine Kritik. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie sich bis anhin noch nie grundsätzliche Gedanken über die Gesellschaft und deren Denkweise über Menschen mit einer geistigen Behinderung gemacht haben.

5.6 Über Interviews mit Kindern mit einer geistigen Behinderung

In Anlehnung an Franz Petermann und Sabine Weissmann, so Verena Bertignoll (Bertignoll, 2006, S. 59), müssen Kinder unter sechs Jahren von Befragungen ausgeschlossen werden. Dies wegen sprachlichen Problemen und ungenügender Fähigkeiten zu selbstreflexiven Leistungen, von Kindern in diesem Alter. Die befragten Schüler befinden sich im Alter von 11 bis 14 Jahren. Betrachtet man also ausschliesslich das Alter, kommen diese Schüler für Befragungen durchaus in Frage. Von Kindern mit einer geistigen Behinderung ist es aber schwer festzulegen, in welchem Alter sie sich kognitiv befinden. Gewisse Verhaltensweisen zeigen sie, gewisse Problemlösungsverfahren lösen sie auf einer höheren Stufe als sechsjährige Kinder, anderes wiederum nicht. Sicher unterscheiden sich diese drei Schüler sprachlich sehr voneinander, haben sie doch nicht alle die gleichen sprachlichen Mittel, sich zu äussern, und ihr Vokabular ist sehr verschieden. Selbstreflexives wurde von ihnen vor allem in Bezug auf die letzte Frage verlangt. Nicht immer waren sie in der Lage, auf diese Frage zu antworten. Die Herausforderung von Interviews mit Kindern mit einer geistigen Behinderung ist also gegeben. Manchmal fielen den Schülern Antworten zu den Fragen sofort ein, ein anderes Mal hatten sie Mühe, auf die gestellte Frage eine Antwort zu geben.

Die Herausforderung bestand vor allem darin, dass ihre Antworten meist nur kurz und zum Teil ungenau waren. Erst durch Rückfragen verstand ich dann meist, was sie genau meinten. Und sicher ist es sehr anspruchsvoll, dass aus den Fragen sich keine grossen Gespräche entwickelten, wie das bei Kindern ohne eine geistige Behinderung oder bei Erwachsenen meist der Fall wäre. Diese Akzeptanz muss gelernt werden. Die Stille und das Stocken im Gespräch musste ich als Befragender gut aushalten können, damit keine Stresssituation für die Schüler entstanden. Häufiges Nachfragen führte eher zu Unwohlsein oder Druck auf die Schüler, dies vor allem bei Schüler K. Wenn sie keine Antwort geben konnten, musste ich das akzeptieren. Hätte ich zu stark Druck auf sie ausgeübt, hätten sie sich beim nächsten Interview sicher nicht mehr wohl gefühlt. So war es für sie aber jedes Mal eine spezielle Situation, dass sie in Einzelarbeit eine Geschichte vorgelesen bekamen, Fragen dazu beantworten und danach, sofern sie sich das wünschten, die Aufnahme anhören durften. Sie sahen diese Aufgabe als etwas Wichtiges an, da ich ihnen erklärte, worum es sich dabei handelte. Sie waren stolz, mir dabei helfen zu dürfen.

6. Vergleich der Deutungen

Im nächsten Kapitel geht es darum, meine Deutungen der Märchen mit denen von meinen Schülern zu vergleichen und herauszufinden, wo es Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede gibt.

6.1 Vergleich der Deutungen zum „gescheiterten Hans“

Die psychologische Deutung des Märchens vom gescheiterten Hans spricht viel von den archetypischen Bildern, denen Hans oder sein Umfeld verhaftet sind. Diesen Aspekt konnte ich aus keiner der Aussagen der Schüler erkennen.

Hans und sein Umfeld gehen davon aus, dass er nicht lernen wird, seine Aufgaben richtig zu lösen. Er versucht es zwar verzweifelt, doch gelingt es ihm nie. Diesen Aspekt sahen auch meine Schüler. Auch sie rieten ihm, es besser zu machen. Seine Komplexe deuteten meine Schüler aber eher dahingehend, dass er sich wünscht, Gretel zu heiraten, nicht aber, dass es ein tiefer Wunsch von ihm sein könnte, die nächste Aufgabe richtig zu lösen. Schüler B. erwähnte, dass das ganze Umfeld von Hans denkt, dass er dumm sei. Ein ähnlicher Gedanke wie der meinige, der sagt, dass das Umfeld von Hans dem archetypischen Bild verhaftet ist, dass geistig behinderte Menschen eben dumm sind und nichts dazu lernen können. In Hans sahen meine Schüler das, was Hans selbst über sich dachte: Nämlich dass er nichts könne und unzulänglich sei. Vor allem ihre konkreten Ratschläge und Wünsche an ihn deuten dies an.

Die Hoffnungen von Hans sahen meine Schüler sehr ähnlich wie ich. Vor allem B. und D. äusserten sich darüber, dass Hans hoffe, Gretel heiraten zu dürfen und sich somit ein besseres Leben wünsche. Auch deutete Schüler B. die Meinungen des Umfelds von Hans in der gleichen Weise wie ich dies tat. Das Umfeld, das nicht mehr an Hans glaubt, das nicht mehr zu hoffen wagt. Dass Schüler D. und K. dazu nichts sagen konnten, könnte meiner Deutung über das Umfeld von Hans aber auch nahe kommen. In dieser hiess es, dass das Umfeld Hans und seine Art scheinbar ohne Rückfragen hinnimmt, und schon gar nicht mehr zu hoffen wagt. Dass meine Schüler also nichts über das Denken des Umfeldes von Hans sagen konnten, könnte in diese Richtung gehen, dass auch sie das Schicksal von Hans hinnahmen, ohne sich zwischendurch kritische Fragen zu stellen, der Konsternierung oder der Annahme von Hansens oder ihres Schicksals wegen.

Da meine Schüler die Wünsche von Hans beschreiben konnten, gehe ich davon aus, dass auch sie denken, dass er noch Hoffnung haben kann und darf. Vor allem der Ratschlag von Schüler B., er solle Gretel am darauf folgenden Tag nochmals fragen gehen, ob sie ihn nicht doch heiraten wolle, verdeutlicht dies meiner Ansicht nach.

6.2 Vergleich der Deutungen zu den „drei Federn“

Bei der zweiten Deutung ging es darum, dass ein unerwähnter Nebenstrang der Geschichte das Weiterführen des Königreichs durch eine Hochzeit des Königssohnes mit einer Frau sein könnte. Nicht direkt wird dieser Gedanke auch in den Deutungen meiner Schüler angesprochen, indirekt wird er aber sicher erwähnt. Indem meine Schüler sagten, dass der Dummling sich eine Frau, oder das Königreich wünsche, können diese Aussagen in eine ähnliche Richtung gedeutet werden.

In meiner Interpretation ging ich davon aus, dass die Brüder des Dummlings davon überzeugt sind, er könne seine Aufgaben nicht lösen. Dass sie dem archetypischen Bild verhaftet sind, das sagt, wer behindert ist, kann sowieso nichts. Die Aussagen von Schüler D. gingen in eine ähnliche Richtung. Er sprach davon, dass die beiden Brüder denken, der Dummling habe keine Chance. Auch er sprach davon, dass dies die beiden Brüder schon zum vornherein denken. Ich sprach davon, dass der Dummling dieses Bild wahrscheinlich auch in sich selbst aufgenommen habe. Sonst würde er nicht verzweifelt weinen und nicht wissen, was er zu tun habe. Die Gedanken von Schüler K. gingen in eine ähnliche Richtung. Indem er sagte, der Dummling wünsche sich, nicht mehr dumm zu sein, glaubte auch K., dass der Dummling selbst davon ausgeht, unzulänglich zu sein.

Im Märchen vorkommende Symbole deuteten meine Schüler nicht. Zum Beispiel fragten sie sich nicht, was die Kröte, der Teppich oder der Ring bedeuten könnten. Bei der jungen Frau, die der Dummling besorgen musste waren sich D. und B. aber einig, dass das die zukünftige Hochzeit, den Wunsch des Dummlings, nach Liebe, bedeuten könnte.

Schüler B. deutete die Hoffnungen des Dummlings dahingehend, dass er auf sein persönliches Glück hofft. Die Deutung von Schüler K. scheint mir interessant und gewisse Berührungspunkte mit meiner Interpretation zu haben. Er sprach davon, dass der Dummling sich wünsche, nicht mehr dumm zu sein. Ich interpretierte, dass es in dem Königreich, in dem der Dummling dann herrschen werde, keine Intoleranz mehr geben würde. In diesem Sinne könnte die Hoffnung von K. gesehen werden: Dass dann, wenn der der Dummling nicht mehr dumm ist, das Umfeld ihn auch nicht mehr als dumm ansieht. Dafür müsste sich aber auch beim Umfeld etwas ändern. Diesen Gedanken äusserte er nicht direkt, die Aussagen deuten für mich aber trotzdem auf einen Berührungspunkt hin. Vielleicht ein Vor-Schein auf das, wie es einmal sein könnte.

6.3 Vergleich der Deutungen zum „armen Jungen im Grab“

Das Bild, das die Stiefeltern des armen Jungen von diesem haben, deutete auch Schüler D. Er sagte, dass die Stiefeltern denken, der Junge sei dumm. Ähnlich wie ich das äusserte, als ich festhielt, dass die Stiefeltern des Jungen an das archetypische Bild von Dummheit und Behinderung des Jungen glauben. Schüler K. erzählte davon, dass der reiche Mann den Jungen geschlagen hat. Und Schüler B. beurteilte das Verhalten des reichen Mannes als falsch.

Den Wunsch des armen Jungen, wie Hans alles richtig zu machen, äusserten meine Schüler im Vergleich zu mir nicht. Sie sprachen vom Wunsch, vom gefühlsbetonten Komplex, der Junge wünsche sich eine andere Familie, andere Eltern und eine neues Zuhause. Ein Gedanke, den ich nicht hatte. Zwei Wünsche, die meine Schüler äusserten, gehen in eine materielle Richtung. Der Junge wünsche sich wieder eine neue Jacke, und dass er nicht mehr arm sei. Eine andere Deutungsrichtung als meine. Der Wunsch – Schüler K. äusserte ihn – dass der Junge nicht mehr arm sein solle, könnte aber auch der Wunsch nach neuen gesellschaftlichen Verhältnissen beinhalten. Das Aufsteigen der Armen nach oben. Auch bei diesem Märchen wiederum deuteten meine Schüler keine Symbole.

Gesellschaftskritik, Kritik an Exponenten der Gesellschaft äusserten meine Schüler sehr wohl. Auch sie fanden es ungerecht, was dem Jungen in der Geschichte widerfährt. Sie äusserten sich wie ich, dass sich der Junge nur Anerkennung, ja sogar Liebe wünsche. Und natürlich meinten auch sie, dass

der Junge sich wünsche, nicht mehr verprügelt zu werden. Ihre Ratschläge und Wünsche an ihn bedeuten auch, dass sein Jammertal überwunden werden solle.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass meine Schüler und ich ähnliche und auch verschiedene Gedanken zu den drei Märchen hatten.

7. Fazit

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde geschildert, was Märchen sind. Diesbezüglich der Fokus auf deutsche Volksmärchen. Es wurde herausgearbeitet, dass im deutschen Volksmärchen Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung vorkommen, und wie sie darin dargestellt werden. Zum Teil wird nur über sie gelacht und sie lernen nichts dazu in ihrem Leben, daneben kommen aber auch solche Menschen mit einer Behinderung vor, die zwar vielleicht ebenfalls nichts lernen, aber durch fremde Hilfe am Schluss des Märchens brillieren.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Sichtweisen auf Märchen vorgestellt. Die anthroposophische, kulturhistorische, feministische, pädagogische und psychologische Sichtweise auf Märchen wurde kurz gestreift, worauf eine ausführlichere Beschreibung der psychologischen Sichtweise nach Carl Gustav Jung und sozialkritischen Sichtweise nach Ernst Bloch folgte. Carl Gustav Jung beleuchtete die Archetypen die in Märchen geschildert werden. Ernst Bloch die Hoffnungen die Menschen an Märchen knüpfen. Daraus folgend wurde im dritten Teil beschrieben, wie drei ausgewählte Märchen nach diesen Methoden interpretiert werden. Es sollten Archetypen der Menschen im Märchen mit einer geistigen Behinderung und ihrem Umfeld gefunden werden, und es sollten Hoffnungen der geschilderten Menschen mit einer geistigen Behinderung erörtert werden.

Im vierten Teil wurden drei Märchen durch die Brille dieser beiden Sichtweisen interpretiert. Es wurde durch die psychologische Deutungsweise beleuchtet, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung von Archetypen über sich selbst "geblendet" sind, dass die Meinung, die sie von sich haben, sich in ihrem Handeln immer wieder bestätigt. Es wurde herausgearbeitet, dass das Umfeld dieser Menschen im Märchen von Archetypen ausgeht, die besagen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung nichts können und nichts dazulernen. Dann wurden gefühlsbetonte Komplexe der geschilderten Menschen mit einer geistigen Behinderung im Märchen herausgearbeitet. Diese Menschen wünschen sich, ihre Aufgaben richtig zu lösen, ihr Leben selbst zu meistern, nur gelingt es ihnen in den drei analysierten Märchen nicht immer und ohne fremde Hilfe schon gar nicht.

Des Weiteren wurden durch die sozialkritische Deutungsweise die Hoffnungen der geschilderten Menschen mit einer geistigen Behinderung in den drei Märchen herausgearbeitet. Meist wünschen sich die behinderten Menschen in den Märchen, der Normalität zu entsprechen und ihre Aufgaben, die sie gestellt bekommen, richtig zu lösen. Auch Kritik an der Gesellschaft wurde in den Märchen angetönt. Und zwar insofern, dass die geschilderten Menschen im Märchen hoffen, dass es eines Tages eine andere Gesellschaft gibt, die sie nicht mehr als andersartig betrachtet.

Fünftens interpretierten meine Schüler diese drei Märchen aus ihrer persönlichen Sicht. Durch die Märchen wurden bei ihnen Themen angesprochen, die sie in ihrem täglichen Leben beschäftigen. Es waren dies Themen der Pubertät, oder Wünsche nach Normalität. Sie rieten den handelnden Personen in den Märchen ihre Probleme so zu lösen, wie sie es in ihrem eigenen Leben taten. Es konnte aus diesen drei Märchen je ein von jedem Schüler bevorzugtes Märchen eruiert werden.

Im letzten Teil wurden die Interpretationen der Schüler mit meinen verglichen. Sie waren teilweise mit meiner Interpretation übereinstimmend. Auch sie deckten persönliche Komplexe der handelnden Personen im Märchen auf. Dies liess sich vor allem an den Äusserungen über die Wünsche der handelnden Personen in den drei Märchen, ablesen. Auch entdeckten die Schüler archetypische Bilder die im Umfeld der handelnden Personen mit einer geistigen Behinderung herrschen.

Gewisse Aussagen von meinen Schülern liessen sich nach sozialkritischer Lesart interpretieren. In dem Sinne, dass sich die Gesellschaft verändern muss, damit sich das Bild der geistigen Behinderung in der Gesellschaft ändert. Dies kam vor allem in den Wünschen nach Normalität, die sie für sich oder für die handelnden Personen in den Märchen hatten, zum Vorschein. Die Normalität könnte eintreten, wenn die Gesellschaft Menschen mit einer geistigen Behinderung anders ansieht, als sie dies heute tut. Im Gesamten kamen also persönliche Ansichten und solche, die meinen Ansichten der Deutung der Märchen entsprechen, zum Vorschein.

Folgendes lässt sich zu den verwendeten Forschungsmethoden der vorliegenden Arbeit sagen: Grundsätzlich scheint die Gliederung der Masterthese sinnvoll: Die Literaturarbeit eignete sich für eine allgemeine Einführung in die Thematik sehr gut. Die Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Interpretationen und Deutungsarten von Märchen stellten für die eigene Deutung der drei ausgewählten Märchen ein geeignetes Instrumentarium bereit. Die Frage bleibt, ob wirklich alles ausgeschöpft wurde, was an psychologischer und sozialkritischer Interpretationsarbeit getan werden konnte, oder ob ein weiterer, völlig anderer Ansatz ebenso sinnvoll oder unter Umständen sinnvoller gewesen wäre. Nach der genaueren Recherche über Ernst Bloch und seine Gedanken bot es sich vor allem an, die Märchen auf ihren Stoff der Hoffnung und ihre Hoffnung auf eine zukünftige Gesellschaft hin zu analysieren. Die Kritik an der Gesellschaft schien in seiner Theorie von kleinerer Bedeutung gewesen zu sein, als ich das im Voraus angenommen hatte. Sie hat sich aber trotzdem insofern geeignet, da ich mir Gedanken machen konnte, was Wünsche von Menschen mit einer geistigen Behinderung an die heutige und an eine zukünftige Gesellschaft sein könnten. Die Theorie von Carl Gustav Jung hat sich für meine Arbeit insofern als geeignet herausgestellt, als dass ich mir Gedanken machen konnte, welche Bilder in Menschen mit einer geistigen Behinderung und in Menschen ohne eine geistige Behinderung über diese Menschen allenfalls herrschen.

Grundsätzlich wurde vielleicht den Symbolen in den Märchen zu wenig Rechnung getragen. In jenen Märchen, in denen Symbole vorkamen, wurden diese gedeutet. Ich bin jedoch der Meinung, dass für das Verständnis von Symbolen eine hohe Abstraktionsfähigkeit notwendig ist und diese daher meine Schüler überfordert hätte.

Meines Erachtens hat es sich bewährt, die im ersten Teil herausgearbeiteten theoretischen Modelle in einem empirischen Teil zu überprüfen. Es wurde dabei mit Mitteln der qualitativen Sozialforschung und qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet, nicht aber so, wie ich mir das im Voraus vorgenommen hatte. Ich hatte geplant, die Aussagen meiner Schüler deduktiv und induktiv einzuordnen, zu kodieren und auszuwerten. Angesichts des überschaubaren Textmaterials eignete sich meine Methode zur Interpretierung der Schülersaussagen als ein gutes Mittel.

8. Ausblick

Als ein weiteres Forschungsprojekt könnte ich mir Folgendes vorstellen: Gerne würde ich – anschliessend an diese Masterthese – erarbeiten, ob und wie das Märchen geistig behinderten Kindern zur Bewältigung von Schwierigkeiten helfen könnten. Dazu würde ich die drei in der vorliegenden Untersuchung erwähnten Schüler ein Lieblingsmärchen finden lassen. Dieses müsste in Zusammenhang mit Themen stehen, die meine Schüler zurzeit stark beschäftigen. Durch Vorlesen verschiedener Märchen und danach einer Befragung, warum ihnen genau dieses Märchen am besten gefallen hat, wäre dies zu eruieren. Wären darin tatsächlich Themen vorhanden, die sie sehr beschäftigen, würden sich diese Märchen dazu eignen, den Schülern als Hilfe für die Bewältigung ihrer Probleme zu dienen. Anhand von Gesprächen über die handelnden Personen in den Märchen und deren positives oder negatives Verhalten könnte eine Art Programm entworfen werden, das den Schülern Verhaltensweisen aufzeigt, wie sie in gewissen Situationen reagieren könnten, um sich eben – oder eben nicht – wie der Märchenheld zu verhalten oder zu fühlen. In Gesprächen würde ausgewertet werden, ob Märchen beziehungsweise jenes entworfene Programm einen positiven Einfluss auf die betroffenen Schüler haben oder nicht.

9 Anhang

Im Anhang lasse ich die ausgewählten Märchen, die ausgeschriebenen Interviews und die zusammengestellten Antworten die zu Auswertung der Fragen dienten, folgen. Am Schluss befindet sich das Literaturverzeichnis.

9.1 Der gescheite Hans (KHM 32)

Hansens Mutter fragt „wohin, Hans?“ Hans antwortet „zur Gretel.“ Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel schenkt dem Hans eine Nadel. Hans spricht „adies, Gretel.“ „Adies, Hans.“

Hans nimmt die Nadel, steckt sie in einen Heuwagen und geht hinter dem Wagen her nach Haus. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“ „Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht, gegeben hat.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Nadel gegeben.“ „Wo hast du die Nadel, Hans?“ „In Heuwagen gesteckt.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest die Nadel an den Ärmel stecken.“ „Tut nichts, besser machen.“

„Wohin, Hans?“ „Zur Gretel, Mutter.“ „Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel schenkt dem Hans ein Messer. „Adies, Gretel.“ „Adies Hans.“

Hans nimmt das Messer, steckt es an den Ärmel und geht nach Haus. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“ „Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht, gegeben hat.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Messer gegeben.“ „Wo hast das Messer, Hans?“ „An den Ärmel gesteckt.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest das Messer in die Tasche stecken.“ „Tut nichts, besser machen.“ „Wohin, Hans?“ „Zur Gretel, Mutter.“ „Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege. „Adies, Gretel.“ „Adies, Hans.“

Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er nach Hause kommt, ist sie erstickt. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“ „Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht, gegeben hat.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Ziege gegeben.“ „Wo hast du die Ziege, Hans?“ „In die Tasche gesteckt.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest die Ziege an ein Seil binden.“ „Tut nichts, besser machen.“

„Wohin, Hans?“ „Zur Gretel, Mutter.“ „Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel schenkt dem Hans ein Stück Speck. „Adies, Gretel.“ „Adies, Hans.“

Hans nimmt den Speck, bindet ihn an ein Seil und schleifts hinter sich her. Die Hunde kommen und fressen den Speck ab. Wie er nach Haus kommt, hat er das Seil an der Hand, und ist nichts mehr daran. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“ „Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht, gegeben hat.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Stück Speck gegeben.“ „Wo hast du den Speck, Hans?“ „Ans Seil gebunden, heim geführt, Hunde

weggeholt.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest den Speck auf dem Kopf tragen.“ „Tut nichts, besser machen.“

„Wohin, Hans?“ „Zur Gretel, Mutter.“ „Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel schenkt dem Hans ein Kalb. „Adies, Gretel.“ „Adies, Hans.“

Hans nimmt das Kalb, setzt es auf den Kopf, und das Kalb zertritt ihm das Gesicht. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“

„Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht, gegeben hat.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Kalb gegeben.“ „Wo hast du das Kalb, Hans?“ „Auf den Kopf gesetzt, Gesicht zertreten.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest das Kalb leiten und an die Raufe stellen.“ „Tut nichts, besser machen.“

„Wohin, Hans?“ „Zur Gretel, Mutter.“ „Machs gut, Hans.“ „Schon gut machen. Adies, Mutter.“ „Adies, Hans.“

Hans kommt zur Gretel. „Guten Tag, Gretel.“ „Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?“ „Bring nichts, gegeben han.“ Gretel sagt zum Hans „ich will mit dir gehn.“

Hans nimmt die Gretel, bindet sie an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Raufe und knüpft sie fest. Darauf geht Hans zu seiner Mutter. „Guten Abend, Mutter.“ „Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?“ „Bei der Gretel gewesen.“ „Was hast du ihr gebracht?“ „Nichts gebracht.“ „Was hat dir Gretel gegeben?“ „Nichts gegeben, mitgegangen.“ „Wo hast du die Gretel gelassen?“ „Am Seil geleitet, vor die Raufe gebunden, Gras vorgeworfen.“ „Das hast du dumm gemacht, Hans, musstest ihr freundliche Augen zuwerfen.“ „Tut nichts, besser machen.“

Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel böse, reißt sich los und läuft fort, und ist Hansens Braut gewesen.

9.2 Die drei Federn (KHM 63)

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, davon waren zwei klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hiess nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen „zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein.“ Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach „wie die fliegen, so sollt ihr ziehen.“ Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber geradeaus, und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da, wo sie niedergefallen war, bleiben musste.

Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief

„Jungfer grün und klein,
Hutzelbein,

Hutzelbeins Hündchen,
Hutzel hin und her,
lass geschwind sehen, wer draussen wär.“

Die Türe tat sich auf, und er sah eine grosse dicke Itsche (Kröte) sitzen und rings um sie eine Menge kleiner Itschen. Die dicke Itsche fragte, was sein Begehren wäre. Er antwortete „ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich.“ Da rief sie eine junge und sprach

„Jungfer grün und klein,
Hutzelbein,
Hutzelbeins Hündchen,
Hutzel hin und her,
bring mir die grosse Schachtel her.“

Die junge Itsche holte die Schachtel, und die dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf.

Die beiden andern hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. „Was sollen wir uns mit Suchen gross Mühe geben“, sprachen sie, nahmen dem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich, und als der König den sah, staunte er und sprach „wenn es dem Recht nach gehen soll, so gehört dem jüngsten das Königreich.“ Aber die zwei andern liessen dem Vater keine Ruhe und sprachen, unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden, und baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen. Da sagte der Vater „der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt,“ führte die drei Brüder hinaus, und blies drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei ältesten zogen wieder nach Osten und Westen, und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Itsche und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie liess sich gleich ihre grosse Schachtel holen, und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals „ihm gehört das Reich.“ Die zwei ältesten liessen nicht ab, den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie die vorigemale.

Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Itsche und sprach „ich soll die schönste Frau heimbringen.“ „Ei,“ antwortete die Itsche, „die schönste Frau! die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben.“ Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig „was soll ich damit anfangen?“ Die Itsche antwortete „setze nur

eine von meinen kleinen Itschen hinein.“ Da griff er auf Geratewohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche, aber kaum sass sie darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche, und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küsste er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach, die hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er „dem jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod.“ Aber die zwei ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs neue mit ihrem Geschrei „wir könnens nicht zugeben, dass der Dummling König wird, und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hing. Sie dachten „die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot.“ Der alte König gab das auch noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh, und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.

9.3 Der arme Junge im Grab (KHM 185)

Es war einmal ein armer Hirtenjunge, dem war Vater und Mutter gestorben, und er war von der Obrigkeit einem reichen Mann in das Haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen. Der Mann aber und seine Frau hatten ein böses Herz, waren bei allem Reichtum geizig und missgünstig, und ärgerten sich, wenn jemand einen Bissen von ihrem Brot in den Mund steckte. Der arme Junge mochte tun, was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber desto mehr Schläge.

Eines Tages sollte er die Glucke mit ihren Küchlein hüten. Sie verlief sich aber mit ihren Jungen durch einen Heckenzaun: gleich schoss der Habicht herab und entführte sie durch die Lüfte. Der Junge schrie aus Leibeskräften „Dieb, Dieb, Spitzbub.“ Aber was half das? der Habicht brachte seinen Raub nicht wieder zurück. Der Mann hörte den Lärm, lief herbei, und als er vernahm, dass seine Henne weg war, so geriet er in Wut und gab dem Jungen eine solche Tracht Schläge, dass er sich ein paar Tage lang nicht regen konnte. Nun musste er die Küchlein ohne die Henne hüten, aber da war die Not noch grösser, das eine lief dahin, das andere dorthin. Da meinte er es klug zu machen, wenn er sie alle zusammen an eine Schnur bände, weil ihm dann der Habicht keins wegstehlen könnte. Aber weit gefehlt. Nach ein paar Tagen, als er von dem Herumlaufen und vom Hunger ermüdet einschlief, kam der Raubvogel und packte eins von den Küchlein, und da die andern daran festgingen, so trug er sie alle mit fort, setzte sich auf einen Baum und schluckte sie hinunter. Der Bauer kam eben nach Haus, und als er das Unglück sah, erboste er sich und schlug den Jungen so unbarmherzig, dass er mehrere Tage im Bette liegen musste.

Als er wieder auf den Beinen war, sprach der Bauer zu ihm „du bist mir zu dumm, ich kann dich zum Hüter nicht brauchen, du sollst als Bote gehen.“ Da schickte er ihn zum Richter, dem er einen Korb voll Trauben bringen sollte, und gab ihm noch einen Brief mit. Unterwegs plagte Hunger und Durst den armen Jungen so heftig, dass er zwei von den Trauben ass. Er brachte dem Richter den Korb, als dieser aber den Brief gelesen und die Trauben gezählt hatte, so sagte er „es fehlen zwei Stück.“ Der Junge gestand ganz ehrlich, dass er, von Hunger und Durst getrieben, die fehlenden verzehrt habe. Der Richter schrieb einen Brief an den Bauer und verlangte noch einmal soviel Trauben. Auch diese

musste der Junge mit einem Brief hintragen. Als ihn wieder so gewaltig hungerte und durstete, so konnte er sich nicht anders helfen, er verzehrte abermals zwei Trauben. Doch nahm er vorher den Brief aus dem Korb, legte ihn unter einen Stein und setzte sich darauf, damit der Brief nicht zusehen und ihn verraten könnte. Der Richter aber stellte ihn doch der fehlenden Stücke wegen zur Rede. „Ach,“ sagte der Junge, „wie habt Ihr das erfahren? der Brief konnte es nicht wissen, denn ich hatte ihn zuvor unter einen Stein gelegt.“ Der Richter musste über die Einfalt lachen, und schickte dem Mann einen Brief, worin er ihn ermahnte, den armen Jungen besser zu halten und es ihm an Speis und Trank nicht fehlen zu lassen; auch möchte er ihn lehren, was recht und unrecht sei.

„Ich will dir den Unterschied schon zeigen,“ sagte der harte Mann; „willst du aber essen, so musst du auch arbeiten, und tust du etwas Unrechtes, so sollst du durch Schläge hinlänglich belehrt werden.“ Am folgenden Tag stellte er ihn an eine schwere Arbeit. Er sollte ein paar Bund Stroh zum Futter für die Pferde schneiden; dabei drohte der Mann: „in fünf Stunden,“ sprach er, „bin ich wieder zurück, wenn dann das Stroh nicht zu Häcksel geschnitten ist, so schlage ich dich so lange, bis du kein Glied mehr regen kannst.“ Der Bauer ging mit seiner Frau, dem Knecht und der Magd auf den Jahrmarkt und liess dem Jungen nichts zurück als ein kleines Stück Brot. Der Junge stellte sich an den Strohstuhl und fing an, aus allen Leibeskräften zu arbeiten. Da ihm dabei heiss ward, so zog er sein Röcklein aus und warfs auf das Stroh. In der Angst, nicht fertig zu werden, schnitt er immerzu, und in seinem Eifer zerschnitt er unvermerkt mit dem Stroh auch sein Röcklein. Zu spät ward er das Unglück gewahr, das sich nicht wieder gutmachen liess. „Ach,“ rief er, „jetzt ist es aus mit mir. Der böse Mann hat mir nicht umsonst gedroht, kommt er zurück und sieht, was ich getan habe, so schlägt er mich tot. Lieber will ich mir selbst das Leben nehmen.“

Der Junge hatte einmal gehört, wie die Bäuerin sprach „unter dem Bett habe ich einen Topf mit Gift stehen.“ Sie hatte es aber nur gesagt, um die Näscher zurückzuhalten, denn es war Honig darin. Der Junge kroch unter das Bett, holte den Topf hervor und ass ihn ganz aus. „Ich weiss nicht,“ sprach er, „die Leute sagen, der Tod sei bitter, mir schmeckt er süß. Kein Wunder, dass die Bäuerin sich so oft den Tod wünscht.“ Er setzte sich auf ein Stühlchen und war gefasst zu sterben. Aber statt dass er schwächer werden sollte, fühlte er sich von der nahrhaften Speise gestärkt. „Es muss kein Gift gewesen sein,“ sagte er, „aber der Bauer hat einmal gesagt, in seinem Kleiderkasten läge ein Fläschchen mit Fliegengift, das wird wohl das wahre Gift sein und mir den Tod bringen.“ Es war aber kein Fliegengift, sondern Ungarwein. Der Junge holte die Flasche heraus und trank sie aus. „Auch dieser Tod schmeckt süß,“ sagte er, doch als bald hernach der Wein anfang ihm ins Gehirn zu steigen und ihn zu betäuben, so meinte er, sein Ende nahte sich heran. „Ich fühle, dass ich sterben muss,“ sprach er, „ich will hinaus auf den Kirchhof gehen und ein Grab suchen.“ Er taumelte fort, erreichte den Kirchhof und legte sich in ein frisch geöffnetes Grab. Die Sinne verschwanden ihm immer mehr. In der Nähe stand ein Wirtshaus, wo eine Hochzeit gefeiert wurde: als er die Musik hörte, deuchte er sich schon im Paradies zu sein, bis er endlich alle Besinnung verlor. Der arme Junge erwachte nicht wieder, die Glut des heissen Weines und der kalte Tau der Nacht nahmen ihm das Leben, und er verblieb in dem Grab, in das er sich selbst gelegt hatte.

Als der Bauer die Nachricht von dem Tod des Jungen erhielt, erschrak er und fürchtete, vor das Gericht geführt zu werden: ja die Angst fasste ihn so gewaltig, dass er ohnmächtig zur Erde sank. Die Frau, die mit einer Pfanne voll Schmalz am Herde stand, lief herzu, um ihm Beistand zu leisten. Aber

das Feuer schlug in die Pfanne, ergriff das ganze Haus, und nach wenigen Stunden lag es schon in Asche. Die Jahre, die sie noch zu leben hatten, brachten sie, von Gewissensbissen geplagt, in Armut und Elend zu.

9.4 Märchen auf Schweizerdeutsch

Um meinen Schülern die Märchen verständlicher zu erzählen, und um sie jedem Schüler gleich zu erzählen, schrieb ich die drei ausgewählten Märchen ins Schweizerdeutsche um. Es folgen alle drei Märchen auf Schweizerdeutsch.

De gschiid Hans

D'Mueter vom Hans frogt: „Wohi gosch, Hans?“ De Hans seit: „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d'Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“

De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D'Gretel schenkt em Hans e Nodle. De Hans seit: „Adieu, Gretel.“ „Adieu, Hans“, seit d'Gretel. De Hans nimmt die Nodle, steckt sie inen Heuwage und lauft hinder ihm her, heizue. „Guete Obig, Mueter“. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d'Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d'Mueter. „Nüt geh, übercho“, seit de Hans. „Was hät dir d'Gretel geh?“ „Nodle geh.“ „Wo häsch d'Nodle?“ „In Heuwage gschteckt“, seit de Hans. „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Du hettisch d'Nodle a din Ärmel stecke müesse“, seit d' Mueter. „Macht nüt, besser mache.“

„Wohi gosch, Hans?“ frogt d' Mueter. : „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d'Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“

De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D' Gretel schenkt em Hans es Messer. „Adieu, Gretel.“ „Adieu, Hans“, seit d'Gretel. De Hans steckt s'Messer an Ärmel und goht hei. „Guete Obig, Mueter“. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d'Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d'Mueter. „Nüt geh, übercho“, seit de Hans. „Was hät dir d'Gretel geh?“ „Messer geh.“ „Wo häsch s'Messer?“ frogt d'Mueter. „An Ärmel gschteckt.“ „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Hettisch s'Messer ine Täsche tue sölle.“ „Macht nüt, besser mache.“

„Wohi gosch, Hans?“ De Hans seit: „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d'Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“ De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D'Gretel schenkt em Hans e jungi Geiss. „Adieu, Gretel.“ „Adieu, Hans“, seit d'Gretel.

De Hans nimmt die Geiss, bindet ihre d'Bei zämä und tuet sie i sini Täsche. Won er dehei isch, isch sie verstickt. „Guete Obig, Mueter“. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d'Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d'Mueter. „Nüt geh, übercho“, seit de Hans. „Was hät dir d'Gretel geh?“ „Geiss geh.“ „Wo häsch du die Geiss?“, frogt d' Mueter. „Id d'Täsche gschteckt“, seit de Hans. „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Hettisch d'Geiss an e Seil binde sölle.“ „Macht nüt, besser mache“, seit de Hans.

„Wohi gosch, Hans?“ De Hans seit: „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d'Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“ De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete

Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D’Gretel schenkt em Hans es Stück Speck. „Adieu, Gretel.“ „Adieu, Hans“, seit d’Gretel.

De Hans nimmt de Speck, bindet en an es Seil und schleift en hinder sich her. D’Hünd chömed und fressed de Speck ab. Won er dehei achunnt, isch nüt meh am Seil. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d’Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d’Mueter. „Nüt geh, übercho“, seit de Hans. „Was hät dir d’Gretel geh?“ „Stück Speck geh“, seit de Hans. „Wo häsch de Speck?“ frogt d’Mueter. „As Seil bunde, heignoh, Hünd weggohlt.“ „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Hettisch de Speck uf em Chopf träge sölle.“ „Macht nüt, besser mache“, seit de Hans.

D’Mueter vom Hans frogt: „Wohi gosch, Hans?“ De Hans seit: „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d’Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“

De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D’Gretel schenkt em Hans es Chälbli. „Adieu, Gretel.“ „Adieu, Hans“.

De Hans nimmt s’Chälbli uf de Chopf und s’Chälbli verginget ihm s’Gsicht. „Guete Obig, Mueter“. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d’Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d’Mueter. „Nüt geh, übercho“, seit de Hans. „Was hät dir d’Gretel geh?“ „Chälbli geh.“ „Wo häsch du’s Chälbli?“, frogt d’Mueter. „Uf de Chopf tue, Gsicht verginget.“ „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Hettisch s’Chälbli an es Seil binde sölle und ad Fuetterchrippe stelle sölle“, seit d’Mueter. „Macht nüt, besser mache.“

„Wohi gosch, Hans?“ De Hans seit: „Zu Gretel.“ „Machs guet, Hans“, seit d’Mueter. „Scho guet mache. Adieu Mueter“, seit de Hans. „Adieu, Hans.“

De Hans chunnt zu de Gretel. „Guete Tag, Gretel.“ „Guete Tag, Hans. Wa bringsch du guets?“ „Bring nüt, gib.“ D’Gretel seit zum Hans: „Hüt chum ich mit dir mit.“

De Hans nimmt d’ Gretel, bindet sie an es Seil, bringt sie hei und bindet sie ad Fuetterchrippe. Denn goht er zu sinere Mueter. . „Guete Obig, Mueter“. „Guete Obig, Hans. Wo bisch gsi?“, frogt d’Mueter. „Bi de Gretel gsi.“ „Wa häsch ihre brocht?“ frogt d’Mueter. „Nüt brocht“, seit de Hans. „Was het dir d’Gretel geh?“, frogt d’ Mueter. „Nüt geh, mitcho“, seit er. „Wo hesch denn d’Gretel jetzt?“ „Am Seil mitgnoh, ad Fuetterchrippe gschellt, Schtroh anegworfe.“ „Da häsch du dumm gmacht, Hans. Hettisch ihre fründlichi Auge zuewerfe sölle“, seit d’Mueter. . „Macht nüt, besser mache“, seit de Hans.

De Hans goht in Stall, sticht allne Chüe und Schof mit em Messer d’Auge us und wirft sie de Gretel is Gsicht. Do wird d’Gretel bös, risst sich vom Seili los und wött de Hans nüme hürote.

Die drü Federe

Es isch emol en König gsi, de hät drü Söhn gha, vo dene sind zwei gschiid gsi, aber de dritt hät nöd viel gschwätzt, isch eifach gsi und hät nur de Dummling gheisse. Wo de König alt und schwach gsi isch und a sin Tod denkt hät, hät er nöd gwüsst, wer vo sine drü Söhn sis Königrich übercho söll. Do hät er zu ihne gseit: „Gönd furt. Wer mir de schönschti Teppich bringt, de söll nach mim Tod König werde.“ Und dass es kei Schritti under de drü Brüedere geh hät, hät de König si vors Schloss gfüert, drü Federe id Luft gworffe und gseit: „ I die Richtig wo die drü Federe flüget, söllled ihr laufe.“ Die eint Federe isch Richtig Oschte gfloge, die ander isch nach Weschte gfloge, die dritt isch gradus gfloge, nöd wiit, sondern bald uf d’Erde. So isch de eint Brüeder nach rechts, de ander nach links, und sie händ de Dummling usglachet, de hät müesse bi de dritte Federe, döt wo si anegfalle isch, bliibe.

De Dummling isch an Bode gsesse und isch truurig gsii. Do hät er ufzmol gmerkt, dass nebed ihm e Falltüre, wo in Bode goht, gsi isch. Er hät de Teckel ufgmacht, hät e Schtege gfunde, und isch die Schtege abeglaufe. Döt isch er vor en anderi Tür cho, hät aklopfet und hät hinder de Tür öppis ghört:

„Jungfere grünen und chli,
Hutzelbei
Em Hutelbein sis Hündli,
Hutzel hi und her,
Lo ös gschwid luege, wer dusse wär.“

D'Tür isch gschwind ufgangä und er hät e grossi, dicki Chrot gseh döt sitze und rings um sie luuter chlini Chröt. Die dick Chrot het grfoget, was er wöllli. Er het gseit: „Ich hätti gern de schönschti und finschti Teppich. Do hät d'Chrot gseit:

„Jungfere grünen und chli,
Hutzelbei
Em Hutelbein sis Hündli,
Hutzel hi und her,
Bring mir die grossi Schachtle her.“

Die jung Chrot hät e Schachtle gholt, und die die dick Chrot hät sie ufgmacht und hät em Dummling en Teppich döt useghe, so schön und fii, wien er obe uf de Erde nöd hetti chöne gwobe werde. Do hät de Dummling sich bedankt und isch wieder ufe gange.

Die beide andere Brüedere händ aber ihren jüngschte Brüeder für so blöd ghalte, dass sie glaubt händ, er würd gar kein Teppich finde. „Was söllled mir üs mit Sueche gross Müeh geh“, händ sie gseit, und händ de erscht beschte Schofshüeterin d'Chleider vom Körper gnoh und händ sie zum König brocht. Glichzitig isch au de Dummling zuggcho und het sin schöne Teppich brocht. Und wo de König de gseh hät, hät er gschtuunt und gseit: „ Er hät de schönschti Teppich brocht, ihm ghört mis Königrüich.“ Aber die zwei andere Brüeder händ em König kei Rüh gloh und händ gseit, dass es unmöglich isch, dass de Dummling, wo nüt cha, König cha werde. Sie händ de Vater bete, er söll ihne doch e neu Ufgoob geh. Do hät de König gseit: „De söll mis Riich erbe, wo mir de schönschti Ring bringt.“ Er hät die drü Brüedere wieder vors Schloss begleitet und e Federe id Luft blose. Die zwei älteschte sind wieder nach Oschte und Weschte gange und für de Dummling isch d'Federe gradus, nebed d'Falltür gfloge. Do isch er wieder zu de dicke Chrot abegschtinge und hät ihre gseit, er brüchi de schönschti Ring. Sie hät sich grad die gross Schachtle geh loh und hät ihm de Ring geh. De hät blitzt und gfunklet vo Edelstei und isch so schön gsi, wie kein Goldschmied ihn uf der Erde hetti mache chönne. Die zwei ältische händ über de Dummling glachet wo en goldige Ring het sölle sueche. Sie händ sich gar kei Müeh geh und händ amene alte Wagerad d'Nägel usegschlage und händ sie em König brocht. Wo de Dummling sin goldige Ring zeigt hät, hät de Vater wieder gseit: „Ihm ghört s'Königrüich.“ Die zwei andere Brüedere händ de König nöd ufgöhrt quäle, bis er e dritti Ufgob ihne

gschtellt hät. „Wer die schönschti Frau heibringt, de dörf König sii“, het er gseit. Die drü Federe hät er nomol ufblose und sie sind wieder glich gfloge, wie scho vorher.

Do isch de Dummling wieder zu de Chrot und het gseit: „Ich söll die schönschti Frau heibringe.“ „Ei“, het d'Chrot gseit. „Die schönschti Frau isch nöd grad sofort zur Hand, aber du söllsch sie doch übercho.“ Sie hät ihm e hohls Rübli, wo vo sechs Mūs wien e Kutsche zoge worde isch, geh. Do hät de Dummling ganz trurig gseit: „Was söll ich denn mit dem mache?“ „Setz nur eini vo mine chline Chröt ine“, hät d'Chrot gseit. Do hät er uf guet Glück eine vo de chline gnoh und sie is Rübli inegsetzt. Chuum isch si dinne gsi, so isch us ihre e wunderschös Fräulein worde, und s'Rübli isch zunere Kutsche worde und die sechs Mūs zu Rösser. Do hät er em Fräulein en Kuss geh und isch mit ihre und de Ross direkt zum König griite. Sini Brüedere sind au cho, si händ sich aber kei Mueh geh, e schöni Frau z'sueche. Sie händ die erscht bescht Puurefraue mitgnoh. Wo de König s'schöne Fräulein gseh hät, hät er gseit: „Em jüngschte ghört s'Riich nach mim Tod.“ Aber die zwei älteschte händ em König sini Ohre betäubt, mit Schreie und Bettle. „Mir chönds nöd zueloh, dass de Dummling König wird“, und sie händ verlangt, dass de söll König werde, wod d'Frau vo ihm dur en Ring gumpe chöni, wo döt ihm Königssaal ghangen isch. „D'Puurefraue chönd das sicher, die sind starch gnueg, aber s'zarte Fräulein springt sich sicher tot“, händ die beide denkt. Der alt König het jo gseit zu dem Vorschlag. Do sind die zwei Puurefraue dur de Ring gumpet. So ungeschickt, dass sie sich grad d'Bei und d'Ärm broche händ. Denn isch s'schöne Fräulein, wo de Dummling mitgnoh het, gumpet. Sie isch so liecht wien es jungs Rehli dur de Ring gumpet. Die beide Brüedere hend jetzt igseh, dass me do nüt meh cha mache. Und so isch de Dummling König worde und het lang und mit Wisheit regiert.

De armi Bueb im Grab

Es isch emol en arme Hirtebueb gsi, de isch es Waisechind gsi, denn sin Vater und sini Mueter sind gschorbe. So isch er emene riiche Maa is Huus geh worde, won en hät sölle erzieh und ernähre. De Maa aber und sini Frau händ e böses Herz gha, sie sind riich gsi und giizig. De arm Bueb hät chöne mache was er hät wölle, er hät nur wenig z'esse übercho, defür isch er umso meh gschlage worde.

Eines Tages hät er sölle s'Huehn und sini Bibeli hüete. S'Huehn isch aber dur de Haag abghaue. Das het grad de Adler gseh und het s'Huen packt und mitgnoh, dass er's cha fresse. De Bueb het gschraue: „Dieb, Dieb, Spitzbueb!“ aber das hät nüt gnützt. De Adler hät das Huen nüme zrugbrocht. De riich Maa hät de Lärm ghört, isch anecho, und won er gseh het, dass sis Huehn weg isch, isch er wüetig worde und hät em Bueb e Tracht Prügel geh, dass er sich e paar Täg lang nüme hät chöne bewege. Jetzt hät er d'Bibeli ohni s'Huehn hüete müesse, aber das isch no schwieriger gsi. S'einte isch döt hi gloffe, s'andere döt hi, und er hät ne immer müesse nospringe. Do hät er denkt, er mächi's guet, wenn er alli Bibeli anere Schnur täg zämäbinde, will denn de Adler ihm keis wegschnappe chöni. Noch es paar Täg isch er vom Umerenne und vor Hunger so müed gsi, dass er igschlofe isch. Denn isch grad de Raubvogel cho und hät eis packt. Wil alli zämäbunde gsi sind, hät er alli mitenand furttreit. Er isch uf en Baum gsesse und hät si alli abegschluckt. De riich Maa isch grad heicho, und won er das gseh hät, isch er böse worde, und hät de Bueb so fescht gschlage, dass er e paar Täg hät müesse im Bett ligge.

Won er wieder laufe hät möge, hät de riich Puur zu ihm gseit: „Du bisch so tumm, ich cha dich nöd zum Hühnerhüeter bruche, du söllsch Briefe und Sache verträge.“ Do hät er ihn zum Richter

gschickt, mit emene Chorb voll Truube und emene Brief. Unterwegs hät de Bueb so Hunger und Durscht gha, do hät er zwei Truube gesse. Er het em Richter de Chorb geh. Wo dä de Brief gläsä hät und d'Truube zellt hät, hät er gseit: „Do fehled zwei Truube.“ De riich Pur het nämlich im Brief gschribe, wie viel Truube dass de Richter söll übercho. De Bueb het ehrlich zuegeh, dass er vor Hunger und Durscht die zwei Truube gässä heig. De Richter hät em riiche Puur en Brief gschribe, wo dinne gstande isch, dass er nomol genau glich viel Truube wölli. De Bueb hät also nomol müesse glich viel Truube und en Brief em Richter bringe. Er hät aber wieder so Hunger und Durscht gha, dass er wieder zwei Truube unterwegs gässä hät. De Brief hät er aber vorher us em Chorb usegnoh und under en grosse Stei gleit, won er druffgsesse isch. Das hät er gmacht, will er gemeint hät, de Brief chöni ihm zueluege, wien er die Truube isst und's denn em Richter verrote. De Richter häts aber trotzdem gmerkt und hät gseit: „Do fehled wieder zwei Truube.“ „Ach“, hät de do Bueb gseit, „wie händ Sie das gmerkt? De Brief häts nöd chöne wüsse, de hani zerscht under en Stei gleit, damit er mir nöd hät chöne zueluege.“ De Richter hät über de Buebe müesse lache und hät em riiche Puur en Brief gschribe, wo dinne gschtande isch, er sölli dem Bueb meh z'esse geh und ihm lerne, was richtig und falsch isch.

„Dir wött i das scho zeige“, hät de rich Maa gseit. „Wötsch du aber öppis z'Esse, muesch du hart für das schaffä, machsch du aber öppis falsch, so gits Schläg.“ Am nöchschte Tag hät er em Bueb e schweri Arbet geh. Er hät sölle Stroh verschniede, damit d'Rösser vom Puur s'Stroh besser esse chönd. De riich Puur hät gseit: „I fuf Stund bini wieder zrug, wenn denn s'Stroh nöd fiin gschnitte isch, schlohn ich dich windelweich.“ De riich Puur isch mit sinere Frau, de Magd und em Chnecht uf de Johrmarkt gange. Em arme Bueb het er nur e chlises Stück Brot zum Zvieri dötloh. De Bueb het sich ad Arbet gmacht und gschaffet so schnell wie's goht. Wil er so heiss übercho hät, hät er sini Jacke uszoge und ufs Stroh gleit. Wil er Angscht gha hät, dass er nöd fertig wird, hät er gschnitte, gschnitte und gschnitte und hät nöd gmerkt, dass er sis Jäckli grad au in Häcksler ineloh und verschnitte hät. Won er das gmerkt het, isch er verschrocke. „Ach, jetzt isch es us mit mir. De bös Maa chunnt sicher zrug und schloht mi tot, wenn er das gseht. Lieber nimm ich mir selber s'Lebe.“

De Bueb hät emol göhrt, dass d'Frau vom riiche Puur gseit hät, sie heig under ihrem Bett en Topf voll Gift. De hät er wölle hole und s'Gift trinke. D'Pürin hät das aber nur gseit, i dem Topf under ihrem Bett häts nämlich Honig dinne gha. Sie hät das nur gseit, dass de arm Bueb ihre nöd de Honig wegisst, will sie so giizig gsi isch. De Bueb hät de Honigtopf usgesse und isch uf en Stuehl gsässä und hät gwartet, dass er sterbe würd. Es isch aber nüt passiert. „Es muess keis Gift gsi si“, hät de Bueb gseit. „Aber de Puur hät emol gseit, er heig Flügegift i sim Chaschte. Das trink ich jetzt us.“ Es isch aber kei Gift gsi, sondern e Fläsche süesse Wii. Nach emene Wili isch em Bueb trümmelig worde vom Wii. „I merk, dass i schterbe muess“, hät er gseit. „I gang uf de Friedhof und suech mir es Grab.“ Es isch em trümmelig gsi und er isch uf de Friedhof. Döt isch er ines offes Grab glege. Ganz i de Nöchi isch es Restaurant gsi wo Musig gloffe isch. Won er igschlofe isch, hät er gemeint, er segi scho im Himmel. De arm Bueb isch nüme ufgwacht. Wil er zvil Wii trunke hät, und es so chalt gsi isch i de Nacht, isch er i dem Grab gschtorbe.

Wo de riich Puur und sini Frau das ghört händ, isch de Puur so verschroke und hät so e schlechts Gwüsse gah, dass er grad ohnmächtig worde isch. Sini Frau hät em wölle ufhelfe und hät uf em Herd

e Pfanne vergesse. Die Sache i de Pfanne händ afoh brenne und es isch ne's ganze Huus abbrennt. So händ die beide arm und mit emene schlechte Gwüsse müesse lebe, bis sie gschtorbe sind.

9.5 Interview 1: Der gescheite Hans (KHM 32)

Hier die Fragen, die ich meinen Schüler während des Interviews gestellt habe. Um mich zum Teil noch genauer zu vergewissern, stellte ich immer wieder Rückfragen. Diese sind im Interview ersichtlich.

1. Was denkst du, wie geht es Hans? Hast du einen Namen für seine Gefühle? Geht es ihm in der ganzen Geschichte so, oder nur in einzelnen Situationen, wenn grad etwas passiert ist?
2. Kannst du sagen, was er sich wünscht? Was denkst du, wünscht er sich?
3. Was denken die Leute von Hans (seine Mutter, Gretel)? Warum denkst du, meinen sie das?
4. Was denkst du über Hans?
5. Wenn dich Hans fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?
6. Ist es dir auch schon so gegangen wie Hans? Kannst du sagen, was da gewesen ist?

9.5.1 Interview mit Schüler B.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'26"- 0'28"	E.G.: „Was denkst du, wie geht es Hans?“
0'29"- 0'34"	B.: „Schlecht. Ja, schlecht, weil er so viele Fehler gemacht hat.“
0'35"- 0'39"	E.G.: „Hast du einen Namen für seinen Gefühle?“
0'40"	B.: „Nein.“
0'41'- 0'43"	E.G.: „Nicht, fällt dir keiner ein?“
0'44"-	B.: „Nein.“
0'45"- 0'48"	E.G.: „Und, geht es ihm in der ganzen Geschichte schlecht?“

0'49"	B.: „Nein.“
0'50"- 0'51"	E.G.: „Wann geht es ihm denn schlecht?“
0'52"- 1'04"	B.: „Dann, wenn er so blöd getan hat zu der Gretel.“ (Da B. zum Teil stottert, geht es eine Weile, bis er den Satz vollständig geäußert hat.)
1'04"- 1'06"	E.G.: „Dann geht es ihm schlecht.“ (Pause)
1'08"- 1'11"	E.G.: „Und könntest du sagen, was er sich vielleicht wünscht?“
1'13"	B.: „Nein.“
0'14"- 0'15"	E.G.: „Fällt dir nichts ein?“
1'15"	B.: „Mmh.“
1'18"- 1'21"	E.G.: „Was denken wohl die Leute von Hans?“
1'22"	B.: „Nichts.“
1'23"- 1'24"	E.G.: „Seine Mutter, was denkt wohl seine Mutter?“
1'25"- 1'29"	B.: „Ja, was musst du immer so viel Fehler machen?“
1'31"- 1'32"	E.G.: „Und Gretel, was denkt sie wohl?“
1'33"- 1'49"	B.: „Ja (Stottern), dass er viel Fehler gemacht hat.“
1'50"-	E.G.: „Und warum denkst du, meinen sie das?“

1'54"	
1'55"- 1'56"	B.: „Ja, keine Ahnung.“
1'57"	E.G.: „Hast du keine Idee?“
1'58"	B.: „Mmh.“
1'59"- 2'00"	E.G.: „Was denkst denn du von Hans?“
2'01"- 2'04"	B.: „Dass er blöd ist.“ (Kurze Pause. B. muss das Kassettengerät genauer anschauen.)
2'15"- 2'21"	E.G.: „Und wenn dich Hans fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
2'22- 2'40"	B.: (Stottert) „Dann würde ich wieder heim und am nächsten Tag fragen gehen, würde ich sagen.“
2'41"- 2'43"	E.G.: „Was soll er denn fragen?“
2'44"- 2'56"	B.: „Ja, zum Beispiel: ‚Willst du mich heiraten?‘“
2'57"- 3'03"	E.G.: „Ja, das könnte er. Er soll am nächsten Tag zu ihr gehen und sie fragen, ob sie ihn doch heiraten will?“
3'03"- 3'11"	B.: „Ja.“ (Pause)
3'12"- 3'16"	E.G.: „Jetzt kommt noch die letzte Frage. Ist es dir auch schon so gegangen wie Hans?“
3'17"- 3'21"	B.: „Ja, du weisst ja wann.“
3'22"	E.G.: „Wann?“

3'23"- 3'26"	B.: „Ja, am Montag, als ich so blöd getan habe.“
3'27"- 3'30"	B.: „Dann ging es mir grad auch so.“ (Pause)
3'32"	E.G.: „Was war dort?“
3'33"- 3'44"	B.: „Ja, dort hab ich ja so gestritten mit Herrn Leibacher und sonst noch ein paar.“
3'45"- 3'46"	B.: „Ja, dann bist du auch sauer geworden.“
3'48"- 4'04"	B.: „Ja, dann sind wir am nächsten Tag reden gegangen, dann war wieder alles gut.“

9.5.2 Interview mit Schüler K.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'11"- 0'15"	E.G.: „Was denkst du, wie geht es Hans?“
0'16"- 0'18"	K.: „Nicht so gut.“
0'19"- 0'21"	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“
0'23"-	K.: „Mmh...“ (Pause)
0'25"- 0'26'	E.G.: „Einen Namen für das, wie könnte es ihm gehen könnte?“
0'27"- 00'31"	K.: „Mmh. Nein.“
0'32"-	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte denn so?“

0'34"	
0'36"	K.: „Ja.“
0'37"- 0'39"	E.G.: „Wie geht es ihm in der ganzen Geschichte?“
0'39"- 0'41"	K.: „Nicht so, nicht so fröhlich.“
0'42"	E.G.: „Wieso?“
0'43"- 0'46"	K.: „Weil, er muss immer zu der Mutter gehen...“
0'47"	K.: „Zu Gretel...“ (Pause)
0'49"- 0'54"	K.: „Und immer was bringen. Wieder weg, zur Mutter...“ (Pause)
1'00"- 1'03"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich vielleicht wünscht?“
1'06"	K.: „Mmh.“ (Pause)
1'08"- 1'09"	E.G.: „Hat er einen Wunsch?“
1'13"	K.: „Ja, viel.“
1'16"-	E.G.: „Welchen Wunsch?“
1'17"- 1'22"	K.: „Kann er fröhlich sein. Kann er, kann er gut sein.“
1'23"- 1'25"	K.: „Nicht immer dem Pferd hinterherlaufen, dass er fröhlich sein kann.“ (Pause.)
1'33"- 1'40"	E.G.: „Was denken wohl die Leute von Hans? Seine Mutter oder Gretel? Was denken die?“

1'46"-	K.: (Pause) „Ich weiss nicht.“
1'47"	E.G. „Hast du eine Idee?“
1'48-	K.: „Nein, keine.“
1'52"	(Pause)
1'54"-	E.G.: „Und was denkst du über Hans?“
1'56"	
1'57"-	(Pause)
2'02"	
2'03"-	E.G.: „Was hast du vorher gedacht, als du diese Geschichte gehört hast?“
2'06"	
2'08"-	K.: „Es war ein wenig lustig.“
2'10"	
2'12"	E.G.: „Und was noch, was hast du gedacht, wenn Hans etwas in der Geschichte
2'18"	machte?“
2'19"-	K.: „Nicht so gut...“
2'27"	(Pause)
2'26"-	E.G.: „Was hat er denn manchmal getan?“
2'28"	
2'29"-	K.: „Fleisch gebunden, dann sind die Hunde gekommen.“
2'33"	
2'34"-	K.: „Und hier hinauf, die Kuh... Alles kaputt gemacht. Haare. (Pause). Und da das
2'47"	Messer im Arm.“
2'49"	E.G.: „Und dann, was hast du gedacht?“
2'50"-	K.: „Ist nicht alles richtig.“
2'52"	
2'54"-	E.G.: „Und wenn Hans dich fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest

3'01"	du ihm geben?"
3'02"- 3'14"	(Pause) K.: „Ich habe keine Idee.“
3'14"- 3'21"	(Pause)
3'22"- 3'28"	E.G.: „Wenn er dich fragen würde: ‚K., was muss ich machen?‘“
3'29"- 1'34"	K.: „Musst du alles richtig machen.“ (Pause)
3'34"- 3'36"	E.G.: „Ist es dir auch schon so gegangen wie Hans?“
3'38"	K.: „Mmh. Nicht so viel.“
3'40"- 3'42"	E.G.: „Aber, kannst du mir etwas sagen, wann das war?“
3'43"- 3'47"	(Pause)
3'47"- 3'57"	E.G.: „Hast du auch schon etwas gemacht, und dann hat jemand gesagt, das hast du dumm gemacht? Das hast du falsch gemacht.“
3'58"- 4'04"	K.: „Ja, mal beim Rechnen. Und zuhause ist das auch schon ein wenig passiert.“

9.5.3 Interview mit Schüler D.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'17"- 0'19"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es Hans?“
0'20"- 0'25"	D.: „Äh, dem Hans, dem Hans geht es gut.“
0'27"-	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte gut?“

0'30"	
0'31"- 0'41"	D.: (kurze Pause) „Nein. (kurze Pause). Äh, Ja.“ (Pause)
0'42 0'44"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“
0'46"- 0'49"	D.: „Äh, heiraten mit der Gretel.“
0'51"- 0'52"	E.G.: „Hat er sonst noch einen Wunsch?“
0'53"- 1'03"	D.: „Ähm (Pause), äh (Pause), so, ähm, Glück in die Augen machen.“ (Pause)
1'05"- 1'11"	E.G.: „Was denken wohl die Leute von Hans? Die Mutter oder Gretel, was denken die von ihm?“
1'12"- 1'22"	D.: „Mm (Pause), ähm (Pause), äh, das ist sicher gut.“
1'23"	E.G.: „Was ist gut?“
1'24"- 1'30"	D.: „Dass die zusammen sind. „ (Kurze Pause)
1'31"- 1'32"	E.G.: „Und was denkst du über Hans?“
1'33"- 1'49"	D.: „Ähm (längere Pause), dass er lustig ist.“
1'52"- 1'56"	E.G.: „Erfüllte er die Aufträge der Mutter richtig?“
1'56"	D.: „Nein.“
1'57"- 1'58"	E.G.: „Wieso hat er sie vielleicht nicht richtig erfüllt?“

1'59"- 2'01"	D.: „Er hat immer das Verkehrte gemacht.“
2'03"	E.G.: „Weisst du wieso?“
2'06'	D.: „Nein.“ (Pause)
2'08"- 2'12"	E.G.: „Wenn dich Hans fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
2'13"- 2'21"	D.: „Das Richtige.“ (Pause)
2'22"- 2'23"	E.G.: „Ist es dir auch schon so gegangen wie Hans?“
2'24"- 2'37"	D.: „Ähm (Pause), äh (Pause), ja.“
2'38"- 2'40"	E.G.: „Kannst du sagen, wann? Was dann war?“
2'42"- 3'36"	D.: „Ähm (Pause), zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ich habe, ich habe so, ähm (Pause), ähm, ich habe, zum Beispiel, ähm, ich habe ein Durcheinander gehabt, und dann , ähm, wollte ich... (Pause). Zum Beispiel, ich lege so eine Brille hierher, nachher weiss ich nicht mehr, wo ich sie habe, nachher geh ich sie suchen, und dann hab ich sie wieder.“
3'38"- 3'46"	E.G.: „Und dass dir jemand, wie zu Hans gesagt hat: ‚das hast du falsch gemacht‘, ist dir das auch schon passiert?“
3'47"- 3'48"	D.: „Ja.“
3'49"- 3'50"	E.G.: „Fällt dir ein, was da gewesen ist?“
3'52"- 4'10"	D.: „Ähm (Pause), zum Beispiel der N. oder so, als ich, als ich, anstatt die Hände gewaschen habe, etwas anderes gemacht habe und nachher so: ‚Du musst jetzt Hände waschen‘.“

4'11"- 4'12"	E.G.: „Aber du hast N. richtig verstanden?“
4'13"	D.: „Ja.“ (Pause)
4'19" 4'21"	E.G.: „Versteht denn Hans seine Aufgaben richtig?“
4'22"	D.: „Nein.“
4'23"	E.G.: „Wieso?“
4'24"- 4'32"	D.: „Weil, (Pause), weil ähm, er will es immer verkehrt machen.“
4'34"	E.G.: „Will er das?“
4'35"- 4'37"	D.: „Nein, er tut es.“
4'38"	E.G.: „Was will er wohl?“
4'40"- 4'48"	D.: „Äh, er will, dass, eben heiraten.“ (Pause)
4'49"- 4'51"	E.G.: „Und diese Dinge, will er die richtig machen?“
4'54"	D.: „Ja.“
4'58"	E.G.: „Eigentlich schon, aber?“
4'59"- 5'01"	D.: „Aber, es gelingt nicht.“
5'03"- 5'04"	E.G.: „Hast du eine Idee, warum das so sein könnte.“
5'06"- 5'08"	D.: „Hmm, nein, ich habe keine.“

9.6 Interview 2: Die drei Federn (KHM 63)

Hier die Fragen, die ich meinen Schüler während des Interviews gestellt habe. Auch hier stellte ich des Verständnisses wegen immer wieder Rückfragen. Diese sind auch wieder im Interview ersichtlich.

1. Was denkst du, wie geht es dem Dummling? Hast du einen Namen für seine Gefühle? Geht es ihm in der ganzen Geschichte so, oder nur in einzelnen Situationen, wenn grad etwas passiert ist?
2. Kannst du sagen, was er sich wünscht? Was denkst du, wünscht er sich?
3. Was denken die Leute vom Dummling (seine beiden Brüder, der König)? Warum denkst du, meinen sie das?
4. Was denkst du über den Dummling?
5. Wenn dich der Dummling fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?
6. Ist es dir auch schon so gegangen wie dem Dummling? Kannst du sagen, was da gewesen ist?

9.6.1 Interview mit Schüler B.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'16"- 0'18"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem Dummling?“
0'19"- 0'20"	B.: „Ja, gut.“
0'21"- 0'23"	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“
0'24"- 0'30"	B.: „Nein, das weiss ich nicht, wie das heisst.“ (Pause)
0'31"- 0'34"	E.G.: „Hast du keine Idee? Ist er vielleicht glücklich, fröhlich...?“
0'35"	B.: „Traurig.“
0'36-	E. G.: „Wieso ist er traurig?“

0'38"	
0'41"- 0'48"	B.: „Weil er so blöd getan hat.“ (Pause)
0'49"- 0'51"	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte so?“
0'52"	B.: „Nein.“
0'54"- 0'55"	E.G.: „Wann geht es ihm so?“
0'58"- 1'16"	B.: (Stottert). „Wenn sich die beiden Frauen den Fuss gebrochen haben und dann den Arm, dann hat er gedacht: ‚was ist denn mit denen los?‘“ (Pause)
1'18"- 1'20"	E.G.: „Und sonst, wie ist es ihm sonst gegangen?“
1'21"- 1'26"	B.: „Ja, gut.“ (Pause)
1'27"- 1'28"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“
1'30"	B.: „Nein.“
1'32"- 1'33"	E.G.: „Was denkst du, wünscht er sich?“
1'33"- 1'44"	B.: (Gleichzeitig zu meiner Frage) „Eine Frau.“ (Kurze Pause, B. wird kurz abgelenkt, weil er meint, ein Telefon klinge.)
1'45"- 1'50"	E.G.: „Was denken denn die Leute vom Dummling? Seine Brüder oder der König?“
1'51"- 1'53"	B.: „Keine Ahnung.“ (Pause)
1'54"	E.G.: „Was denkst du, was meinen sie?“

1'55"- 2'02"	B.: „Ja, dass er soll normal tun. (Pause). Glaub ich.“
2'03"- 2'05"	E.G.: „Und warum denkst du, meinen sie das?“
2'06"- 2'09"	B.: „Ja, weil er so blöd getan hat.“
2'10"- 2'11"	E.G.: „Wie hat er denn blöd getan?“
2'11"- 2'14"	B.: (Gleichzeitig einfallend) „Keine Ahnung mehr.“ (kurze Pause)
2'15"- 2'16"	E.G.: „Und was denkst du über den Dummling?“
2'17"- 2'19"	B.: „Ja, nichts, dass er ein Blöder ist.“
2'20"	E.G.: „Wieso?“
2'23"- 2'25"	B.: „Weil er so blöd getan hat.“
2'26"- 2'28"	E.G.: „Wann hat er denn blöd getan?“
2'30"- 2'37"	B.: (Stottert) „Mit den beiden Frauen.“
2'39"- 2'240"	E.G.: „Hat der Dummling da blöd getan?“
2'41"- 2'42"	B.: „Glaub ich schon.“
2'43"	E.G.: „Was hat er dort gemacht?“

2'44"- 2'49"	B.: „Keine Ahnung mehr.“ (Pause)
2'50"- 2'56"	E.G.: „Und wenn dich der Dummling fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
2'58"- 3'15"	B.: (Stottert) „Ich weiss, was ich würde sagen: ‚lass dich scheiden, wenn die so blöd tun‘.“
3'16"- 3'19"	E.G.: „Aber musste denn der Dummling die beiden Frauen heiraten?“
3'20"	B.: „Nein.“
3'21"- 3'22"	E.G.: „Wieso soll er sich scheiden lassen?“
3'23"- 3'26"	B.: „Ja, keine Ahnung.“ (Pause)
3'27"- 3'29"	E.G.: „Und ist es dir auch schon so gegangen wie dem Dummling?“
3'31"	B.: „Nein.“
3'33"- 3'35"	E.G.: „Fällt dir nichts ein, was gewesen sein könnte?“
3'37"	B.: „Ja, keine Ahnung.“

9.6.2 Interview mit Schüler K.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'11"- 0'14"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem Dummling?“
0'16"- 0'22"	K.: „Nicht so gut. Er ist dumm, und die zwei Brüder haben ihm gesagt..., die haben ihn immer ausgelacht.“
0'24"-	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“

0'26"	
0'27"- 0'30"	K.: (Pause) „Mmh.“
0'31"- 0'33"	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte so?“
0'34"- 0'37"	K.: „Ja, ganze.“ (Pause)
0'38"- 0'41"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“
0'42"- 0'47"	K.: „Nicht dumm sein mehr. Wie die anderen Brüder sein. Normal.“
0'50"- 0'54"	E.G.: „Was denken die Leute vom Dummling? Seine Brüder, der König?“
0'56"- 0'58"	K.: „Die denken, er ist nicht..., er ist dumm.“
1'00"- 1'03"	E.G.: „Warum denkst du, meinen sie das?“
1'05"- 1'10"	K.: „Er kann nicht alles gut wie die zwei Brüder.“ (Pause)
1'11"	E.G.: „Fällt dir sonst noch etwas ein?“
1'12"	K.: „Mmh.“
1'14" 1'16"	E.G.: „Was denkst denn du über den Dummling?“
1'17"- 1'20"	K.: „Nicht so viel.“ (Pause)
1'21"- 1'25"	E.G.: „Hast du eine Idee? Als du diese Geschichte gehört hast, was hast du gedacht über ihn?“

1'27"- 1'36"	K.: „Er muss immer zu der Kröte gehen. Runtergehen.“ (Pause)
1'37"- 1'41"	E.G.: „Und wenn dich der Dummling fragen würde, was er machen soll, was würdest du ihm sagen?“
1'43"- 1'47"	K.: „Nicht mehr dumm sein. Wie die anderen sein.“ (Pause)
1'50"- 1'51"	E.G.: „Und wie könnte er das machen?“
1'52"- 2'10"	K.: (Pause) „Ich habe keine Idee. (Pause). Fällt mir nichts ein.“ (Pause)
2'11"- 2'13"	E.G.: „Ist es dir auch schon so gegangen wie dem Dummling?“
2'15"	K.: „Ein paar Mal.“
2'16"- 2'17"	E.G.: „Kannst du sagen, wann das war?“
2'19"- 2'23"	K.: „Letzte Woche einmal. Ich hab wieder vergessen, was.“ (Pause)
2'24"- 2'34'	E.G.: „Fällt dir nicht ein, was da gewesen ist? (Pause). Wie hast du dich da gefühlt?“
2'35"- 2'47"	K.: (Pause) „Keine Idee. Ich habe es wieder vergessen. (Pause). Montag oder Dienstag oder Sonntag ist passiert.“

9.6.3 Interview mit Schüler D.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'11"- 0'14"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem Dummling?“
0'15"- 0'22"	D.: „Äh, (Pause) gut.“

0'23"- 0'25"	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“
0'28"- 0'47"	D.: „Also, ihm geht's nicht so gut. Aber den Namen, (Pause) den Namen, also, ab und zu ist er dann schon ein wenig dumm.“ (Pause)
0'49"- 0'52"	E.G.: „Ab und zu ist er ein wenig dumm, hast du gesagt, und ab und zu?“
0'53"- 0'55"	D.: „Ist er lieb. Immer lieb.“ (Pause)
0'57"- 1'07"	E.G.: „Das heisst, wie geht es ihm in der ganzen Geschichte?“
1'10"- 1'21"	D.: (Pause) „Ähm, also manchmal geht es gut..., (Pause) wenn die Brüder sagen, dass er dumm ist, ist er sicher ein wenig sauer.“
1'22"- 1'24"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“
1'25"- 1'30"	D.: „Ähm (Pause), eine Frau.“
1'33"- 1'35"	E.G.: „Wünscht er sich sonst noch etwas?“
1'36"- 1'47"	D.: „Ähm, (Pause) das Königreich.“ (Pause)
1'48"- 1'55"	E.G.: „Was, denkst du, denken die Leute vom Dummling? Zum Beispiel seine Brüder oder der König.“
1'56"- 2'00"	D.: „Hm, dass der keine Chance hat.“
2'01"- 2'03"	E.G.: „Warum denkst du, meinen sie das?“

2'04"- 2'20"	D.: „Wenn..., wenn sie..., wenn sie..., wenn sie eben manchmal zuschauen, und es geht nicht.“ (Pause)
2'20"- 2'23"	E.G.: „Was schauen sie denn zu, und was geht nicht?“
2'24"- 2'41"	D.: „Ähm, (Pause), mir fällt es grad nicht ein.“ (Pause)
2'42"- 2'43"	E.G.: „Was denkst denn du über den Dummling?“
2'44"- 2'51"	D.: „Ähm, (Pause), ein Lustiger.“
2'52"- 2'54"	E.G.: „Fällt dir sonst noch etwas ein?“
2'55"	D.: „Nein.“
2'56"- 3'00"	E.G.: „Als du diese Geschichte gehört hast, was hast du da über ihn gedacht?“
3'01"- 3'27"	D.: „Der Name ist einfach lustig, und dann (Pause) hab ich gedacht, dass die Geschichte vielleicht lustig ist. (Pause). Also am Anfang.“ (Pause)
3'28"- 3'33"	E.G.: „Und wenn dich der Dummling fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
3'36"- 3'47"	D.: „Ähm, (Pause), dass er die Sachen besser macht.“ (Pause)
3'48"- 3'51"	E.G.: „Ist es dir auch schon so gegangen wie dem Dummling?“
3'53"- 4'26"	D.: „Ähm , ab und zu schon. Also, (Pause) wenn (Pause), wenn andere mich hauen, (Pause) zum Beispiel, dann bin ich sauer gewesen.“

9.7 Interview 3: Der arme Junge im Grab (KHM 185)

Hier die Fragen, die ich meinen Schüler während des dritten Interviews gestellt habe. Auch hier stellte ich des Verständnisses wegen immer wieder Rückfragen.

1. Was denkst du, wie geht es dem armen Jungen? Hast du einen Namen für seine Gefühle? Geht es ihm in der ganzen Geschichte so, oder nur in einzelnen Situationen, wenn grad etwas passiert ist?
2. Kannst du sagen, was er sich wünscht? Was denkst du, wünscht er sich?
3. Was denken die Leute vom armen Jungen (reicher Mann, seine Frau, Richter)? Warum denkst du, meinen sie das?
4. Was denkst du über den armen Jungen?
5. Wenn dich der Junge fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?
6. Ist es dir auch schon so gegangen wie dem armen Jungen? Kannst du sagen, was da gewesen ist?

9.7.1 Interview mit Schüler B.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'04"- 0'07"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem armen Jungen?“
0'09"	B.: „Ja, gut.“
0'11"	E.G.: „Wieso?“
0'12'- 0'28"	B.: (Stottern) „Ja, glaub ich nicht, dass es dem gut geht, glaub ich dass es dem scheisse geht.“
0'29"- 0'30"	E.G.: Hast du einen Namen für diese Gefühle?“
0'31"- 0'35"	B.: (Pause) „Nein, glaub ich nicht.“
0'37"- 0'41"	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte schlecht, scheisse, wie du sagst?“

0'41"- 0'46"	B.: „Äh, scheisse. (Pause). Nein, glaub ich nicht.“
0'47"	E.G.: „Wann geht es ihm so?“
0'48" 1'34"	B.: (Stottern) „Dort, wo er ihn verhaun hat.“ (Pause)
1'35"- 1'37"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“
1'38"	B.: „Nein.“
1'40"- 1'43"	E.G.: „Was, denkst du, wünscht er sich, der arme Junge?“
1'44"- 1'51"	B.: (Stottern) „Dass er ihn nicht mehr verhaut.“
1'53"- 1'59"	E.G.: „Und was denken die Leute vom armen Jungen? Zum Beispiel der reiche Mann, oder die reiche Frau?“
2'00"	B.: „Ja keine Ahnung.“ (Pause)
2'03"	E.G.: „Was denken die manchmal.“
2'04"- 2'20"	B.: „Ja, keine Ahnung. Dass die ein wenig spinnen, der Mann, dass der ihn schon wieder verhaut, und der findet das doch gar nicht lustig.“
2'22"- 2'24"	E.G.: „Aber was denkt der reiche Mann vom armen Jungen?“
2'25"	B.: „Keine Ahnung.“
2'26"- 2'27"	E.G.: „Wieso verhaut er ihn manchmal?“
2'29"- 2'47"	B.: (Stottert) „Weil er so blöd tut.“ (Pause)

2'48"- 2'50"	E.G.: „Was denkst du über den armen Jungen?“
2'51"- 2'57"	B.: „Keine Ahnung, dass er nicht mehr blöd tun soll.“ (Pause)
2'58"- 2'59"	E.G.: „Tut er denn wirklich blöd?“
3'00"- 3'02"	B.: „Nein, glaub ich nie.“
3'03"	E.G.: „Was macht er denn?“
3'04"	B.: „Ja, nerven.“
3'06"- 3'07"	E.G.: „Wen nervt er?“
3'08"- 3'24"	B.: (Stottern) „Den Bauern tut er nerven.“ (Pause)
3'25"- 3'27"	E.G.: „Und kann er etwas dafür, dass er den Bauern nervt?“
3'28"- 3'33"	B.: „Nein.“
3'34"- 3'39"	E.G.: „Und wenn dich der arme Junge fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
3'40"- 4'03"	B.: (Stottern) „Soll er sich eine neue Wohnung suchen.“
4'05"	E.G.: „Das heisst?“
4'06"- 4'18"	B.: „Das heisst, er soll eine neue Wohnung finden, und dann noch eine neue Familie, und dann noch einen Vater, der nicht schlägt.“ (Pause)

4'19"- 4'22"	E.G.: „Jetzt kommt noch die letzte Frage: Ist es dir auch schon so gegangen wie dem armen Jungen?“
4'24"	B.: „Nein.“ (Pause)
4'28"- 4'32"	E.G.: „Fällt dir nichts ein, dass du vielleicht einmal etwas Ähnliches gefühlt hast wie der Junge?“
4'33"- 4'35"	B.: „Nein, glaub ich nicht.“

9.7.2 Interview mit Schüler K.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'06"- 0'09"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem armen Jungen?“
0'10"- 0'17"	K.: „Nicht so gut. Er ist arm, er hat keine Mutter und keinen Vater. Die sind gestorben.“
0'19"- 0'21"	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“
0'23"	K.: „Nicht so.“ (Pause)
0'25"- 0'27"	E.G.: „Und geht es ihm in der ganzen Geschichte so?“
0'28"	K.: „Ja.“ (Pause)
0'31"- 0'34"	E.G.: „Wie? Vielleicht fällt dir doch noch etwas ein, wie geht es ihm in der ganzen Geschichte?“
0'35"- 0'41"	K.: (Pause) „Nicht so gut. Er hat Trauben gegessen, ein wenig.“ (Pause)
0'45"- 0'47"	E.G.: „Kannst du sagen, was er sich wünscht?“

0'48"- 0'52"	K.: „Nicht mehr arm sein...“ (Pause)
0'53"- 0'54"	E.G.: „Was denkst du, wünscht er sich?“
0'56"- 1'00"	K.: „Eltern haben, weil die sind gestorben.“ (Pause)
1'01"	E.G.: „Sonst noch etwas?“
1'02"	K.: „Mmh.“
1'04"- 1'10"	E.G.: „Und was denken die Leute vom armen Jungen? Zum Beispiel der reiche Mann, seine Frau, oder der Richter?“
1'13"	K.: (Pause) „Nicht so.“ (Pause)
1'16"- 1'23"	E.G.: „Was denken sie?“ (Pause)
1'24"	E.G.: „Hat du eine Idee?“
1'25"- 1'27"	K.: „Mmh.“ (Pause)
1'28"- 1'39"	E.G.: „Was denkt der reiche Mann, wenn er sagt: ‚Du bist so dumm, dich kann man nicht zum Hühnerhüter gebrauchen‘.“
1'39"- 1'48"	K.: (Gleichzeitig einfallend) „Er hat die Hühner verloren. Zuerst das Huhn, das hat der Adler gegessen. Und dann hat er die Kücken verschluckt. Im Baumnest...“
1'50"- 1'51"	E.G.: „Und was denkt der Mann?“
1'52"- 1'59"	K.: (Pause) „Nicht so gut. Er war wütend. Und hat den Jungen geschlagen.“ (Pause)
2'02"	E.G.: „Denkt er sonst noch etwas?“

2'03"	K.: „Mmh.“
2'04"- 2'06"	E.G.: „Und was denkst du über den armen Jungen?“
2'07"- 2'13"	K.: (Pause). „Nicht so. (Pause). Mir fällt nichts ein.“
2'14"- 2'16"	E.G.: „Was hast du gedacht, als du diese Geschichte gehört hast?“
2'18"- 2'22"	K.: „Nicht so lustig.“ (Pause)
2'23"- 2'35"	E.G.: „Und wenn dich der arme Junge fragen würde, was er machen soll, welchen Rat würdest du ihm geben?“
2'36"- 2'41"	K.: (Pause) „Ich habe es vergessen. Ich weiss nichts mehr.“
2'46"- 2'47"	E.G.: „Hast du eine Idee? Was würdest du sagen, wenn er dich fragen würde?“
2'48"- 2'59"	K.: (Pause) „Nicht blöd sein. Nicht arm sein.“ (Pause)
3'03"- 3'06"	E.G.: „Und, ist es dir auch schon so gegangen wie dem armen Jungen?“
3'06"- 3'30"	K.: (Gleichzeitig) „Mmh. (Pause). Meine Eltern sind nie tot gewesen. (Pause). Mein Onkel im Krieg. (Pause). Und meine Grosseltern, da ist nichts passiert. (Pause). Und mir ist noch nichts passiert. (Pause). Ein paar mal krank gewesen.“

9.7.3 Interview mit Schüler D.

Laufzeit	Fragen und Antworten
0'05"- 0'08"	E.G.: „Wie, denkst du, geht es dem armen Jungen?“
0'09"- 0'11"	D.: „Nicht, gar nicht gut.“
0'13"- 0'14"	E.G.: „Hast du einen Namen für seine Gefühle?“
0'15"- 0'40"	D.: (Pause) „Ähm, (Pause) arm (Pause), ein armer Joggli.“
0'42"- 0'43"	E.G.: „Geht es ihm in der ganzen Geschichte so?“
0'45"- 0'48"	D.: „Ja.“ (Pause)
0'49"- 0'52"	E.G.: „Und könntest du sagen, was er sich vielleicht wünscht?“
0'56"- 1'03"	D.: „Ähm, wieder eine neue Jacke, und dass die Mutter und der Vater wieder leben.“
1'05"	E.G.: „Sonst noch einen Wunsch?“
1'06"- 1'08"	D.:(Pause) „Nein.“
1'09"- 1'15"	E.G.: „Und was denken wohl die Leute vom armen Jungen? Zum Beispiel der reiche Mann, seine Frau oder der Richter?“
1'17"- 1'28"	D.: (Pause) „Dumm ist der, das sagen sie.“
1'30"- 1'31"	E.G.: „Und warum denkst du, meinen sie das?“

1'33"- 1'47"	D.: „Weil, wenn er, wenn er zum Beispiel das mit dem Brief, wenn er denkt, der kann sehen...“
1'49"- 1'51'	E.G.: „Deshalb denken sie, dass er dumm ist?“
1'52"	D.: „Ja.“
1'53"- 1'55"	E.G.: „Und was denkst du über den armen Jungen?“
1'56"- 2'13"	D.: „Und dann hat er noch so geschrien, mit dem Huhn und dem Kücken. (Pause). Nachher wurde er verschlagen.“ (Pause)
2'14"- 2'16"	E.G.: „Und du, was denkst du über den armen Jungen?“
2'17"- 2'28"	D.: (Pause) „Dass er ein wenig ein armer, ein ganz armer ist.“ (Pause)
2'29"- 2'36"	E.G.: „Und wenn dich der Junge fragen würde, was er machen soll, was würdest du ihm sagen?“ (Pause)
2'36"- 2'39"	E.G.: „Welchen Rat würdest du ihm geben?“
2'40"- 3'06"	D.: (Pause) „Er soll, er soll nicht, er soll die Kücken nicht so anbinden. (Pause). Und dass er die zwei Trauben nicht immer weg essen soll.“ (Pause)
3'07"	E.G.: „Sonst noch etwas?“
3'09"	D.: „Mmh.“
3'11"- 3'16"	E.G.: „Und, ist es dir auch schon so gegangen wie dem armen Jungen? Hattest du auch schon solche Gefühle wie er?“
3'18"- 3'33"	D.: „Äh, mmh. (Pause). Es fällt mir nichts ein.“

9.8 Zusammengestellte Aussagen der Interviews

9.8.1 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 1

	Schüler B.	Schüler K.	Schüler D.
Denken, wie es Hans geht	- „Schlecht. Ja, schlecht, weil er so viele Fehler gemacht hat.“	- „Nicht so gut.“	- „Äh, dem Hans, dem Hans geht es gut.“
Name / Bezeichnung für das Gefühl	- „Nein.“ (Keine)	- „Mmh. Nein.“ (Keine)	(Keine, wurde nicht erfragt.)
Differenzierung des Erlebens von Hans im Laufe der Geschichte	- „Nein.“ - „Dann, wenn er so blöd getan hat zu der Gretel.“	- „Nicht so, nicht so fröhlich.“ - „Weil, er muss immer zu der Mutter gehen...“ - „Zu Gretel...“ - „Und immer was bringen. Wieder weg, zur Mutter...“	„Nein. (kurze Pause) Äh, Ja.“
Wünsche	- „Nein.“ (Keine)	- „Ja, viel.“ - „Kann er fröhlich sein. Kann er, kann er gut sein.“ - „Nicht immer dem Pferd hinterherlaufen, dass er fröhlich sein kann.“	- „Äh, heiraten mit der Gretel.“ - „Ähm (Pause), äh (Pause), so, ähm, Glück in die Augen machen.“ - „Äh, er will, dass, eben heiraten.“
Was denken die Leute von Hans? (Mutter, Gretel)	- „Nichts.“ - „Ja, was musst du immer so viel Fehler machen?“ - „Ja (Stottern), dass er viel Fehler gemacht hat.“	- „Ich weiss nicht.“ - „Nein, keine.“	- „Mm (Pause), ähm (Pause), äh, das ist sicher gut.“ - „Dass die zusammen sind.“
Begründung / Differenzierung	- „Ja, keine Ahnung.“	Keine	(Keine, wurde nicht erfragt.)
Persönliches Denken über Hans	- „Dass er blöd ist.“	- „Es war ein wenig lustig.“ - „Nicht so gut...“ - „Ist nicht alles richtig.“	- „Ähm (längere Pause), dass er lustig ist.“ - „Er hat immer das

			Verkehrte gemacht.“
Ratschläge der Schüler für Hans	<p>- „Dann würde ich wieder heim und am nächsten Tag fragen gehen, würde ich sagen.“</p> <p>- „Ja, zum Beispiel: ‚Willst du mich heiraten?’“</p>	- „Musst du alles richtig machen.“	- „Das Richtige.“
Ist es dir auch schon so gegangen?	<p>- „Ja, du weißt ja wann.“</p> <p>- „Dann ging es mir grad auch so.“</p>	- „Mmh. Nicht so viel.“	- „Ähm (Pause), äh (Pause), ja.“
Differenzierung / Situationsbeschreibung	<p>- „Ja, am Montag, als ich so blöd getan habe.“</p> <p>- „Dann ging es mir grad auch so.“</p> <p>- „Ja, dort hab ich ja so gestritten mit Herrn Leibacher und sonst noch ein paar.“</p> <p>- „Ja, dann bist du auch sauer geworden.“</p> <p>- „Ja, dann sind wir am nächsten Tag reden gegangen, dann war wieder alles gut.“</p>	- „Ja, mal beim Rechnen. Und zuhause ist das auch schon ein wenig passiert.“	<p>- „Ähm (Pause), zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ich habe, ich habe so, ähm (Pause), ähm, ich habe, zum Beispiel, ähm, ich habe ein Durcheinander gehabt, und dann , ähm, wollte ich... (Pause). Zum Beispiel, ich lege so eine Brille hierher, nachher weiss ich nicht mehr, wo ich sie habe, nachher geh ich sie suchen, und dann hab ich sie wieder.“</p> <p>- „Ähm (Pause), zum Beispiel der N. oder so, als ich, als ich, anstatt die Hände gewaschen habe, etwas anderes gemacht habe und nachher so: ‚Du musst jetzt Hände waschen’.“</p>

9.8.2 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 2

	Schüler B.	Schüler K.	Schüler D.
Denken, wie es dem Dummling geht	- „Ja, gut.“	- „Nicht so gut. Er ist dumm, und die zwei Brüder haben ihm gesagt..., die haben ihn immer ausgelacht.“	- „Äh, (Pause) gut.“
Name / Bezeichnung für das Gefühl	- „Nein, das weiss ich nicht, wie das heisst.“ - „Traurig.“ - „Weil er so blöd getan hat.“	- „Mmh.“ (Keine)	- Also, ihm geht's nicht so gut. Aber den Namen, (Pause) den Namen, also, ab und zu ist er dann schon ein wenig dumm.“ - „Ist er lieb. Immer lieb.“
Differenzierung von Dummlings Erleben im Laufe der Geschichte	- „Nein.“ - „Wenn sich die beiden Frauen den Fuss gebrochen haben und dann den Arm, dann hat er gedacht: ‚was ist denn mit denen los?‘“ - „Ja, gut.“	- „Ja, ganze.“	- „Ähm, also manchmal geht es gut..., (Pause) wenn die Brüder sagen, dass er dumm ist, ist er sicher ein wenig sauer.“
Wünsche	- „Eine Frau.“	- „Nicht dumm sein mehr. Wie die anderen Brüder sein. Normal.“	- „Ähm (Pause), eine Frau.“ - „Ähm, (Pause) das Königreich.“
Was denken die Leute vom Dummling? (Brüder, König)	- „Ja, dass er soll normal tun. (Pause). Glaub ich.“	- „Die denken, er ist nicht..., er ist dumm.“	- „Hm, dass der keine Chance hat.“
Begründung / Differenzierung	- „Ja, weil er so blöd getan hat.“	- „Er kann nicht alles gut wie die zwei Brüder.“	- „Wenn..., wenn sie..., wenn sie..., wenn sie eben manchmal zuschauen, und es geht nicht.“ (Pause)
Persönliches Denken über den Dummling	- Ja, nichts, dass er ein Blöder ist.“ - „Weil er so blöd getan hat.“	- „Nicht so viel.“ - „Er muss immer zu der Kröte gehen. Runtergehen.“	- „Ähm, (Pause), ein Lustiger.“ - „Der Name ist einfach lustig, und dann

			(Pause) hab ich gedacht, dass die Geschichte vielleicht lustig ist. (Pause). Also am Anfang.“
Ratschläge der Schüler für den Dummling	- „Ich weiss, was ich würde sagen: ‚lass dich scheiden wenn die so blöd tun‘.“	- „Nicht mehr dumm sein. Wie die anderen sein.“	- „Ähm, (Pause), dass er die Sachen besser macht.“
Ist es dir auch schon so gegangen?	- „Nein.“ - „Ja, keine Ahnung.“	- „Ein paar Mal.“	- „Ähm , ab und zu schon.“
Differenzierung / Situationsbeschreibung	Keine	- „Letzte Woche einmal. Ich hab wieder vergessen, was.“ - „Keine Idee. Ich habe es wieder vergessen. (Pause). Montag oder Dienstag oder Sonntag ist passiert.“	- „Also, (Pause) wenn (Pause), wenn andere mich hauen, (Pause) zum Beispiel, dann bin sauer gewesen bin.“

9.8.3 Zusammengestellte Aussagen aus Interview 3

	Schüler B.	Schüler K.	Schüler D.
Denken, wie es dem armen Jungen geht	- „Ja, gut.“ - „Ja, glaub ich nicht, dass es dem gut geht, glaub ich, dass es dem scheisse geht.“	- „Nicht so gut. Er ist arm, er hat keine Mutter und keinen Vater. Die sind gestorben.“	- „Nicht, gar nicht gut.“
Name / Bezeichnung für das Gefühl	- „Nein, glaub ich nicht.“	- „Nicht so.“	- „Ähm, (Pause) arm (Pause), ein armer Joggli.“
Differenzierung des Erlebens vom armen Jungen im Laufe der Geschichte	- „Äh, scheisse. (Pause). Nein, glaub ich nicht.“ - „Dort, wo er ihn verhaut hat.“	- „Ja.“ - „Nicht so gut. Er hat Trauben gegessen, ein wenig.“	- „Ja.“ (Es geht ihm in der ganzen Geschichte so.)
Wünsche	- „Dass er ihn nicht mehr verhaut.“	- „Nicht mehr arm sein...“ - „Eltern haben, weil die sind gestorben.“	- „Ähm, wieder eine neue Jacke, und dass die Mutter und der Vater wieder leben.“
Was denken die Leute	- „Ja keine Ahnung.“	- „Nicht so gut. Er war	- „Dumm ist der, das

vom armen Jungen? (reicher Mann, seine Frau, der Richter)	- „Ja, keine Ahnung. Dass die ein wenig spinnen, der Mann, dass der ihn schon wieder verhaut, und der findet das doch gar nicht lustig.“ - „Keine Ahnung.“	wütend. Und hat den Jungen geschlagen.“	sagen sie.“
Begründung / Differenzierung	(Keine, wurde nicht erfragt.)	(Keine, wurde nicht erfragt.)	- „Weil, wenn er, wenn er zum Beispiel das mit dem Brief, wenn er denkt, der kann sehen...“ - „Und dann hat er noch so geschrien, mit dem Huhn und dem Kücken. (Pause). Nachher wurde er verschlagen.“
Persönliches Denken über den armen Jungen	- „Keine Ahnung, dass er nicht mehr blöd tun soll.“ - „Ja, nerven.“ - „Den Bauern tut er nerven.“	- „Nicht so lustig.“	- „Dass er ein wenig ein armer, ein ganz armer ist.“
Ratschläge der Schüler für den armen Jungen	- „Soll er sich eine neue Wohnung suchen.“ - „Das heisst, er soll eine neue Wohnung finden, und dann noch eine neue Familie, und dann noch einen Vater, der nicht schlägt.“	- „Nicht blöd sein. Nicht arm sein.“	- „Er soll, er soll nicht, er soll die Kücken nicht so anbinden. (Pause). Und dass er die zwei Trauben nicht immer weg essen soll.“
Ist es dir auch schon so gegangen?	- „Nein.“		- „Äh, mmh. (Pause). Es fällt mir nichts ein.“
Differenzierung / Situationsbeschreibung	- „Nein, glaub ich nicht.“	- „Mmh. (Pause). Meine Eltern sind nie tot gewesen. (Pause). Mein Onkel im Krieg. (Pause). Und meine	(Keine, wurde nicht erfragt.)

		Grosseltern, da ist nichts passiert. (Pause). Und mir ist noch nichts passiert. (Pause). Ein paar mal krank gewesen.“	
--	--	---	--

10. Literaturverzeichnis

Abraham, K. (1991). Traum und Mythos. In Laiblin, W. (Hrsg.). (1991). *Märchenforschung und Tiefenpsychologie* (4. Aufl.). (S. 44-48). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Bettelheim, B. (1977). *Kinder brauchen Märchen*. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

Bertignoll, V. (2006). *Kinder leben Märchen*. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.

Bilz, J. (1991). Menschliche Reife im Sinnbild. In Laiblin, W. (Hrsg.). (1991). *Märchenforschung und Tiefenpsychologie* (4. Aufl.). (S. 161-187). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Bloch, E. (1985). *Das Prinzip Hoffnung* (1. Aufl. der Taschenbuchausgabe 1985). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Bloch, E. (1984). *Literarische Aufsätze* (1. Aufl. der Taschenbuchausgabe 1984). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Born, M. (1986). Der Markt der didaktischen Konzepte. Ein Überblick über die didaktischen Positionen der letzten zehn Jahre. In Dinges, O. (Hrsg.). (1986). *Märchen in Erziehung und Unterricht*. (S.41-61). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 9). Kassel: Röth Verlag.

Brüder Grimm, (1987). *Kinder- und Hausmärchen*. Zürich: Manesse Verlag.

Bühler, C. (1918). *Das Märchen und die Phantasie des Kindes*. Leipzig: Verlag von Johannes Ambrosius Barth.

Bürger, C. (1976). Zur ideologiekritischen Betrachtung von Sagen und Märchen. *Jahrbuch des Arbeitskreises für Jugendliteratur*, 3, S. 102-107.

dtv Lexikon (4. Aufl.). (1999). München: Deutscher Taschenbuchverlag.

Fitzgerald, C. (Hrsg.). (2007). *Dummlinge, bucklige Hexen, böse Stiefschwestern und Zwerge. Vom Umgang des Märchens mit Behinderung*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Frenzel, I. (1968). Philosophie zwischen Traum und Apokalypse. In *Über Ernst Bloch*. (1968). (S. 17-41). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Geldern-Egmond, I. (2000). *Märchen und Behinderung. Ein Beitrag zur Resilienzforschung bei Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Gobrecht, B. (1985). Die Frau im russischen Märchen. In Früh, S & Wehse, R. (Hrsg.). (1985). *Die Frau im Märchen*. (S. 89-110). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 8). Kassel: Röth Verlag.

Grummes, U. (1976). Die Bedeutung des Märchens in der Psychoanalyse. In Eicke, D. (Hrsg.). (1976). *Die Psychologie des 20. Jahrhunderts*. Band 1. (S. 564-581). Zürich: Kindler Verlag.

Halbfas, H. (1997). Märchen im Unterricht. In Wardetzky, K. & Zitzlsperger, H. (Hrsg.). (1997). *Märchen in Erziehung und Unterricht heute II*. (S. 3-29). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 22). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hauptmann, T. (Hrsg.). (2007). *Das grosse Märchenbuch* (2. Aufl.). Zürich: Diogenes Verlag.

Hofer, U. (2005). Sehen. In Dorenbusch, H., Boveland, B. & Godenzi, L. (Hrsg.). (2005) *Differentielle Heilpädagogik*. (S. 281-318). Luzern: Edition SZH.

Horn, K. (1983). *Der aktive und der passive Märchenheld*. Basel: G. Krebs Verlag.

Hugelshofer-Reinhart, A. (1960). Das Märchen in pädagogischer Sicht. *Zeitschrift Jugendliteratur*, 2, S. 63-67.

Jacoby, M., Kast, V., Riedel, I. (1987). *Das Böse im Märchen* (5. Aufl.). Fellbach: Verlag Adolf Bonz.

Jolles, A. (1982). *Einfache Formen* (6. Aufl.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Jöckel, B. (1991). Das Reifungserlebnis im Märchen. In Laiblin, W. (Hrsg.). (1991). *Märchenforschung und Tiefenpsychologie* (4. Aufl.). (S. 195-211). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Jung, C.G. (1976). *Die Archetypen und das kollektive Unbewusste*. Gesammelte Werke, Band 9.1. Olten: Walter-Verlag.

Läwen, A. (2001). *Behinderung im afrikanischen und europäischen Volksmärchen*. Mainz: Internationale Schriftenreihe des pädagogischen Instituts der Johannes Gutenberg Universität.

Lenz, F. (1984). *Bildsprache der Märchen* (5. Aufl.). Stuttgart: Verlag Urachhaus.

Lüthi, M.(1983). *Es war einmal. Vom Wesen des Volksmärchens* (6. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck und Rupprecht.

Lüthi, M. (1976). *So leben sie noch heute. Betrachtungen zum Volksmärchen* (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck und Rupprecht.

Lüthi, M. (1992). *Das europäische Volksmärchen* (9. Aufl.). Tübingen: Francke Verlag.

Lüthi, M. (1970). *Volksliteratur und Hochliteratur*. Bern und München: Francke Verlag.

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse* (10. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meyer, R. (1969). *Die Weisheit der deutschen Volksmärchen* (6. Aufl.). Stuttgart: Verlag Urachhaus.

Mürner, C. (1997). *Das bucklige Männlein. Behinderte Menschen im Märchen zwischen Verherrlichung und Verniedlichung*. Luzern: Edition SZH.

Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit Geistigbehinderten* (3. Aufl.). Oberhausen: Athena-Verlag.

Pöge-Alder, K. (2007). *Märchenforschung. Theorien, Methoden, Interpretationen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Ranke, K. (Hrsg.). *Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur untersuchenden und vergleichenden Erzählforschung*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Band 2 (1979): Stichwort: „Buckel, Buckliger“, (S. 977-980). Uther, H.-J., Göttingen.

Band 2 (1979): Stichwort: „Blind, Blindheit“, (S. 450-462). Uther, H.-J., Göttingen.

Band 3 (2. Aufl.)(1981): Stichwort: „Däumling“, (S. 349-360). Pape, W., Köln.

Band 3 (1979): Stichwort: „Dummheit“, (S. 927-937). Lüthi, M., Zürich.

Band 3 (1979): Stichwort: „Dümmling, Dummling“, (S. 937-946). Lüthi, M., Zürich.

Band 3 (2. Aufl.)(1981): Stichwort: „Einäugiger, Einäugigkeit“, (S. 1183-1193). Uther, H.-J., Göttingen.

Band 6 (1990): Stichwort: „Hinken, Hinkender“, (S. 1047-1053). Uther H.-J., Göttingen.

Band 8 (1994): Stichwort: „Krüppel“, (S. 500-511). Uther, H.-J., Göttingen.

Riklin, F. (1991). Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen. In Laiblin, W. (Hrsg.). (1991). *Märchenforschung und Tiefenpsychologie* (4. Aufl.). (S. 13-43). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Röhrich, L. (2001). *Märchen und Wirklichkeit* (5. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Röhrich, L. (2002). „Und weil sie nicht gestorben sind...“: *Anthropologie, Kulturgeschichte und Deutung von Märchen*. Köln: Böhlau Verlag.

Röhrich, L. (1990). Wechselwirkungen zwischen oraler und literaler Tradierung. In Oberfeld, C. (Hrsg.). (1990). *Wie alt sind unsere Märchen?* (S. 51-70). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 14). Marburg: Jonas Verlag.

Rumpf, M. (1985). Spinnerinnen und Spinnen. Märchendeutungen aus kulturhistorischer Sicht. In Früh, S & Wehse, R. (Hrsg.). (1985). *Die Frau im Märchen*. (S. 59-72). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 8). Kassel: Röth Verlag.

Schaller, E. (2007). Von Mangelwesen und von gelingendem Leben. Figuren der Behinderung im europäischen Volksmärchen. In Fitzgerald, C. (Hrsg.). (2007). *Dummlinge, bucklige Hexen, böse Stiefschwestern und Zwerge. Vom Umgang des Märchens mit Behinderung*. (S. 41-65). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Schmied-Kowarzik, W. (2001). Ernst Bloch. Suche nach uns selbst ins Utopische. In *Grosse Philosophen von der Antike bis heute*. (2001). (S. 796-819). Darmstadt: Primus Verlag.

Solms, W. (1999). *Die Moral von Grimms Märchen*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Speck, O. (2007). Geistige Behinderung. In Theunissen G., Kulig, W. & Schirbort, K (Hrsg.).(2007). *Handlexikon Geistige Behinderung*. (S. 136-137). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Uther, H.-J. (1981). *Behinderte in populären Erzählungen. Studien zur historischen und vergleichenden Erzählforschung*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Uther, H.-J. (2004). *Deutsche Märchen und Sagen*. Berlin: Digitale Bibliothek.

Uther, H.-J. (2008). *Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm*. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

von Beit, H. (1986). *Symbolik des Märchens. Versuch einer Deutung*. (7. Aufl.). Band 1. Bern: Francke Verlag.

von der Leyen, F. (1964). *Das deutsche Märchen und die Brüder Grimm*. Düsseldorf – Köln: Eugen Diederichs Verlag.

von der Leyen, F. (1917). *Das Märchen. Ein Versuch*. (2. Aufl.). Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer.

von Franz, M-L. (1986). *Erlösungsmotive im Märchen*. München: Kösel-Verlag.

von Franz, M-L. (1986). *Psychologische Märcheninterpretation. Eine Einführung* (4. Aufl.). München: Kösel-Verlag.

Walser, M. (1968). Prophet mit Marx- und Engelszungen. In *Über Ernst Bloch* (1968). (S. 7-16). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Wehse, R. (1990). Uralt? Theorien zum Alter des Märchens. In Oberfeld, C. (Hrsg.). (1990). *Wie alt sind unsere Märchen?* (S. 10-27). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 14). Marburg: Jonas Verlag.

Würzbach, N. (1985). Feministische Forschung in Literaturwissenschaft und Volkskunde. Neue Fragestellungen und Probleme der Theoriebildung. In Früh, S & Wehse, R. (Hrsg.). (1985). *Die Frau im Märchen*. (S. 192-214). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 8). Kassel: Röth Verlag.

Zippe, J. (1985). Der Prinz wird nicht kommen: Feministische Märchen und Kulturkritik in den USA und in England. In Früh, S & Wehse, R. (Hrsg.). (1985). *Die Frau im Märchen*. (S. 174-192). Veröffentlichungen der Europäischen Märchengesellschaft (Band 8). Kassel: Röth Verlag.